

АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЭВОЛЮЦИЯСИ

бак. Абдукадиров К.К., к. ўқ. Ташев С.Н.
ТКТИ Шахрисабз филиали

Автоматлаштирилган ахборот технологиялари эволюцияси. XX асрнинг 50-йилларида ЭҲМнинг пайдо бўлиши ва улардан фойдаланиш имкониятининг жадал ошиб бориши билан меҳнатни автоматлаштириш, ахборот маҳсулотлари ва хизмати бозорининг юзага келишига асос бўлди. ААТнинг ривожланиши ахборотни қайта ишлаш ва узатиш бўйича янги техник воситаларнинг пайдо бўлиши, ЭҲМдан фойдаланишнинг ташкилий шакллари такомиллаштириш, инфратузилмани янги коммуникация воситалари билан бойитиш билан бир қаторда кечди.

Ахборот технологияларининг ривожланиш тенденцияси. Хорижий мутахассислар ахборот технологиялари ривожланишининг бешта асосий тенденцияларини ажратиб кўрсатади:

1. Ахборот маҳсулотларининг мураккаблашуви. Ахборот воситаси кўринишидаги ахборот маҳсулоти, эксперт таъминоти хизматининг маълумотлар базаси стратегик аҳамият касб эта боради. Турли шаклдаги (нутқ, маълумот, тасвир) ахборот маҳсулотлари эшитиш, кўриш ва англаш учун фойдаланувчининг талабига кўра ишлаб чиқилади ҳамда унга қулай вақтда ва шаклда маҳсулотни етказиб бериш воситаси мавжуд бўлади. Ахборот маҳсулоти борган сари яқка фойдаланувчига тақдим этиладиган ўзига хос хизмат ва ҳисобот-таҳлил ишлари натижалари ўртасидаги гибридга айланиб бормоқда.

2. Биргаликда ҳаракат қилиш қобилияти. Ахборот маҳсулотининг аҳамияти ошиб бориши билан мазкур маҳсулотларни компьютер ва инсон ёки ахборот тизимлари ўртасида идеал тарзда алмашувини ўтказиш имконияти илғор технологик муаммо касб этади. Ахборот маҳсулотларини қайта ишлаш ва узатиш муаммоси уларнинг келиши ва тез ҳаракатланиши бўйича тўлиқ мувофиқ бўлиши лозим.

3. Оралиқ бўғинларни тугатиш. Биргаликда ҳаракатланиш қоби-лиятининг ривожланиши ахборот маҳсулотлари алмашиш жараёнининг такомиллашувига, сўнгра, ахборот манбаи йўлидан истеъмолчига қараб (яъни, бу соҳадаги етказиб берувчи ва истеъмолчилар) оралиқ бўғинлар тугатилади. Масалан, муаллиф ва ўқувчи, сотувчи ва харидор, қўшиқчи ва тингловчи, ўқитувчи ва ўқувчи ёки иқтисодий объектларда мутахассислар ўртасида видеоконференция, электрон киоск, электрон почта тизими орқали бевосита мулоқат қилиш имконияти туғилади.

4. Глобаллаштириш. Иқтисодий объект йўлдош алоқа ва Internet тармоғидан фойдаланиб ахборот технологиялари ёрдамида ҳоҳлаган жойда ва ҳоҳлаган пайтда иш олиб бориши мумкин. Айнан Internet туфайли одамлар дунёнинг ҳар қандай нуқтасидан туриб ўзаро мулоқат қилиш имконига эга. Бу ҳолатда доимий ва ярим доимий ҳаражатлар янада кенг географик минтақада тақсимланиш ҳисобига устуворликка эга бўлади.

5. Конвергенция. Конвергенция ААТнинг замонавий ривожланиш жараёнининг охириги босқичи сифатида кўриб чиқилади. Бунда маҳсулотлар ва хизматлар, ахборот ва дам олиш, шунингдек, овозли, рақамли ҳамда видеосигналларни узатиш каби иш режимлари ўртасидаги фарқ йўқолади. Моддий ишлаб чиқариш ва ахборот бизнеси соҳалари ўртасидаги тафовут ўчиб кетади, фирмалар ва корпорацияларнинг фаолият турлари диверфикацияси, sanoat тармоқлари, молия сектори ва хизмат соҳалари ўзаро уйғунлашиб кетади.

Ахборот технологияларнинг эволюцияси

Шундай қилиб, янги ахборот технологиялари – бу дунё миқёсида жамият тараққиётининг sanoat асридан ахборот асрига қараб ўтиш асосидир. Мазкур тенденциянинг бизнесда қўлланилиши қуйидаги ўзгаришларга олиб келади:

- ҳар бир иш ўрнида ресурслар етарли бўлганда ахборотларни қайта ишлаш учун тақсимланган шахсий (персонал) ҳисоблашларни амалга ошириш;
- хабарларни жўнатиш учун иш ўринлари бирлашганда коммуникациянинг ривожланган тизимини яратиш;
- иқтисодий объект ахборот оқимига уланганда, мослашувчан глобал коммуникацияларга эга бўлиши;
- электрон савдо тизимини яратиш ва ривожлантириш;
- иқтисодий объект интеграцияси – ташқи муҳит тизимидаги оралиқ бўғинларни бартараф этиш.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 6 июндаги 200-сонли “Компьютерлаштиришни янада ривожлантириш ва ахборот коммуникация технологияларини жорий этиш чора–тадбирлари тўғрисида»ги қарори.

2. А.А. Абдуқодиров, А.Ф.Хайтов, Р.Р. Шодиев —Ахборот технологиялари, —Ўқитувчи, -Т.: -2002й.

3. Усмонов А.И. Замонавий ахборот технолгиялари асослари. Т., 2007.

4. С.С.Қосимов. —Ахборот технологиялари, —Алоқачи, -Тошкент-2006.

QURUQ USULDA PEROKSID BIRIKMLAR OLISHDA ARALASHTIRGICHNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

**Abdurahmonov O. R, Abdullaev F. R, Ibodullayev M. X.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali**

Aralashtirish jarayoni qayta ishlangan massalarni isitish yoki sovutishni kuchaytirish, massa almashinuvini (eritish va boshqalar) kuchaytirish uchun ishlatiladi. Aralashtirish usullari aralashtirilayotgan materiallarning birikish holati va aralashtirish maqsadi bilan belgilanadi. Aralashtirish jarayonini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar aralashtirishning intensivligi va samaradorligi, shuningdek, jarayon uchun energiya sarfidir. Har qanday mahsulotni olish uchun komponentlarni aralashtirish jarayoni turli sohalarda, masalan, qurilish, oziq-ovqat, kimyo, metallurgiya va boshqalarda keng qo'llaniladi. Shu bilan birga, quruq ko'p komponentli aralashmalar, suyuq (eritmalar) va xamir (kolloid) aralashmalar olinadi. Aralashtirishning asosiy maqsadi turli komponentlarning bir xil aralashmasini olish va ularni mikser hajmi bo'yicha bir xil taqsimlashdir. Aralashtirish jarayoni quyidagilarga bog'liq asosiy talablar: xomashyoni o'zaro bir xil taqsimlash; aralashmada bo'laklar va bo'shliqlar paydo bo'lishining oldini olish. Aralashtirish jarayonining sifati ko'plab omillarga bog'liq. Aralashmaning sifatiga uchta guruh omillari eng katta ta'sir ko'rsatadi: bular aralashmaning tarkibiy qismlarining parametrlari, mikserning parametrlari va aralashtirish jarayonining parametrlari. Aralashmaga barcha ta'sirlarning natijasi komponentlar orasidagi nisbatning o'zgarishi bo'lib, konsentratsiyalarning hajmdagi taqsimlanishi (aralashmaning bir xilligi) jarayonning alohida momentlari uchun u yoki bu qiymatni qabul qiluvchi o'zgaruvchan qiymatdir. Ma'lum bir ehtimollik darajasi, bundan tashqari, jarayon komponentlarning dastlabki tasodifiy taqsimlanishidan tartibli taqsimotga o'tadi. Aralashtirish jarayoni quyidagi asosiy xossalarga bo'ysunadi: xomashyoni bir xilda taqsimlash; aralashmada bo'laklar va bo'shliqlar paydo bo'lishining oldini olish, individual komponentlarning maydalanishini oldini olish zarur.

Quruq usulda peroksid birikmalar olishda ikki xil faza qatnashadi, quruq va suyuq faza bu fazalar bir-biri bilan aralashdi va shu bilan birgalikda aralashtrish jarayonida aralashtirgich 15°C ga sovitilib turish kerak jarayondan kerakli konsentratsiya olish uchun. Aralashtirgichning intensiv konstruksiyasi aralashtruvchi barabanga maxsus aralashtruchi parraklar quyiladi. Bu parraklar aralashmani bir xil doimiy aralashib turushini ta'minlaydi. Aralashtrigichda olib boriladiga jarayon ikki xil faza tuqnashivni to'la taminlaydi va tuqnashuv yuzasini oshirib beradi. Quruq usulda peroksid birikmalar olishda ikki xil faza tuqnashuvi aralashtirgich ichida doimiy sovitib turiladi. Doimiy sovitib turishni ta'minlash uchun aralashtirgich konstruksiyasiga sovitib turuvchi qobiq yordamida amalga oshadi. Qobiq uni 15°C da doimiy ushlab turadi. Aralashtirgichda olib boriladiga jarayon massa va issiqlik almashnash jarayoni intensiv amalga oshdi va bu bizga yuqori konsentratsiyasli birikmalarni olishda yordam beradi. Sovitilib turuvchi quruq modda yuqoridan suyuq modda seplib turiladi bu yana bir muncha reaksiyani sovitib turishga yordam berdi va suyuq moddani soviq holda sepish undan ham samaraliroqdir. Aralashtirgichni sovitishda biz sovuq gaz prapan gazidan foydalanamiz va bu prapan gazi qobiq ichida trubalarda harakat qiladi. Quruq usulda peroksid birikmalar olishda quruq modda suyuq modda bilan aralashib avval qorishma tayyor bo'ladi va keyin sovuqlik ta'sirida kiristallanadi. Bu kiristallanish modda tayyor mahsulot hisoblanadi.

1-rasm.

1-Sovituvchi qobiq, 2-Elektrodevigatil, 3-Suyuqlikni sepib turuvchi truba
4-Aralashtiruvchi parrak. 5-Suyuqlik idishi

Quruq usulda peroksid birikmalar olish texnologiyasini bir qator tajribalar olib borildi. Aralastirgichlarning bir necha xil konstruksiyalari bilan amaliy tajribalar olib borildi. 1-rasmda aralastirgich texnologik sexemaga mos keladi va u iqtisodiy jihatdan samaradorligi aniqlandi.

Aralastirish jarayonining texnologik ta'siri yoki aralastirish samaradorligi jarayonning sifatiga xos xususiyatdir. Aralastirish jarayoni qayta ishlangan massalarni isitish yoki sovutishni kuchaytirish, massa almashinuvini kuchaytirish uchun ishlatiladi. Aralastirish jarayonini tavsiflovchi asosiy ko'rsatkichlar aralastirishning intensivligi va samaradorligi, shuningdek, jarayon uchun energiya sarfidir. Aralashish intensivligi vaqt birligida aralastirilgan muhitning hajm birligiga kiritilgan energiya miqdori bilan belgilanadi, ya'ni. minimal energiya xarajatlari bilan berilgan texnologik jarayonga erishish uchun vaqt ham asosiy omil hisoblanadi. Quydagi qurilma davriy ishlaydi unga quruq mahsulotni solinadi va suyuqlik quyilib turiladi. Shuningdek ma'lum bir vaqtda kerakli konsentratsiya hosil bo'lgach tayyor mahsulot quyib olinadi.

Parrakli aralastirgich mexanik energiyani minimal iste'mol qilish bilan apparatda quruq mahsulotning kuchli aylanishini yaratish kerak bo'lgan hollarda eng samarali hisoblanadi. Elektrodevigatel yordami parrakning aralastirgichlar quruq mahsulotni aylanishini hosil qiladi, ular idishning pastki qismidan qattiq zarrachalarni osongina ko'taradi. Buning natijasida parrakli aralastirgichlar yoradmida qorishma hosil bo'ladi. Parrakli aralastirgichlar quruq mahsulotni boshqa xil aralastirgichlarga qaraganda tezroq va intensivroq aralastiradilar. Parrakli aralastirgichlar uzluksiz jarayonlar uchun javob beradi, lekin bir xil aralastirish uchun, yopishqoq suyuqliklarni aralastirish uchun ($6000 \text{ Pa}\cdot\text{s}$ dan ortiq) va suyuqliklarni yuqori zichlikdagi qattiq moddalar bilan aralastirish uchun mos emas. Standartlashtirilgan parrakli aralastirgichlar parraklari diametri **150, 200, 250, 300, 400, 500 va 600** mm. Quruq mahsulot og'irligini butun balandlik bo'ylab aralashishni yaxshilash uchun ko'pincha uzluksiz jarayonlarni amalga oshirishda kerak bo'ladi. Bunday diffuzor qurilmasi aralastirish haroratini osongina sozlash imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Технологический регламент производства бутилового каучука цеха полимеризации и дегазации №1307 БК5, выделения сушки и брикетирования каучука №1308 БК6 завода бутилового каучука ОАО «Нижекамскнефтехим» 2005г.

2. Пат. 85894 RU, 2009105046/22 Устройство аппарата для дегазации крошки каучука / В.И. Елизаров, Д.А. Кириллов, Д.В. Елизаров. заявлено 13.02.2009; опубл. 20.08.2009, Бюл. № 23.

GEKSAMETILENTETRAMIN DI (4-METOKSIFENILATSETATOXLORID) SINTEZI

ass, Jurayev R.S., bak. Asadullayev L., bak. Nuriddinov D.
Toshkent kimyo texnologiya institute Shahrisabz filiali

Ma'limki, aminlar asosida olingan ko'pgina birikmalar kimyo sanoatida, tibbiyotda va qishloq xo'jaligida keng ko'lamda ishlatiladi. Shuning uchun aminlar asosida olib borilayotgan organik sintezlar ahamiyatligi jihatidan oldingi o'rinlarda turadi. Jumladan, ulardan farmasevtikada dori vositalari, polimerlar uchun stabilizatorlar, qishloq xo'jaligida ekinlarni himoya qilishda pestitsid xossasiga ega bo'lgan preparatlar, organogelatorlar va suyuq kristallar, gen transkripsiyasining yangi ingibitorlari, asimmetrik kataliz uchun ligandlar va korroziya ingibitorlari sintezi jarayonlarida asosiy reagent sifatida foydalaniladi.

α -Galogenkislotalarning fenil efirlaridagi galogen atomi galogenalkanlardagiga nisbatan harakatchan bo'lganligi uchun amino- guruhga oson almashadi. α -Galogenketonlardagi elektronoakseptor karbonil guruh galogen atomining reaksiyaga kirishish qobiliyatiga kuchli ta'sir qiladi va galogenketonning ammiak, aminlar bilan reaksiyasini osonlashtiradi:

Galogen atomining amino guruhga almashinishi faqat galogenlarning tabiatiga bog'liq bo'lmasdan, galogen bilan bog'langan uglerod atomining qanday atomlar va atomlar guruhi bilan bog'langanligiga ham bog'liq.

p-Metoksifenilxloratsetatning aminlar bilan reaksiyalarini tadqiq etish maqsadida ularning turli birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi aminlar bilan reaksiyalari olib borildi:

Adabiyotlarda molekulasida alkoksi-, fenoksi- va kislota qoldiqlarini tutgan aminobirikmalarining turli xil biologik faollikka ega bo'lishi ma'lum. Shu sababli, yangi birikmalar sintez qilish maqsadida, p-metoksifenilxloratsetat bilan geksametilentetramin hamda mochevina o'rtasida nukleofil almashinish reaksiyalari olib borildi.

p-Metoksifenilatsetat geksametilentetramin xlorid sintezini amalga oshirishda p-metoksifenilxloratsetat, geksametilentetramin va erituvchi sifatida geptandan foydalanildi. Bunda reaksiya juda ham jadal borib 3 soat davom etdi va dastlabki moddalar 1:1 mol nisbatda olinganligi

sababli reaksiya mahsuloti sifatida to'rtlamchi tuz – p-metoksifenilatsetat geksametilentetramin xlorid 86% unum bilan xosil bo'ldi. Xosil bo'lgan to'rtlamchi tuzning suyuqlanish temperaturasi 91°C bo'lib, gigroskopligi sababli ochiq havoda qoldirilganda suyuqlanib qoladi. Reaksiya quyidagi sxema bo'yicha boradi:

Olingan natijalar qoniqarli bo'lganligi sababli yuqoridagi reaksiyani 2:1 nisbatda amalga oshirdik va jarayon osonlik bilan sodir bo'ldi (4 soat davom etdi).

Tubi yumaloq 100 ml hajmli kolba qaytarma sovutkich bilan jihozlanib, 1:2 mol nisbatda uratropin va p-metoksifenilxloratsetat solindi. Bunda 0,98 g (0,005 mol) uratropin va 2,005 g (0,01 mol) p-metoksifenilxloratsetat 15 ml etil spirtida eritilgan holda kolbaga solindi. Reaksiyon aralashma 3 soat davomida suyuqatildi. Reaksiya erituvchining suyuqash haroratida brogan deb hisoblandi. Reaksiya tugagach reaksiyon aralashma furfor kosachaga quyildi, erituvchi bug'latildi. Reaksiyon aralashma xona haroratigacha sovutildi. Keyin esa xloroformda ekestraksiya qilindi va distillangan suv bilan yuviladi. Xloroformli qism kalsiy xlorid bilan quritiladi va filtrlanadi. Xloroform oddiy sharoitda haydab olinadi. Natijada, oxirgi maxsulot geksametilemtetramin di(p-metoksifenilatsetatoxlorid) ajratib olindi. Maxsulotning xosil bo'lganini isbotlash uchun yupqa qatlamli qog'oz xromatografiyasi (YuQQX) orqali R_f qiymatini aniqladik. Bunda geksametilemtetramin di(p-metoksifenilatsetatoxlorid) kutarilishi p-metoksifenilatsetatoxloridning kutarilishidan farq qildi. $R_f=0,56452$ ga teng bo'ladi. Unum 78 %

Adabiyotlar

1. Г.В.Калечиц Н.Г.Козлов Синтез и пестицидная активность аминоэфиров на основе (+)- α -пинена Химия природных соединений 2008, № 4.
2. El Sayed H. El Ashry, El Sayed H. El Tamany, Mohy El Din Abdel Fattah, Mohamed R.E.Aly, A new synthetic access to 2-N-(glycosyl)thiosemicarbazides from 3-N-(glycosyl) oxadiazolinethiones and the regioselectivity of the glycosylation of their oxadiazolinethione precursors Beilstein journal of organic chemistry 2013, 9, 135-146.
3. Jessica L. Bell, Andrew J. Haak, Susan M. Wade, Yihan Sun, Richard R. Neubig and Scott D. Larsen Design and synthesis of tag-free photoprobes for the identification of the molecular target for CCG-1423, a novel inhibitor of the Rho/MKL1/SRF signaling pathway" Beilstein journal of organic chemistry 2013, 9, 966-973.
4. Yunyun Liu, Yi Zhang, Xiaoji Cao and Jie-Ping Wan Synthesis of β -arylated alkylamides via Pd-catalyzed one-pot installation of a directing group and C(sp³)-H arylation" Beilstein journal of organic chemistry 2016, 12, 1122-1126.

SHO'RLANGAN SUVLARNI TUZSIZLANTIRISH JARAYONINI MODELLASHTIRISH

Baxtiyorov A.N¹, Norqobilov A.T.¹, Eshbobayev J.A.²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Yer sayyorasida mavjud suvning 94 foizini sho'r suvlar tashkil etadi. Dunyodagi suv zahiralarning qariyb 6 foizi chuchuk suv, qolgan sho'r suvdur. Barcha chuchuk suv zahiralarning taxminan 27 foizi muzliklarda, 72 foizi yer ostida, qolgan 1 foizi esa butun dunyo bo'ylab cheklangan toza suv to'g'onlari, daryolar, ko'llar va daryo tizimlariga to'g'ri keladi. Tuzsizlantirish texnologiyalari so'nggi 50 yil ichida rivojlanib, hayotga sezilarli ta'sir ko'rsatib kelmoqda [1]. Dunyo aholisi sonining ortishi, ob-havo va iqlim sharoitlarining o'zgarishi kabi muammolar sabab toza ichimlik suvi ta'minoti yaratishga bo'lgan yondashuvlarning muqobil variantlarini ishlab chiqishga bo'lgan talab keskin oshdi. Ushbu ishda kichik o'lchamdagi suvni tuzsizlantirish jarayonini tahli qilish uchun jarayonning texnologik modeli kompyuter dasturlari orqali o'rganildi. Ushbu model boshqa ilmiy manbalarda topilgan tajriba natijalari bilan moslikka tekshirilgan bo'ib, jarayonning funksional parametrlarini optimallashtirish va o'z navbatida tizimning tiklanish tezligi va mahsulot sifatini oshirish uchun ishlatiladi. Vaqt o'tishi bilan tuzsizlantirish jarayonlari va qayta tiklanadigan energiya manbalarining yetukligi ikkala texnologiyaning o'sishi va rivojlanishiga sabab bo'lgan amaliyotlardan biri ekanligi isbotlangan [2].

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi jarayonlarni modellashtirish usullaridan foydalangan holda kichik o'lchamdagi sho'r suvlarni tuzsizlantirish texnologik jarayoni modelini ishlab chiqish bo'lib, ushbu jarayon xususiyatlariga moddalar sarfi, harorat, bosim, kompozitsiyalar va uskunaning o'ziga xos xususiyatlari kiradi.

Tozalanadigan suv xarakteristikalarini sifatida 1-jadvalda keltirilgan suv namunasi tanlangan bo'lib, ushbu moddalar ionlarga ajralgan shaklda ham, mineral tuzlar shaklida ham namoyon bo'lishi mumkin [3]. Tanlangan suv namunasini tozalash uchun 1-rasmda keltirilgan bug'latish, kristallizatsiyalash va sentrifugalash bosqichlaridan iborat texnologik jarayon modeli tuzildi.

1-jadval. Sho'rlangan suvda erigan moddalar konsentratsiyasi.

Moddalar	Vazn ulushi (mg/L)	Molyarlik (mol/L)
Na ⁺	37939.0	1.650
Ca ²⁺	12575.0	0.314
K ⁺	7944.6	0.058
Mg ²⁺	1106.4	0.046
Cl ⁻	90869.3	2.563
SO ₄ ²⁻	779.0	0.008
Jami erigan moddalar	155336.1	

Texnologik sxemaga ko'ra, xom-ashyo suyuqligi aylanma nasos orqali bug'latish qurilmasiga yuboriladi. Keyin esa u qizdirilgandan keyin kristallanish bug'latish kamerasiga uzatiladi. Ikkilamchi bug' ajralgach, eritma to'g'ridan-to'g'ri kristallizatorning pastki qismiga etkaziladi, bu erda konsentrat eritmasi o'ta to'yingan bo'ladi va kristall donalari olinadi, ya'ni kristallanish xodisasi yuzaga keladi. Zarrachalar ma'lum bir o'lchamga yetganida, suspenziya suyuqligi kristallizatorning pastki qismidan chiqib ketadi va ajratish uchun sentrifugaga uzatiladi. Suyuqlik evaporatorga qayta ishlanadi va kristall mahsulotlar quritish uchun yuboriladi.

Bug'latish qurilmasi uchun moddiy va energiya balansi tenglamalari quyidagicha ifodalanadi:

$$F \cdot X_0 = (F - W) \cdot X_1 \quad (1)$$

$$D \cdot H + F \cdot H_0 = W \cdot H' + (F - W) \cdot h_1 + D \cdot h_w + Q_L \quad (2)$$

Bu yerda, F -suyuq aralashma (kg/soat); W – vaqt birligi ichida bug'latgichdagi suv bug'i sarfi (kg/soat); X_0 – suyuq aralashma xom-ashyosining konsentratsiyasi; X_1 – kristallizator quyi qismidan chiqayotgan konsentrlangan eritma konsentratsiyasi; D – isituvchi bug' sarfi (kg/soat); H – isituvchi

bug' entalpiyasi (kJ/kg); h_0 – birlamchi suyuq aralashma xom-ashyosi entalpiyasi (kJ/kg); H' – ikkilamchi bug' entalpiyasi (kJ/kg); h_l – to'liq eritma entalpiyasi (kJ/kg); h_w – kondensatsiyalangan suv entalpiyasi (kJ/kg); Q_L – issiqlik yo'qotilishi (kJ/kg).

1-rasm. Bug'latish va kristallash jarayoni: 1-issiqlik almashinish qurilmasi, 2-kristallizator, 3-sentrifuga.

Kristallizator uchun moddiy va energiya balansi tenglamalari quyidagicha ifodalanadi:

$$F \cdot C_1 = G + F \cdot (1 - V) \cdot C_2 \quad (3)$$

$$V \cdot F \cdot r_s = F \cdot C_p \cdot (t_1 - t_2) \cdot (1 + C_1) + r_{cr} + G \quad (2)$$

Bu yerda, C_1 va C_2 - suyuq va resiklga berilayotgan materialning vazn ulushidagi konsentratsiyasi (kg/m^3); G – kristallanish miqdori (kg/h); V – bug'latish erituvchisi miqdori (kg/h); r_{cr} va r_s kristallanish va bug'latish uchun issiqlik miqdori (kJ/kg); t_1 va t_2 eritmaning boshlang'ich va oxirgi temperaturasi (K); C_p – eritmaning spesifik issiqligi ($\text{kJ}/(\text{kg} \cdot \text{K})$).

2-jadval. Kristallizatsiya jarayoni uchun modellashtirish natijalari

Tuzlar	CaSO ₄	NaCl	KCl	CaCl	Mg(OH) ₂
Kirish sarfi, kg/soat	1051.6	193	28.2	14.1	1057.4
Kirish temperaturasi, °C	118	60	70	135	25
Kristallizatsiya temperaturasi, °C	118	60	70	139	25
Kristallizatsiya bosimi, kPa	137	12	10	101	101
Kristall miqdori, kg/soat	6.78	45.94	2.98	12.30	5.76
Tozalik, %	100	99.9	41.9	98.2	100
Jami energiya sarfi, KVt	710.5				

Ushbu ishda, sho'rlangan suvni tuzsizlantirish uchun modellashtirish usullari ko'rib o'tilgan bo'lib, unga ko'ra sho'rlangan suv bug'latish, kristallash, reaksiya qurilma kabi bosqichlar orqali Mg(OH)₂, CaSO₄, NaCl, KCl va CaCl₂ kabi noorganik moddalar ajratib olinishi ko'rib o'tildi.

Adabiyotlar

1. M.Sajjad, M.G.Rasul. Simulation and Optimization of Solar Desalination Plant Using Aspen Plus Simulation Software. 6th BSME International Conference on Thermal Engineering (ICTE 2014). Procedia Engineering 105 (2015). pp. 739 – 750;
2. E.Kh.Mohamed, A.Soluman, O.El- Farok, I.Ismail.Solar Desalination by Humidification-Dehumidification Using Aspen plus Simulation. Journal of International Society for Science and Engineering. Vol. 2, No. 3,(2020) pp. 58-64;
3. D.E.López,J.P.Tremblay. Desalination of hypersaline brines with joule-heating and chemical pretreatment: Conceptual design and economics. Desalination 415 (2017). pp. 49-57

GIDROKREKING QURILMASINI BOSHQARISH TIZIMLARINI ISHLAB CHIQISH

Yusupov X.N., Norqobilov A.T., Baxtiyorov A.N., Sobirov N.R.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish texnika taraqqiyotining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u ishlab chiqarish samaradorligini muttasil oshirish mahsulot sifatini yuqori darajaga ko'tarish, xarajatlarni kamaytirish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ishlab chiqarishda xavfsizlik texnikasini ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish uchun xizmat qiladigan asosiy omil hisoblanadi.

Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish mamlakatimizdagi sanoat korxonalarida mehnat unumdorligini oshirib, ishlab chiqarishni jadallashtirish, moddiy texnika bazasini yaratish hamda texnikani taraqqiy yettirishda asosiy yo'nalish hisoblanadi.

Gidrokreking qurilmasi misolida neft-gaz tarmog'i uchun texnologik jarayonlarni boshqarish tizimlarini ishlab chiqishda hozirgi kunda ko'plab muammolar mavjud. Bularni ko'rib chiqishda albatta massa almashish jarayonlariga murojat qilinadi. Ushbu maqolamizda massa almashish jarayonlari asosida yuqoridagi muammolarga yechimlar keltirganman.

1-rasm. Rektifikasion uskunaning alohida texnologik parametrlarning bir konturli ARS yordamida tuzilgan avtomatlashtirish sistemasi.

1- kolonna yuqorisi harorati rostlagichi, 1a- differensiator, 2- ta'minot harorati rostlagichi, 3,4- sath rostlagichlari, 5 – bosim rostlagichi, 6 – sarflar nisbati rostlagichi.

Soddaligiga qaramay avtomatlashtirish sistemasi qator kamchiliklarga yega. Masalan bug' sarfini sistemadagi real sharoitni hisobga olmay stabilashtirish bug'ning ortiqcha sarf bo'lishiga olib keladi. Chunki sarf rostlagichiga bug' yentolpiyasi o'zgarishini, flegmaning sovib ketishi va boshqa g'alayonlarni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan hollarini hisobga olgan xolda oshirilgan

vazifa qo'yiladi. G'alayon bo'yicha kompensasiyalovchi ta'sirlarning yo'qligi maxsulot tarkibini rostlashda katta dinamik xatoliklarga olib keladi.

Biz keltirayotgan sxemada mahsulot bo'linishiga ketadigan yenergiya xarajatlarini kamaytirishni ta'minlovchi bug' va ta'minot sarflari (yoki flegma va ta'minot sarflari) nisbati rostlagichi 6 dan foydalanishi bilan farq qiladi (1-rasm). Bundan tashqari maxsulot haroratini rostlashda nazorat tarelkasidan olingan yordamchi oralig' impul's qo'llanilgan kaskad ARSdan foydalaniladi.

Ko'rib chiqilgan sxemada rektifikasion kolonnaga nisbatan rostlash usullari va sistemalarining xilma xilligini to'liq ko'rsata olmaydi. Masalan 2 – rasmda kolonnada bosimni flegma sig'imidan chiqib ketayotgan inert gazlar sarfi orqali rostlash sistemasi ko'rsatilgan. Flegma va distillyat sarflari nisbatini distillyat tarkibi bo'yicha korreksiyalash orqali rostlash flegma sonini o'zgartirish natijasida maxsulot tarkibini stabillashtirishni ta'minlaydi. Distillyat bo'yicha kolonnaning unimdorligi 1 sarf rostlagichi orqali ushlab turiladi, flegmaning sathi yesa deflegmatorga berilayotgan sovuq agent sarfi orqali rostlanadi. Nasadkali rektifikasion kolonnalarda asosiy rostlanuvchi parametrlardan biri apparatda berilgan gidrodinamik rejimni ta'minlovchi bosimlar farqi hisoblanadi.

2-rasm. Tarekali rektifikasion kolonna yuqori qismini rostlash sistemasiniga misol:

1-distillyat sarfi rostlagichi, 2- flegma va distillyat sarflari nisbati rostlagichi, 3-distillyat tarkibi rostlagichi, 4- flegma sig'imidagi bosim rostlagichi, 5- flegma sig'imida sath rostlagichi.

Adabiyotlar

1. Yusupbekov N.R., Nurmuxammedov H.S., Zokirov S.G., Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari Toshkent: Sharq, 2003
2. Yusupbekov N.R., Igamberdiev X.Z., Malikov A.. Texnologik jarayonlarni avtomatlash-tirish asoslari. - T.: ToshDTU, 2007.
3. Кузнецов, О. А. К89 Моделирование установки переработки нефти в Aspen HYSYS V8 /. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015.

ELEKTR DVIGATELLARINING TEZLIGINI ROSTLASH USULLARINI O'RGANISH

ass. Nazarov M.M., ass.To'rayev.SH. D., bak.G'ayratov F.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Dvigatel tezligini rostdash nasos stansiyalarida suv sarfini kerakli darajada rostdashga imkon beradi bundan tashqari ko'mir konlarida konveyr tezligini rostdashni imkonini beradi. Shu kabi sanoat korxonalarida dvigatel tezligini rostdash muhim ahamiyat kasb etadi.

Asinxron motorlarning tezligi ta'minot kuchlanish chastotasiga mos keladi. Shunday ekan, dvigatel tezligini o'zgartirish iste'mol qilingan kuchlanish chastotasini o'zgartirish orqali amalga oshirilishi mumkin. Boshqa tomondan, dvigatel aylanish momenti havo bo'shlig'idagi magnit oqimiga mutanosib. Ikkinchidan esa, o'z navbatida, iste'mol qilinadigan kuchlanishga to'g'ri va ta'minot kuchlanishining chastotasiga teskari proporsionaldir. Shunday qilib, dvigatel momenti kerakli chastotaga mos keladigan kuchlanishni rostdash orqali o'zgartirilishi mumkin.

Asinxron dvigatelning har xil tezliklarda doimiy momentini olish uchun, kuchlanish va chastota rostdanishi bo'lgan energiya manbai bo'lishi kerak, bu doimiy munosabatlarni saqlab qoladi

$$U/f = \text{const}$$

bu yerda U-tarmoq kuchlanishi f-chastota

Ushbu turdagi energiyani olishning eng yaxshi usuli 50 Gts sanoat chastotasidagi o'zgaruvchan tokni to'g'ridan to'g'ri o'zgaruvchan tokka aylantirish va o'zgaruvchan tokni inverter yordamida o'zgartirish orqali amalga oshirish mumkin.

Chastota bilan boshqariladigan elektr yurutmalarning asosiy elementlari quyidagilardan iborat ya'ni to'g'rilagich, inverter, filtr, asinxron yoki sinxron dvigatel va dasturlashtiriladigan mikrokontrollerlardir. Yuqoridagilarga qo'shimcha tarzda, chiqishni barqarorlashtirish va yuqori garmonika darajasini minimallashtirish uchun induktiv yoki stabillovchi kondensator qo'llaniladi.

Katta induktivlik chiqish to'g'rilagichi bilan ketma-ket ulangan bo'lsa unda bunday tizim tok inverteri deb ataladi. Katta sig'im to'g'rilagichining chiqishi bilan parallel ulangan bo'lsa, u holda u kuchlanish inverteri deyiladi.

Bundan tashqari, impuls kengligi modulyatsiyasi qo'llaniladi. Ushbu sxemada boshqarilmaydigan to'g'rilagich ishlatiladi va inverter tomonidan sozlanishli chastotali va sozlanishli kuchlanish darajasiga ega o'zgaruvchan tok hosil bo'ladi. Yuqori impulsli modulyatsiya tok inverterining chiqishidagi kuchlanish tebranish shaklini yaxshilash orqali inverterning chiqishidagi garmonik tebranishni pasaytiradi.

1-rasm. Chastota boshqariluvli elektr dvigatelnig prinsipial sxemasi.

Chastotani boshqarishni taminlash usullari;

- Dvigatel nominal tezligini har ikki tomonlama keng diapazonda silliq rostdash;
- Doimiy yuklanish qobiliyati;

Dvigatel kerakli xususiyatlarini taminlash uchun chastotani o'zgarishining holatiga qarab taminlana- yotgan kuchlanishning kattaliginiham o'zgartirish talab qilinadi;

➤ Ko'tarish yuklamasi

$$M_s = \text{const}; U/f = \text{const};$$

➤ Tortishish yuklamasi

$$M_s = 1/n = 1/f; U/\sqrt{f} = \text{const};$$

➤ chiziqli yuklama

$$M_s = n = f; U/\sqrt{f^3} = \text{const}.$$

Bundan tashqari bevosita chastotali konvertatsiya qilinadigan elektr yuritmalar qo'llaniladi, ularni qo'llashda bir qator afzalliklarga ega;

➤ Energiyaning yagona konvertatsiyasi va shuningdek yuqori foydali ish koeffitsienti;

➤ Tarmoqdan dvigatelga aktiv va reaktiv energiyaning erkin almashinuvi

➤ Almashinuv kondensatorining yo'qligi.

Kamchiliklari esa quyidagicha;

➤ Cheklangan chiqish chastotasini nazorat qilish diapazoni;

➤ Nisbatan katta miqdordagi quvvat klapinlari.

Sikloinverterlar past tezlikda ishlaydigan motorlarning silliq tezligini nazorat qilish uchun ishlatiladi.

2-rasm. Chastotali boshqariladigan asinxron dvigatel xarakteristikasi.

Quyidagi ko'rib chiqilgan elektr dvigatellarni tezligini rostdash sanoatda o'z samarasini beradi. Dvigatel tezligini rostdash orqali ko'plab resurslarni tejash imkonini beradi va samarali hisoblanadi vashuni xulosa qilib aytganda yuqoridagi o'rganilgan usullar o'z samarasini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Majidov S. Elektr yuritma va uni avtomatik boshqarish nazariyasi. Toshkent O'qituvchi Ziyonoshir KSHK, 2003.

2. Xomudxonov M.Z., Majidov S. Elektr yuritma va uni boshqarish asoslari. Toshkent O'qituvchi 1970.

3. Новиков Г.В. Частотное управление асинхронными электродвигателями Москва 2016 498 ст.

4. Хамудханов М.З., Усмонов С.З., Хусанов М.Д., Частотное регулирование скорости электроприводов переменного тока Т.: Фан 1996.

STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE SEPARATION OF FRUCTOSE FROM HELLANTHUS TUBEROSUS L.

Zokirov B.U., Ravshanov S.S.

Shakhrisabz branch of the Tashkent chemical-technological instituti

Today, one of the most promising and unique plants for the processing and production of various types of food, medicines, feed and technical materials is the Jerusalem artichoke. In the last 10-20 years, world practice has shown the effectiveness of processing various products from Jerusalem artichokes.

Scientific research on local varieties of this plant in Uzbekistan began in 2006. At the same time, Fayz Barka and Mujiza varieties are included in the state register of agricultural crops. According to crop scientists in the country, the yield of local varieties in the cultivation of Jerusalem artichoke was 60-100 tons per hectare. Compared with the promising Russian technical varieties Progress and Novost ViRa, the yield of these local varieties in Uzbekistan is 1.5-2.5 times higher [1, 2]. For Uzbekistan, Jerusalem artichoke is a new source of carbohydrates and is more competitive than sugar beet. The yield of sugar beet grown in Uzbekistan is 20 t / ha, the sugar content is 8-10% compared to Jerusalem artichoke, the yield is 3-5 times lower, the sugar content is 2 times lower. In addition, sugar beet cultivation is more environmentally friendly than Jerusalem artichoke. In view of the above, in our study we studied the optimal temperature regimes for the activation of the enzyme inulinase required for the extraction of fructose from Jerusalem artichokes.

In this case, we first started by heating the juice extracted from hellanthus tuberosus at 10-120 °C, the purpose of which is to protect the biologically active substances in the juice. In subsequent processes, the juice was exposed to the enzyme inulinase and the temperature was raised to 40 °C, resulting in the formation of fructose concentrate of 80-85%. This showed that it was 10-150% higher than the values given in the literature, i.e. the formation of fructose concentrate at 50-60 °C was 70-75%. The results will serve as a basis for our further research and can also serve as a basis for the organization of complex processing of Jerusalem artichoke in Uzbekistan and its transformation into one of the most effective sectors of the national economy.

Literature:

1. Аманова М., Мавлянова Р., Рустамов А. Топинамбур экини уруғчилиги бўйича тавсиянома Ўзбекистон Фанлар академияси. Т.: Фан. 2011. 21б.

2. Квитайло И.В., Кожухова М.А., Степура М.В. Сравнительный биохимический анализ клубней топинамбура различных сортов. // Известие вузов, пищевая технология, №2,3, 2010-с.20-21.

МАҲАЛЛИЙ ХОМАШЁ АЦЕТИЛЕН АСОСИДА АМИНОСПИРТЛАР СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИНГ ҲОСИЛАЛАРИ

к.ўқ. Содиқов М.Қ., бак. Ибрагимова Г.Ф.
ТКТИ Шахрисабз филиали

Ҳозирги кунда кимёгар олимларининг олдида турган асосий муаммолардан бири маҳаллий хом ашёлар асосида импорт ўрнини босадиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уларнинг янги технологияларини яратиш вазифалари долзарб ҳисобланади. Республикамизда саноат миқёсида ацетилен табиий газни пиролиз усулида синтез қилиб олинмоқда [1]. Шунинг учун ацетилен асосида олинadиган бирикмаларни синтез қилиш, уларни хоссаларини ўрганиш катта аҳамиятга эга.

Таркибида ацетилен боғи, гидроксид гуруҳи, амина гуруҳ ва галоген тутган органик бирикмалар юқори биологик фаолликка эга эканлиги маълум [2,3].

Бундай бирикмаларни олиш учун биринчи навбатда Фаварский реакцияси ёрдамида ацетилен ва карбонил бирикмалар (кротон альдегиди, диметилкетон ва метил этилкетон) иштирокида, кукун ҳолатдаги калий гидроксиди катализаторлигида, диэтилэфир эритмасида 0-5⁰С ҳароратда реакция олиб бориб ацетилин спиртлари 68-72 % унум билан ҳосил қилади.

Бу реакция куйидаги схема бўйича боради:

Бу ерда, R= -CH₃, -C₂H₅, -CH=CH-CH₃ R¹ = -H, -CH₃.

Синтез қилиб олинган ацетилен спиртлари асосида ацетилен аминоспиртлари олиш учун аминометилловчи агент сифатида параформ ва иккиламчи амин-морфолин п-диоксан эритмасида, Cu₂Cl₂ катализатори иштирокида Манних реакция олиб борилади.

Аминометиллаш реакциясини муқобил шароитини ўрганиш учун реакция олиб борилган ҳарорат, реакция давомийлиги, катализатор табиатининг таъсири ҳосил бўлган ацетилен спирти аминоэфирлари унумига боғлиқлиги тадқиқ қилинди. Аминометиллаш реакцияси амин ва параформ иштирокида ҳосил бўлган катионнинг делокалланиши куйидагича боради:

Кейин ацетилен спирти эфири билан таъсирлашиб ацетилен спирти аминоэфир ҳосил бўлади. Реакция схемаси куйидагича:

Бу жараёнда Манних реакцияси асосан нуклеофил алмашилиш ҳисобланиб, ацетилен бирикмаларининг ионланган ёки кутубланган молекулалари иштирокида куйидагича боради:

Бунда катализатор (мис тузлари) ацетилен боғининг кутубланишини ва нуклеофил заррачанинг фаоллигини оширади, жараён қуйидагича содир бўлади:

Ацетилен аминоэфирлари ҳосил бўлиш механизмидан кўринадики реакция жараёнида катализатор иштироки муҳим ҳисобланади.

Олинган натижаларга кўра, реакцияда энг яхши натижа 95⁰С ҳароратда 6 соат давомида 76% унум билан реакция маҳсулоти ҳосил бўлиши кузатилди.

Манних реакцияси асосида олинган 1-морфолино-4-метилпентин-2-ол-4 ни гидрохлорид тузини олиш учун хлороформ эритмасида 1-морфолино-4-метилпентин-2-ол-4 га HCl таъсир этириб оқ кристалл ҳолатдаги тўртламчи туз ҳосил қилинди:

Олинган 1-морфолино-4-метилпентин-2-ол-4 гидрохлоридини суюқланиш ҳарорати 178-179⁰С.

Кейинги навбатда 1-морфолино-4-метилпентин-2-ол-4 ни акрилонитрил билан ишқорий катализатор KOH иштирокида реакцияга киришиши натижасида уларни β-цианэтил эфирлари қуйидаги схема асосида олинган:

Бу реакция унуми нисбатан юқори (72-77%) ҳамда ҳосил бўлган маҳсулотни ажратиш олиш осонлашади.

Синтез қилинган бирикмаларнинг тузилиши ¹H ЯМР ва ИҚ-спектроскопия орқали исботланган, таркиби элемент таҳлили, тозалиги эса ЮҚХ ва ГСХ усулларида аниқланган.

Адабиётлар

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. М.: Химия, 1981. 605 с.
2. С.Э.Нурманов, М.М.Кучкарова, М.К.Содиқов, В.Г.Калядин, Т.С.Сирлибаев, Реакция винилирования диметилэтинилкарбинола. //Журн.УзХим. 2004.№4. С.18-23.
3. Содиқов М.К., Хужаназарова С.Р., Тургунов Э. Синтез простых и сложных эфиров ацетиленовых спиртов //UNIVERSUM: химия и биология научный журнал.– Москва, 2021. – № 7 (85). –С. 85-90.

KATALITIK KREKING QURILMASINING AVTOMATLASHTIRILGAN BOSHQARISH TIZIMINI O'RGANISH.

bak. Korjovov Q., k. o'q. Yusupov X. N, ass. Farxodov S.U, ass. Doliyev Sh.Q
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Zamonaviy sanoat korxonalarini uzluksiz ishlab chiqarish tavsifiga ega bo'lgan, o'nlab gazni qayta ishlash obyektlaridan tuzilgan murakkab ishlab chiqarish tizimi hisoblanadi. Neftni qayta ishlovchi korxonalarini tezkor-dispatcherlik boshqarishdan maqsad, ishlab chiqarish rejasini xalokatlarsiz, ishlab chiqarishni ritmik ishlashini ta'minlagan holda bajarishdir. Boshqaruv qarorlarini boshqarish saviyasi va funksiyalari bilan farqlanuvchi foydalanuvchilar guruhi ishlab chiqadi. Bu qarorlarning sifati, birinchi navbatda foydalanuvchining ushbu sohadagi bilim darajasi, ish tajribasiga, shuningdek ularga ishlab chiqarish jarayonini borishi haqidagi kelib tushayotgan axborotlarning ishonchligiga bog'liq.

Tezkor-dispatcherlik boshqarishining avtomatlashtirilgan tizimlarni sanoat korxonalariga qo'llash tajribasi, ishlatilayotgan an'anaviy "qattiq" matematik modellar boshqarish obyektiga yetarlicha monand emasligini ko'rsatdi [1].

Biz o'rganayotgan tizim foydalanuvchiga ishlab chiqarish vaziyatlarida holatlar bo'yicha tavsiyalar berish, ishonchli axborotlar tezkor uzatish va hisoblashlarni amalga oshirish kabi yordamlarni ko'rsatishga mo'ljallangan.

Texnologik jarayonlarni boshqaruvchi tizimlarning an'anaviy ekspertli tizimlardan farqli jihatlari quyidagilardan iborat: 1) mantiqiy xulosa amallarini avtomatik ishga tushirish; 2) integrallashgan avtomatlashtirilgan boshqarish tizimlari tarkibida faoliyat yurita olish; 3) real vaqt masshtabida ishlash; 3) turli saviyadagi foydalanuvchilarning tizimli iste'molini e'tiborga olish.

Ko'rilayotgan tizim arxitekturasi quyidagi bloklarni o'z ichiga oladi (1-rasm): monitor; muloqot bloki; bilimlarni kiritish va to'g'rilash bloki; bilimlar bazasi; mantiqiy xulosa bloki; yechim (qaror) va bashoratlarni asoslash bloki; taqsimlangan ma'lumotlar bazasi bilan aloqa bloki, hisoblash bloki.

Birinchi sathda tizim duvosining modellari joylashadi, unda korxonaning ishlab chiqarish faoliyati strukturasi va uning tashqi dunyo bilan aloqalari to'g'risidagi bilimlar bo'ladi. Shu yerda

foylalanuvchilarning individual modellari, ularning axborot iste'moli, istiqboli, yechadigan masalalari doirasi va boshqa jihatlari ham saqlanadi. Tizim dunyosining modellaridagi bilimlar asosan deklarativ va ektensial xarakterga ega bo'ladi. Predmet sohasining asosiy (tayanch) kotseplarini aks ettirish uchun freymlar ishlatiladi. Bu ekspertning pred sohasi strukturasi va qurilishi haqidagi verbal bilimlarini iyerarxikligi, o'zaro bog'langanligi va qo'yilgan xarakteriga bog'liq.

Bu tizim bilimlar bazasining *ikkinchi sathi* qoidalar bazasidan tashkil topgan. Bu yerda ishlab chiqarishning aniq vaziyatlari va harakatlari, tavsiyalar to'g'risidagi bilimlar to'plangan. Bu bilimlar amaliy, intensional xarakterga ega bo'lib, quyidagi ko'rinishda yoziladi: AGAR A_1, \dots, A_n bo'lsa, UNDA V_1, \dots, V_k bo'ladi, bu yerda A_n – freym – namuna bo'lib, tizim dunyosidan olingan modellarning freym-lari solishtiriladi; V_k – boshlang'ich modelni o'zgartiruvchi harakat[2].

Qoidalar bazasi strukturalangan va qoidalar paketidan tashkil topgan. Qoidalarning chap qismiga obyekt-dan olingan modellar joylashishi mumkin. Qoidalarning o'ng qismiga esa quyidagicha sinflanadigan harakatlar joylashadi:

- tizim modellaridagi freymni yaratish, o'chirish yoki takomillashtirish;
- foydalanuvchi terminaliga xabar chiqarish;
- foydalanuvchi terminalidan ma'lumot kiritish;
- aloqa bloki yordamida taqsimlangan ma'lumotlar bazasidan axborotlarni olish;
- qoidalar bazasiga qoidalar paketini kiritish yoki undan o'chirish;
- mantiqiy xulosa ishini to'xtatish va boshqarishni monitorga uzatish.

Ma'lumki, ekspert bilimlarini olish va bilimlar bazasini sozlashga ekspertli tizimlarni yaratishga ketadigan vaqtning 50-90 % sarflanadi. Tabiiyki, bu jarayonni tezlashtirish va bilimlar bazasiga kiritilayotgan bilimlar sifatini oshirish zarurati yuzaga keladi. Tizimda shu maqsadda bilimlarni kiritish va ularni to'g'rilash bloki xizmat qiladi.

Bilimlar bazasini shakllantirish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

- predmet sohasini konseptual tarzda sohalarga ajratish;
- freym-prototiplar va ular asosida tizim modellaridagi ma'lum freym nusxalarni yaratish;
- shablonlar, qoidalar va ular asosida aniq qoida-mahsulotlarni yaratish;
- freymlar (prototip va nusxalarni) ni to'g'rilash, ahamiyat, maqsad va istiqbolli tizimlar va qoidalarni o'z ichiga oluvchi bilimlar bazasini to'ldirish (aniqlash).

Ko'rib chiqilayotgan tizimdagi mantiqiy xulosa mexanizmi, davriy xarakterdagi mahsulot tizimlari uchun an'anaviy bo'lib, quyidagi uchta bosqichdan iborat:

1. Qoidalarni solishtirish, bunda qoidalar bazasidagi qoidalarning antetsedentlari tizim modellaridagi obyektlari bilan solishtiriladi. Natijada "nizoli to'plam" yuzaga keladi va u bajarish huquqi uchun "nizolashayotgan" qoidalarni solishtiradi.

2. Qoidalarni tanlash, bunda istiqbollilar tizimi asosida nizoli to'plam. Keyingi bosqichda bajariladigan bitta qoidaga kamayishi mumkin. Mantiqiy xulosa blokida, yechimni qidirishning ham to'g'ri ham teskari strategiyasi ishlatilishini ta'kidlab o'tamiz.

3. Qoidani bajarish, qoidaning o'ng qismida joylashgan harakatlar amalga oshiriladi. Shundan so'ng birinchi bosqichga qaytish amalga oshiriladi [3].

Xulosa qilib aytganda dispatcherli boshqariluvchi ekspertli texnologik tizimlarni rivojlanish istiqbollari, birinchi navbatda, uning tarkibiga kiruvchi bloklarni takomillashtirishga bog'liqligi ko'rsatadi va boshqarish va unda ta'sir etuvchi g'alayonlarni bartaraf etish usullari o'rganish kerakligini bildiradi.

Adabiyotlar

1. Технология переработки нефти и газа: учебник для вузов. Ч. 2: Крекинг нефтяного сырья и переработка углеводородных газов. –Москва: Альянс, 2011. –328 с.
2. Адилов Ф.Т. Методика имитационного моделирования и оптимизации технического процесса // Межвузовский сборник научных трудов «Актуальные вопросы в области технических и социально-экономических наук», вып.2, Ташкент, 2003. – с. 8-10.
3. Heydari M., Ebrahim H., Dabir B. Modeling of an Industrial Riser in the Fluid Catalytic Cracking Unit // American Journal of Applied Sciences. – 2010. –Vol. 7. –P. 221-226.

GEKSEN 1 NI DIMERLANISH JARAYONIDA KATALIZATORLARNING TASIRINI TADQIQ QILISH

¹Bak.Mamatqulov A¹., ¹k. o'q. Boboqulova F.Sh., ¹k. o'q. Sobirova R.

² PhD k.i.x. Abduraxmanov J.M., ²PhD k.i.x. Hasanov Sh.Sh.

¹Toshkent kimyo-texnologiya institutining Shahrisabz filiali.

²Akad.S.Yu.Yunusov nomidagi O'simlik moddalari kimyosi instituti

Olefinlarning dimerlanishi ularni qayta ishlashning muhim bosqichi hisoblanadi. Chunki bunday dimerlangan moddalardan asosiy organik sintez sanoati uchun mahsulotlar olish imkoniyati mavjud.

Geksen-1 va uning izomerlari turli sohalarda keng miqyosda qo'llaniladi. Bunday birikmalar kimyo sanoatida xom-ashyo sifatida ishlatiladi va ular asosida xlorli hosilalar (hasharotlarga qarshi qo'llaniladigan modda), geterostiklik birikmalar, to'yinmagan spirtlar va to'yinmagan karbon kislotalar olish mumkin. Polimerlar sohasida monomer sifatida ishlatiladi va olingan polimer mahsulotdan turli xil rezina mahsulotlari olinadi [1 2;].

Asosan, tegishli yuqori olefinlar 1-geksenga katalizator temir sulfat tasir ettirilib uncha yuqori bo'lmagan temperaturada mahsulot olinadi. Lekin, bunday sharoitda geksenning dimerlanish unumi juda yuqori ham bo'lmaydi. Reaksiya uzoq davom etadi va har soatda tekshirish uchun oz miqdorda namuna olib turiladi [3;].

Zamonaviy organik sintezda olifenlarning dimerlanish jarayonini o'rganishda jarayonning borish sharoitini, katalizator tasirini, erituvchilar tabiati ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ushbu jarayonda yuqori asosli sistemalarni qo'llash organik birikmalari kimyosining dolzarb muammolaridan biridir.

Shularni inobatga olgan holda biz, 1-geksenning dimerlanish jarayonida katalizatorlarning tasirini o'rganib chiqdik.

Ushbu ishda 1-geksenning dimerlanish jarayoniga katalizator tabiatining ta'siri o'rganildi. Katalizator sifatida $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \gamma\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{FeSO}_4 \cdot \gamma\text{Al}_2\text{O}_3$, $\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot \gamma\text{Al}_2\text{O}_3$ tanlandi. 1-geksenni dimerlanish jarayoni katalizatorlar ishtirokida 10 soat davomida 60°C haroratda olib borildi. Jarayon quyidagicha olib borildi. Yassi tubli kolbaga 0.2 mol 1-geksen va 5 gr tayyorlangan katalizatorlardan solindi. Aralashma magnitli aralashtirgichda aralashtirildi va harorat 60°C da ushlab turildi. Reaksiya davomida aralashmadan har 2 soatda namuna olib turildi.

Katalizator va 1-geksenning mol nisbatlari 1:0,5 bo'lganda hosil bo'lgan moddaning unumi yuqori bo'ladi. Tajriba natijasida olingan moddaning IK-spektrskopik usulida bilan o'rganildi. Tajribalar davomida hosil bo'lgan olefinni kimyo sanoatining turli javhalarida ishlatishimiz mumkin.

Adabiyotlar

1. Nicolaides C.P., Scurrall M.S., Semano P.M. Nickel silica-alumina catalysts for ethene oligomerization – control of the selectivity to 1-alkene products // Applied Catalysis A: General. – 2003. – V. 245. – № 1. – P. 43–53

2. Ainooson M.K., Ojwach S.O., Guzei I.A., Spencer L.C., Darkwa J. Pyrazolyl iron, cobalt, nickel, and palladium complexes: synthesis, molecular structures, and evaluation as ethylene oligomerization catalysts // Journal of Organometallic Chemistry. – 2011. – V. 696. – № 8. – P. 1528–1535.

3. Боруцкий П.Н. Олигомеризация углеводородов // Нефть и нефтепродукты / Ю.В. Поконова. – СПб. АНО НПО Мир и Семья, 2003. –С. 878–896.

CHIMQO'RG'ON VA PACHKAMAR SUV OMBORLARIDAGI MIKROORGANIZIMLARINING SONINI TADQIQ QILISH

**Bak.Mamatqulov A¹., k.o'q.Zokirov B.U¹., ²PhD k.i.x. Abduraxmanov J.M.,
²PhD k.i.x. Hasanov Sh.Sh.**

¹Toshkent kimyo-texnologiya institutining Shahrisabz filiali

²Akad.S.Yu.Yunusov nomidagi O'simlik moddalari kimyosi instituti

Suvda juda ko'p mikroorganizm turlari uchraydi, chunki suv tabiiy muhitdir. Mikroorganizmlar suvga tuproq va boshqa manbalardan o'tadi. Agar suvda oziq moddalar yetarli bo'lsa, unda mikroorganizmlar soni juda ko'payib ketadi. Ayniqsa chiqindi oqava suvlarda bakteriyalar ko'p bo'ladi. Ariq va hovuz suvlarida, ayniqsa ariq suvining 10 sm gacha bo'lgan chuqurligida va qirg'oqqa yaqin joylarida bakteriyalar soni ko'p bo'ladi. Qirg'oqdan uzoqlashgan sari ularning soni kamayib boradi. 1 ml toza suvda 100-200 dona mikroorganizm, 1 ml iflos suvda yesa 100 000 dan 300 000 dona gacha va undan ham bir necha barobar ko'p mikroorganizm uchraydi [1-2].

Suv havzalarini turli ifloslanishlardan himoya qilish va suv resurslarini saqlash barcha davlatlarning, ayniqsa, suv tanqisligi yaqqol seziladigan davlatlarning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Shularni inobatga olib biz Qashqadaryo viloyatida mavjud bo'lgan suv omborlaridagi mikroorganizmlarni mikroflorasini tadqiq qilishni maqsad qildik.

Olib borilgan tadqiqotlarimizning asosiy ob'ekti sifatida Chimqo'rg'on va Pachkamar suv ombori suvlaridan foydalanildi hamda suvlardagi mikroorganizmlarning sonini yil fasillariga qarab o'rganilib tegishli natiжалarga erishildi. Suv ombori suvlari tarkibidagi mikroorganizmlarni o'rganishda suv omborlarning qirg'oq bo'yi va qirg'oqdan 300-400 metr uzoqlikdagi qismlaridan suv sathining 10-15 sm chuqirligidan namunalar olindi. Suv ombori suvlarida uchraydigan mikroorganizmlarning son va sifat tarkibini aniqlashda mikrobiologiyada qabul qilingan klassik usullardan foydalanildi.

Quyidagi jadvalda biz Yoz va Kuz fasllarida Chimqo'rg'on hamda Pachkamar suv omborlaridagi mikroorganizmsar sonini keltirganmiz.

№	Suv namunasi olingan joy.	Saprofitlar	Ichak tayoqchasi bakteriyalari	Suvning harorati (T ⁰)	Suvning pH
1	Chimqo'rg'on suv ombori	Kuzda 11,4x10 ⁴ huj/ml; Yozda 21,0x10 ² huj/ml	Kuzda 1.3 huj/ml Yozda 0,2x10 ⁴ huj/ml	Kuzda 12 ⁰ C Yozda 28 ⁰ C	Kuzda 7.0 Yozda 7.1
2	Pachkamar suv ombori	Kuzda 13,2x10 ⁴ huj/ml; Yozda 22.1,0x10 ² huj/ml	Kuzda 0.5 huj/ml Yozda 0,1x10 ⁴ huj/ml	Kuzda 13 ⁰ C Yozda 30 ⁰ C	Kuzda 7.2 Yozda 7.3

Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, mikroorganizmlarning soni yil bo'yi va yil fasllariga qarab bir xil bo'lmas ekan, ya'ni mikroorganizmlarning soni boshqa fasllarga nisbatan ayniqsa, yoz va kuz fasllarida eng ko'p miqdorda bo'ladi.

Adabiyotlar

1. João P. S. Cabral Water Microbiology. Bacterial Pathogens and Water Int J Environ Res Public Health.2010 Oct; 7(10): 3657–3703. 2010 Oct 15. doi: 10.3390/ijerph7103657.

2. WHO (World Health Organization) Guidelines for Drinking-water Quality, Incorporating 1st and 2nd Addenda, Volume 1, Recommendations. 3rd ed. WHO; Geneva, Switzerland: 2008. [[Google Scholar](#)]

QASHQADARYO VILOYATIDA TEXNIK UZUM NAVLARINING FENOLOGIK FAZALARINI O'TISHI

Bak.Mahammadiyev M.M., k.o'q.Abdiyev A.N.
TKTI Shahrizabz filiali

Tokning yillik rivojlanish davri o'suv va tinim davrini o'z ichiga oladi. O'suv davri o'z navbatida 6 ta fenologik fazalardan iborat bo'lib ular quyidagilardir: birinchi faza shira harakati (tokda shira harakati boshlanib, kurtaklarning ochilish davrigacha, ya'ni ular yozilgunga qadar davom etadi); ikkinchi faza kurtaklar yozilgandan gullashgacha davom etadi; uchinchi faza gullash (gullarning ochilib gultoj qalpochqalarining to'kilishidan boshlanadi va to'pgullar to'kilgungacha davom etadi); to'rtinchi faza g'ujumlarning tugishi va o'sishi (g'ujum tugunchalarining paydo bo'lishidan boshlanib, ularning pishishigacha davom etadi); beshinchi faza g'ujumlarining pishishi (g'ujumlar pisha boshlashidan to ular to'liq pishgungacha davom etadi); oltinchi faza barglarning to'kilishi – xazonrezgilik (g'ujumlarining to'liq pishishidan to barglarning to'kilishigacha davom etadi) [7; 66-bet].

Tokning fenologiyani o'rganishdan maqsad- turli hodisalar ta'sirida turlicha o'zgarishlarni keltirib chiqaradigan vositalarni tavsiflash. Uzumchilikda tadqiqotlar yillik o'sish bosqichlarining muddatini belgilaydi. Ular tokzorni barpo qilishni loyihalashda va ekishni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan turli xil inson, moddiy va iqtisodiy resurslarni rejalashtirishda ishlatilishi mumkin. Tokning yil davomida rivojlanish xususiyatlarini xususan har bir fenologik fazasi uchun zarur bo'lgan agrotexnik tadbirlarni bilish va shu asosida ish tutish, tokning barqaror o'sib rivojlanishini ta'minlash, yuqori va sifatli hosil yetishtirishni talab darajasida boshqarish imkonini beradi. Tokning yillik rivojlanish davri bilan bog'liq masala yetarli darajada ilmiy o'rganilmagan. O'suv davrining alohida fazalari davomiyligi yetarli darajada aniq emas va farqlanish ko'p hollarda asosan o'simliklarning morfologik belgilariga ko'ra tavsiflanadi. Xo'jalikning muayyan sharoitida tok o'simligining rivojlanish davrlari fazalarini o'tish muddatlarini bilish nafaqat nazariy, balki ishlab chiqarish ahamiyatiga ham ega bo'lgan muhim xo'jalik belgi hisoblanadi. Tokda rivojlanish fazalarini o'tishi meteorologik omilarga ham bog'liq bo'lib, ularning boshlanish va tugallash muddatlarini hisoblash, tashqi muhitning muayyan sharoitida uzumning turli navlarini joylashtirishga mos kelishini aniqlash va mazkur navlar agrotexnikasining asosiy yo'nalishlarini belgilash imkonini beradi. Fenologik kuzatuvlar X.Ch.Buriev uslubi bo'yicha TKTI Shahrizabz filiali hamkorligida "Agromir Zarkent" MChJning Kitob filiali kolleksiyasi dala tajriba maydonida olib borildi. Uzumning sharobbop navlarida asosiy fenologik fazalarning o'tish muddatlarini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqot kuzatishlar olib borildi. Uzumning sharobbop navlari rivojlanishining har bir asosiy fazalari boshlanishini aniq tasavvur qilish uchun ma'lumotlar 1-jadvalda keltirildi.

1-jadval

Uzumning sharobbop navlarida vegetatsiya fazalarining o'tish muddatlari (2019-2021 yillar)

T/r	Navlar	Kurtak-larning bo'rtishi	Gul-lash	G'ujum-larning pishishi	G'ujum larning to'liq pishishi	Vegetatsiya davri davomiyligi, kun
1.	Risling	19/IV	27/V	26/VIII	29/VIII	141
2.	Morastel	17/IV	22/V	24/VII	12/IX	128
3.	Rkatsiteli	8/IV	21/V	17/VII	9/IX	146
4.	Saperavi (nazorat)	10/IV	22/V	25/VII	9/IX	153
5.	Aleatiko	10/IV	17/V	23/VII	10/IX	146
6.	Muskat vengris	10/IV	23/V	10/VII	9/X	151
7.	Bayan-Shirey	15/IV	23/V	22/VII	4/IX	143

NON MAHSULOTLARI OZIQAVIY XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI

k.o'q Mirzayev J.D.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Nonni har kuni barcha mintaqalarda, butun aholi tomonidan keng iste'mol qilinishi uni insonning ovqatlanishi uchun birinchi navbatdagi ahamiyatga ega bo'lgan oziq-ovqat mahsuloti deb hisoblash imkoniyatini beradi.

Nonning ovqatlanishdagi ahamiyati shunchalik kattaligi sababli, uning inson uchun oziqaviy xavfsizligi qat'iy tarzda kafolatlangan bo'lishi kerak.

O'simlikning rivojlanishi vaqtida kimyoviy o'g'itlar, insektitsidlar va gerbitsidlarning keng qo'llanilishi, bu moddalardan ayrimlari inson salomatligiga sezilarli salbiy ta'sir qilishini hisobga olib, ularning dondagi qoldig'ini nazorat qilinishi talaba qilinadi. Qishloq xo'jaligining turli sohalarida va mintaqalarida hozirgi vaqtda jadal ravishda texnika va kimyoviy moddalardan foydalanilishi ekin yerlarini kompleks tarzda texnikaviy ifloslantirishiga olib kelishi xavfini yaratadi. O'simliklar organlarining iflosliklardan o'zini himoyalash xossalarga ega bo'lishiga qaramasdan, yaratiladigan texnogen sharoitlar ularning bu xossalarini pasaytirishiga olib kelishi mumkin.

Keyingi yillarda donda yadroviy parchalanishning ikkilamchi radioaktiv moddalari mavjudligi ham kuzatilmoqda.

Bu moddalar bilan atmosfera havosi, tuproq, suv, atmosfera yog'inlarining va shundan kelib chiqib don, sabzavotlar, mevalar va sut baliq mahsulotlarining zararlanishiga yadroviy qurollarning sinovlarini o'tkazilishi, yadroviy reaktorlar va qurilmalaridagi baxtsiz voqealar (masalan Chernobil AESi dagi portlash) sabab bo'lmoqda.

Shu munosabat bilan don va don mahsulotlarining radioaktiv zararsizligini nazorat qilish dolzarb muammoga aylanib, don va don mahsulotlarini zararsizlantirish usullari ishlab chiqilmoqda.

Daladan yig'ishtirib olinmagan va qishda atmosfera yog'inlari ostida qolgan g'alla ekinlarining doni zaharli bo'lishi mumkin. Zamburug'lar donning yog' fraksiyasiga ta'sir qilishi natijasida odamda alimentar septik angina kasalligi rivojlanishi mumkin.

Nonning zaharlanishiga *Asp.flavus* zamburug'lari ajratib chiqaradigan zaharlar (toksinlar) ham sabab bo'lishi mumkin. Bu zamburug'lar ajratib chiqaradigan zaharli moddalar mikotoksinlar deb ataladi. Zamburug'lar donda, unda va nonda rivojlanishi mumkin. Shuning uchun bu zaharli moddalarning donda, unda, nonda, va mog'or zamburug'laridan olinadigan ferment preparatlarda mavjud bo'lishini nazorat qilish lozim.

Nonvoylik korxonalariga keltiriladigan unning sezilarli qismi past nonvoylik xossalarga ega: kleykovinaning miqdori kam va sifati past, past yoki yuqori fermentativ faollikka ega; toshbaqasimon kana bilan zararlangan va hokazo. Aniqlanishicha, past nonvoylik xossalarga donga odatda yuqori darajada mikrobiologik iflosganlik ham xos bo'ladi. Shu sababdan non tez muddatda mog'orlaydi, kartoshka tayoqchalari kasalligiga duchor bo'ladi, bu o'z navbatida sog'lom ovqatlanishni tashkil qilishda to'sqinlik qiladi. Korxonalarda bunga qarshi amalga oshiriladigan chora tadbirlar yetarli emas.

Mikrobiologik ifloslanish bilan kurashishda yuqori bakteritsid xossalarga ega mikroorganizmlar avlodlaridan foydalanib tayyorlangan xamirturushlardan foydalanish samarali natija beradi.

Sanitariya-epidemiologik va boshqa tashkilotlarlar doimiy nazorati ostida bo'lgan, malakali mutaxassislar, ishlab chiqarish laboratoriyalar bilan ta'minlangan sanoat nonvoylik korxonalarida yuqori sifatli va inson sog'ligiga zararsiz non mahsulotlari ishlab chiqarishga imkoniyat mavjud. Ammo bu korxonalar uchun oxirgi vaqtda katta qiyinchiliklar paydo bo'lmoqda.

Oziq-ovqat xavfsiligini ta'minlashning asosiy yo'li non mahsulotlari navlarini «sog'lomlashtirish», ya'ni inson organizmini asosiy oziqaviy moddalari - oqsil, yog', uglevodlar, mikronutrientlarga bo'lgan talabani (vitaminlar, mineral moddalar) qondirishdan iborat.

Bug'doy unining oliy va birinchi navlari tarkibida ayrim vitaminlar, mineral moddalar, almashinmaydigan ainokislotalar va boshqa biologik qiymatga ega moddalarning miqdori yetarli darajada emas. Shuning uchun non mahsulotlari yangi navlarini ishlab chiqarish tadqiqotchilarning diqqatini jalb etilmoqda. Bu mahsulotlarni yaratish va ishlab chiqarish uchun noan'anaviy ingredientlarni qo'llash talab qilinadi.

Tajriba sifatida laboratoriya sharoitida non mahsulotlari tarkibini biologik qiymatga ega moddalar bilan boyitish maqsadida un massasiga nisbatan 10 % miqdorda kunjut urug'ining mayin maydalangan mag'zi qo'shib tajribaviy non namunalari tayyorlandi. Tadqiqot natijalari jadvalda keltirilgan.

Jadval

Oddiy va boyitilgan nonning inson organizmi oziqaviy moddalarga bo'lgan ehtiyojini qondirish darajasi

Oziqaviy moddalar	Bir kunlik oziqaviy ratsionda kerakli miqdori	400 g oddiy nondagi oziqaviy moddalar ning miqdori	Inson organizmi talabini qondirish darajasi, %	400 g boyitilgan nondagi oziqaviy moddalar ning miqdori	Inson organizmi talabini qondirish darajasi, %
Oqsillar, g	100	30,4	30,4	36,3	36,3
YOg'lar, g	100	3,6	3,6	18,4	18,4
Uglevodlar, g	500	198,8	39,0	198,4	39,9
Oziqaviy tolalar, g	25	0,8	3,2	5,2	24,0
Mineral moddalar, mg:					
Na	5000	1952,0	39,0	1955,0	39,1
Ka	4000	508,0	12,7	545,8	13,6
Ca	900	104,0	11,6	448,0	61,3
Mg	400	140,0	35	304,0	76,0
P	1200	332,0	27,7	551	45,9
Fe	15	6,4	42,6	33,7	224,7
Vitaminlar, mg:					
V ₁ – tiamin	1,5-2,0	0,64	36,5	1,06	60,6
V ₂ – riboflavin	2-2,5	0,32	14,2	1,42	63,1
RR – niatsin (nikotin kislota)	15-25	6,16	30,1	7,38	36,9

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, un massasiga nisbatan 10% kunjut urug'i mag'zini qo'shish natijasida tayyorlangan 400 g nonni iste'mol qilganda, oddiy nonga nisbatan inson organizmining ehtiyoji oqsillarga 5,9%, yog'larga – 15,1%, oziqaviy tolalarga – 20,8%, kalsiyga – 49,7%, magniyga – 41,0%, fosforga – 18,2%, temirga 5 marotaba, B₁ – vitamininga - 24,1%, B₂ – vitamininga – 49,9% va PP –vitamininga – 6,8% ga yuqoriroq darajada qondiradi.

Bundan tashqari kunjut urug'i tarkibida bug'doy uniga nisbatan polito'yinmagan yog' kislotalari, fosfatidlar, almashinmaydigan aminokislotalarning ko'proq miqdorlarda mavjudligini alohida qayd qilish lozim. Ushbu nonni iste'mol qilinganda inson organizmi ko'pgina yetishmaydigan biologik moddalar bilan ta'minlanadi. Bu esa inson salomatligini saqlashning garovidir desak, xato bo'lmaydi.

Adabiyotlar

1.M.G.Vasiyev. Non mahsulotlari texnologiyasi. Toshkent, Yangi asr, 2009.-280 b.

2. Долматов Г.Г. и др. Технология хлебопекарного производства. М.: Владос, 2012.- 336с.

MEVA VA SABZAVOTLARNI SAQLASH JARAYONI TAHLILI VA SAQLASH JARAYONIDA BOSHQARISH TIZIMINI O'RNI

**bak. Mustafoyeva A.N., ass. Farxodov S.U., ass. Doliyev Sh.Q.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali**

Meva va sabzavotlarni saqlashda bo'ladigan biologik va fiziologik jarayonlarni chuqur o'rganish va bu borada aniq fikrga ega bo'lish mahsulotlarni sifatli qilib saqlashda muhim ahamiyatga ega. Meva va sabzavotlarning sifatli saqlanishi uchun saqlash mobaynida ularda qanday jarayonlar borishini va bu jarayonlarning borishiga tashqi muhitning qaysi omillari ta'sir qilishini bilish zarur.

Meva va sabzavotlarni saqlash davomida ularni sifatiga atrof-muhitning kompleks omillari: namlik, harorat, gaz almashinuvi, saqlash atmosferasining tarkibi, yetuklik darajasi, mikroflora ta'sir qiladi. Saqlash muddatini cheklovchi omillarga birinchi navbatda harorat va namlik kiradi. Bu parametrlar stabil holatlarda ushlab turish esa bir muamo sifatida qarasa bo'ladi.

Bugungi kunda meva va sabzavotlarni saqlashning quyidagi usullari mavjud:

– tabiiy usulda saqlash: bunda mahsulotlar turli xil yerto'la va o'ralarda saqlanadi, bunday usulda saqlashdagi jarayonni nazorat qilish imkoni bo'lmaydi, ya'ni bu holda mahsulotlar atrof-muhit harorati va namligiga bog'liq bo'ladi;

– sun'iy usulda saqlash: qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sun'iy usulda saqlashda mahsulotlar maxsus loyihalashtirilgan binolarda saqlanadi. Hozirgi vaqtda dunyo bozorida saqlanib, iste'molga chiqariladigan mahsulotlarning qariyb 80% dan ortig'i sun'iy usulda saqlangan mahsulotlar hissasiga to'g'ri keladi. Bunda binolardagi sovutish kameralarida maxsus jihozlar yordamida meva va sabzavotlarni yangi uzilgan ko'rinishdagi holatini ta'minlab beruvchi muhit yaratiladi va ushlab turiladi [1].

Fan va texnologiyaning rivojlanishi bilan meva va sabzavotlarning sifatini maksimal darajada saqlab qolishning bir qancha zamonaviy texnologiyalari yaratilib, amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bunday usullarning asosiylari quyidagilarni tashkil etadi:

Meva va sabzavotlardagi yo'qotishlarni pasaytirish omillari:

- saqlash kamerasining haroratini pasaytirish;
- sovutish kamerasidagi nisbiy namlikni optimallashtirish;
- sovutish kamerasidagi havo tarkibini o'zgartirish.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, mahsulotlarni ma'lum muddatgacha tarkibidagi foydali moddalarni maksimal darajada saqlash, saqlash kamerasida yaratilgan muhitga bog'liq bo'ladi.

Sovutish kamerasining harorati xona harorati mahsulotlarni saqlashdagi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, harorat meva yoki sabzavotni kimyoviy tarkibidan kelib chiqib tanlanadi. Mevalar uchun optimal harorat -1 dan $+4^{\circ}\text{C}$ gacha bo'lsa, sabzavotlar uchun 0 dan $+10^{\circ}\text{C}$ oralig'ida bo'ladi. Shu sababli meva va sabzavotlarni saqlash uchun sovutish kameralari loyihalalanayotganda ular uchun qo'llaniladigan jihozlar shu oraliqda sovutib beradigan qilib tanlansa, ortiqcha xarajat sarfning oldini oladi. Sovutish kamerasidagi havoning namligi sovutish kamerasida nisbiy namlikni yaratib berish va ushlab turish mahsulot tarkibidagi namlikni maksimal darajada ushlab turishga yordam beradi.

Meva va sabzavotlar uchun havoning nisbiy namligi ularning kimyoviy tarkibidan kelib chiqib, o'rtacha 80-95% ni tashkil etadi. E'tiborli tomoni shundaki, meva yoki sabzavot tarkibidagi umumiy suv miqdorini 5-6% gacha pasayishi uning sifatini buzilishiga olib keladi.

Meva va sabzavotlarni saqlash jarayonida ularning fizik xossalarni bilish, saqlashda bu xossalardan ilmiy asosda foydalanish muhim hisoblanadi. Meva va sabzavotlarning fizik xossalari ularning suv bug'latishi, terlashi, issiqlik xossalari, g'ovakligi va boshqalar kiradi.

Meva va sabzavotlarning issiqlik xossalari ham ularni saqlashda muhim ahamiyatga ega. Ular issiqlikni va haroratni yomon o'tkazishi bilan xarakterlanadi. Shu sababli g'ovakligi katta bo'lganligi uchun ular juda sekinlik bilan soviydi va isiydi. Meva va sabzavotlarning issiqlik va

harorat o'tkazuvchanligi yomon bo'lganligi uchun omborlarda o'z-o'zidan qizish jarayoni paydo bo'ladi va natijada saqlanayotgan mahsulotning bir qismi yuqotiladi.

Omborlarda havoning harorati, namligi meva va sabzavotlarni saqlashda ularning issiqlik ajratib chiqarish tezligiga bog'lik. Meva va sabzavotlarning issiqlik ajratib chiqarish xususiyati nafas olish tezligiga bog'lik, u ajralib chiqadigan karbonat angidrid miqdoriga qarab hisob qilinadi.

Meva va sabzavotlarning issiqlik sig'imini va undan ajralib chiqqan issiqlik miqdorini bilgan holda ombordagi mahsulotning harorati qanchalik oshganligini hisoblash mumkin. Meva va sabzavotlar haroratining oshishi aniqlash orqali biz qaysi vaqtda shamollatish zarurligini bilishimiz mumkin. Aks holda haroratning oshishi issiqlik ajralib chiqishi va nafas olish jarayonini tezlashtiradi. Oqibatda o'z-o'zidan qizish jarayoni avj olib ketadi. Shu bilan birga, bunda mikroorganizmlarning rivojlanishi ham tezlashadi. Meva va sabzavotlarni saqlashdagi eng muhim fiziologik jarayon nafas olish hisoblanadi. Nafas olish natijasida mahsulotlar tarkibidagi uglevod, kislota, moy, oshlovchi moddalar oksidlanadi, bu moddalar oxirgi mahsulot suv va korbanat angidridga parchalanadi, bunda ma'lum miqdorda energiya ajralib chiqadi. Meva va sabzavotlarning o'z-o'zidan qizishi. Meva va sabzavotlar barcha tavsiyalarga amal qilib saqlansada, ularning harorati omborlarni shamollatib ham tushirib bo'lmaydi [2].

Mahsulotni saqlashda haroratning metabolik issiqlik hisobiga kutarilishi o'z-o'zidan qizishga olib keladi. Ko'pgina hollarda o'z-o'zidan qizishda harorat 1-2 °C ko'tariladi. Haroratning biroz ko'tarilishi ham mahsulotning sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Meva va sabzavot omborining hamma tomonidan shamollatish sistemasi o'rnatilgandagina o'z-o'zidan qizishining oldini olish mumkin. Mikrobiologik jarayonlar. Meva va sabzavotlarning yuza qismida turli mikroorganizmlarning yashashi uchun qulay sharoit bo'ladi. Ular ichida saprofit, fitopatogen va patogen mikroorganizmlar uchraydi.

Mikroorganizmlar zararlangan mevalarda nafas olish tezligi 2-3 marta oshadi, shu bilan birga fermentlar aktivligi o'zgaradi va bir qator organik kislotalar hosil buladi. Saqlash harorati ayniqsa biokimyoviy jarayonlardan nafas olishga qattiq ta'sir qiladi. Harorat qancha yuqori bo'lsa nafas olish tezligi shunchalik yuqori va mevalarning hayotiy davomiyligi shunchalik kam bo'ladi. Harorat qanchalik past bo'lsa mevalarni nafas olishi shunchalik sekin va mevalarni saqlash muddati esa ortadi [3].

Meva va sabzavotlarni saqlashda ular vaznining tabiiy ravishda tushishini atigi bir foizga kamaytirish mahsulotni uning tonnalab ko'paytirishga olib keladi. Shuning uchun mutaxassislar meva va sabzavotlarni saqlashga e'tibori kuchaytirishlari va bu bilan bog'lik bo'lgan barcha masalalarni chuqur o'rganishlari lozim [4].

Xulosa qilib aytganda meva sabzavotlarni saqlash omborlarida boshqarish obyektining matematik modelini ishlab chiqish, uning texnologik rejim parametrlari va tashqi g'alayon qiluvchi omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqligini hisobga olgan holda shakillantirish kerakligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Мева-сабзавотлар маҳсулотларини қайта ишлаш ва сақлаш шартлари, усуллари,хўл ҳамда қайта ишланган маҳсулотлар ички ва ташқи бозорлар маркетинги”бўйича қўлланма Тошкент: Tafakkur нашриёти . – 2016, 17-22 б.

2. Буриев Х.Ч., Жўраев Р., Алимов О.. Мева-сабзавотларини сақлаш ва уларга дастлабки ишлов, бериш. // Тошкент, —Меҳнат №2002, 3-10 б.

3. Родзин С.И. Гибридные интеллектуальные системы на основе алгоритмов эволюционного программирования. //Новости искусственного интеллекта. 2000. №3. -с.159-170.

4. Савосин С.И. Интеллектуальная система контроля влажность и температуры воздуха в теплице: дисс. Соис.степ.канд.техн.наук: 05.13.06 /– М., 2009. – 132 л

METALLAR KIMYOSI VA SIFATI

k.o`q.Qiyomov Y., bak. Norboyev Z.D.
Toshkent kimyo texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Metallurgiya – bu dastlabki xomashyolar bo‘lmish ruda va boshqa turdagi metall tarkibli materiallardan metallar ajratib olish jarayonlarini o‘zida qamrab olgan fan, texnika va sanoat tarmog‘i hisoblanadi.

Metallshunoslik – bu metallarning tarkibi, tuzilishi, xossalari va bu xususiyatlar orasidagi bog‘liqlikni o‘rganadigan fandır.

Hozirgi kunda D.I.Mendeleyevning elementlar davriy jadvalida 118 ta element ma‘lum bo‘lsa, ularning 22 tasi metallmas, qolgan 96 tasini metallar tashkil qiladi. Shulardan 80 taga yaqini tabiatda uchraydi, sanoat ahamiyatiga egadir. Metallarning 12 tasi s-elementlar, 32 tasi d-elementlar, 28 tasi f-elementlar va qolganlari pelementlardir. Simobdan tashqari hamma metallar oddiy haroratda qattiq moddalardir. Metallarning o‘ziga xos belgilari quyidagilardan iborat: 1) har qanday metall o‘ziga xos yaltiroqlikka ega, buning sababi shuki, ular yorug‘lik nurini spektrning ko‘zga ko‘rinuvchan sohasida qaytarish xususiyatiga ega; 2) metallar issiqlik va elektrni yaxshi o‘tkazadi. Metallarning elektr o‘tkazuvchanligi harorat ortishi bilan pasayadi va aksincha, qarshiligi harorat ortishi bilan ortadi; 3) ko‘pchilik metallar odatdagi sharoitda kristall holatida bo‘ladi, ularning koordinatsion soni katta qiymatga ega (8 va 12 ga teng); 4) Metallar bolg‘alanuvchan, cho‘ziluvchan va yassilanuvchi bo‘ladi; 5) Metallar elektr musbat elementlardir, ya’ni ularning oksidlari ko‘pincha suv bilan birikib asoslar hosil qiladi.

Metallarda bu 5 xususiyatning borligiga asoslanib, metallarning ichki tuzilishi haqida ma‘lum tasavvur yaratish mumkin. Masalan, metall yorug‘likni qaytarish xususiyatiga ega bo‘lgani uchun juda yupqa metall plastinka ham shaffof (tiniq) bo‘lmaydi. Bunga asoslanib, metall juda zich tuzilgan (ya’ni metallarning hajm birligida juda ko‘p atomlar bor) deyish mumkin.

Mendeleyev davriy sistemasida keltirilgan hamma metallarni ikkita katta guruhga bo‘lish mumkin: qora va rangli metallar. Qora metallarga: temir, marganes, vanadiy, xrom va shu metallar asosida olingan har xil quymalar va qotishmalar kiradi. Qolgan hamma metallar ranglidir. Xususiyatlariga ko‘ra rangli metallarni o‘zi bir necha nim guruhlarga bo‘linadi:

og‘ir rangli metallar (mis, qo‘rg‘oshin, kadmiy, nikel, kobalt, rux);

2) nodir (qimmatbaho) metallar (oltin, kumush, platina, osmiy, iridiy, ruteniy, rodiy, palladiy);

3) noyob rangli metallar a) yengil metallar (litiy, natriy, kaliy, kalsiy, aluminiy, magniy, titan); b) qiyin eruvchi metallar (volfram, molibden); d) tarqoq metallar (galliy, indiy, talliy, germaniy, selen, tellur, reniy); e) kamyob yer metallari (skandiy, ittriy, lantan va lantanoidlar); f)

radioaktiv metallar (uran, toriy, poloniy, radiy, plutoniy).

O'zbekiston rangli metallardan – mis, oltin, kumush, qo'rg'oshin, rux, volfram, molibden va shu guruhga kiruvchi boshqa metallarning aniqlangan zaxiralari ega. Rangli metallar rudalarining zaxiralari asosan Olmaliq va Navoiy ruda maydonlarida joylashgan. Masalan, Qalmoqqir koni noyob konlardan bo'lib, mis-molibden rudalarini qazib chiqarish bo'yicha chet eldagilardan ustun turadi. Bu konning rudasini Olmaliq kon-metallurgiya kombinatida qayta ishlanadi. Kombinat O'zbekistondagi eng yirik korxonalaridan biridir. Qo'rg'oshin, rux, asosan, Jizzax viloyatining Uchquloch va Surxondaryo viloyatining Xondiza konlarida to'plangan. Rangli metallurgiya rangli metallar xomashyolarini qazib chiqarish yoki to'plash, boyitish, gidro-, piro- va elektrometallurgik jarayonlar asosida qayta ishlash, toza metall yoki qotishmalar ishlab chiqarishni hamda quymakorlik jarayonlarini o'zida birlashtiradi. Rangli metallurgiya mamlakatni elektrlashtirish, uning mudofa qudratini mustahkamlash, atom texnikasi, samolyotsozlik, raketasoziqlikni rivojlantirish, mashinasozlik va kimyo sanoati uchun juda zarurdir. Respublikamiz yalpi sanoat mahsuloti hajmida rangli metallurgiyaning salmog'i 15 % ni tashkil etadi. Rangli metallurgiyaning asosiy mahsulotlaridan bo'lmish – volfram va molibden ishlab chiqarish mamlakatimizda tez rivojlanmoqda. Chirchiq vodiysidagi "O'zbekiston qiyin eruvchi va o'tga chidamli metallar ishlab chiqarish kombinati" muhim korxonalaridan biri hisoblanadi. Bu korxonada mahsulotlaridan elektrotexnika, mashinasozlik va boshqa sanoat tarmoqlarida keng foydalaniladi. Respublikamiz chet davlatlarga tozalangan misni eksport qiladi. Rangli metallar respublikamiz iqtisodiyotining turli sohalarida ishlatiladi. Mis sof holda kabellar ishlab chiqarishda, qalay bilan qo'shib (bronza shaklida), nikel bilan qo'shib (melxior shaklida), aluminiy bilan qo'shib (duraluminiy), rux bilan qo'shib (latun shaklida) elektrotexnika va mashinasozlikda keng foydalaniladi. Qo'rg'oshin – akkumulyatorlar ishlab chiqarishda, elektr kabellar ishlab chiqarishda, rux bilan qo'shib temir buyumlarning zanglamasligi uchun ularni sirlashda, oq tunuka va podshipniklar ishlab chiqarishda foydalaniladi. Shuningdek, rangli metallar elektr tokini yaxshi o'tkazganligi sababli elektr energiyasini iste'molchilarga yetkazishda, aloqa tizimida juda ko'p foydalaniladi. Rangli metallurgiya mahsulotlari respublika iqtisodiyoti rivoji uchun eng asosiy yo'nalish bo'lgan avtomobilsozlik, radio, elektronika kabi sanoat tarmoqlarida ishlatiladi.

Adabiyotlar

1. Normahmatov R. va boshq. *Tovarshunoslik. Oliy o.,quv yurtlari uchun. darslik. T.:* Mehnat, 2004.
2. *Справочник товаровед: непродовольственные товары. В 3-х томах. М.: Экономика, 2003.*

REAKTIV DISTILLYATSIYA TEXNOLOGIYASIGA ASOSLANGAN ETERIFIKATSIYA JARAYONLARINI MODELLASHTIRISH

Norqobilov A.T.¹, Elmanov A.B.¹, Baxtiyorov A.N.¹, Maqsudov O.R.², Zaripov O.²

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali,

²I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika Universiteti

Etil asetat asosan bo'yoqlar, laklar uchun qoplama erituvchisi va jilo beruvchi sifatida ishlatiladi. Shuningdek, undan qahva va choyni kofeinsizlantirish uchun ekstraksiya erituvchisi; farmatsevtika sanoatida texnologik erituvchi; va kosmetologik mahsulotlar ishlab chiqarishda erituvchi sifatida foydalaniladi. Bundan tashqari, u sun'iy teri va parfyumeriya mahsulotlari ishlab chiqarishda, shuningdek, ba'zi uy-ro'zg'or buyumlarida, shu jumladan samolyot yelimi ishlab chiqarishda ham ishlatiladi [1].

Etil asetat suyultirilganda meva ta'mini berishi tufayli oziq-ovqat va farmatsevtikada ta'm kuchaytiruvchi sifatida ham foydalaniladi. U AQSh oziq-ovqat va farmatsevtika idorasining sintetik xushbo'ylashtiruvchi vosita sifatida foydalanish uchun umume'tirof etilgan xavfsiz moddalar ro'yxatiga kiritilgan [2]. Etil asetat, shuningdek, ma'lum qadoqlash materiallarida bilvosita oziq-ovqat qo'shimchasi sifatida foydalanish mumkinligi uchun tasdiqlangan.

Etil-atsetat odatda etanolning sirka kislotasi bilan eterifikatsiya reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi. Reaksiya muvozanat bilan chegaralanganligi sababli, reaktiv distillashdan foydalanish maqbul varianlardan biri bo'lib hisoblanadi. Ushbu ishda, bosimlar farqiga asoslangan ikki kolonnali reaktiv distillyatsiya jarayoni ko'rib o'tiladi. Tizim reaktiv va reaktiv bo'lmagan komponentlarning uchburchakli diagrammalari va distillyatsiya egri chizig'ini tadqiq qilish orqali o'rganiladi. Ushbu parametrlar modellashtirish usullari yordamida tahlil qilinadi.

Etil-atsetat eng keng tarqalgan tovar kimyoviy moddalaridan biri bo'lib, odatda etanolning sirka kislotasi bilan eterifikatsiya reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi. Reaksiya muvozanati chegaralanganligi sababli, reaksiya va distillyatsiya jarayonlarini bir kolonnada mujassam etuvchi reaktiv distillashdan foydalanish texnologik jihatdan e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan variantlardan hisoblanadi. Ushbu jarayonni uzluksiz [3], yarim uzluksiz [4] yoki davriy rejimlarda [5] amalga oshirish mumkin. Bosimlar farqiga asoslangan distillash jarayoni bosimga sezgir azeotrop aralashmalarni ajratish uchun samarali ajratish usullaridan hisoblanadi. Bu jarayon reaktiv distillyatsiya orqali amalga oshiriladigan bo'lsa, ikki turdagi (reactor va distillyator) jarayonning afzalliklarini bir qurilmada mujassam etish orqali samaradorlikka erishish mumkin. Eterifikatsiya reaksiyasini davriy ravishda ishlaydigan rektifikatsion distillyatsiya jarayoni orqali tashkil etishda binar bosimlar farqiga asoslangan distillyatsiya kolonnalari yopiq rejimda ishlaydi.

Ushbu ko'rib o'tilayotgan ishimizda etil asetat ishlab chiqarish uchun davriy jarayon ko'rib o'tilgan bo'lib, bu tizim bosimlar farqiga asoslangan qo'sh kolonnadan iborat bo'ladi. Modellashtirish natijalari esa adekvatlikka tekshiriladi.

Etil-atsetat odatda kislotalar katalizatori (masalan, sulfat kislotasi yoki sulfonik kislotalar ion almashinuvchi smolasi) ishtirokida etanolning sirka kislotasi bilan suyuq fazali esterifikatsiya reaksiyasi natijasida hosil bo'ladi:

Ushbu esterifikatsiya qaytar jarayon va muvozanat bilan cheklangan reaksiyalarning oddiy namunasi bo'lib, bunda reaksiya mahsulotlarini doimiy ravishda ajratib olish orqali kimyoviy muvozanatni oldinga siljitishi va bu orqali yuqori unumdorlikka erishish mumkin.

Ko'rib o'tilayotgan jarayonning umumiy texnologik sxemasi 1-rasmda keltirilgan bo'lib, unda ketma-ket joylashgan 2 ta reaktiv distillyatsiya kolonnasi mavjud. Har ikkala kolonna ham normal atmosfera bosimida ishlaydi. Birinchi va ikkinchi kolonna bo'yicha jami reaksiya unumdorligi etanolga nisbatan 80 % (vazn ulushda) ko'rsatkichni tashkil etadi.

1-rasm. Qo'sh reaktiv distillyatsiya kolonnasidan tashkil topgan eterifikatsiya jarayoni texnologik sxemasi.

1-jadval. Texnologik sxemada keltirilgan oqimlar bo'yicha moddiy balans natijalari.

	ETOH	HAC	DIST2	DIST1	BTM2
Etanol, kg/hr	2,30	0,00	0,08	0,01	0,36
Suv, kg/hr	0,10	0,00	0,10	0,10	0,62
Sirka kislotasi, kg/hr	0,00	3,13	0,00	0,00	0,72
Etil atsetat, kg/hr	0,00	0,00	0,94	1,42	1,16

Ushbu texnologik sxema va moddiy balans uchun jami isitish va sovutish energiyasiga mos ravishda soatiga 16 KVt va 14 KVt energiya sarflanar ekan. Bundan kelib chiqadiki, modellashtirish dasturlarini qo'llash orqali kimyoviy texnologik jarayonlarni tahlil qilish yangi energiya samarador usullarni ishlab chiqish, unumdorlikni oshirish va shu kabi bir qancha parametrlarni optimallashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. P. Wexler, Encyclopedia of Toxicology, Academic Press, USA, 2005, p.642
2. <https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=173.228&SearchTerm=ethyl%20acetate> (23.02.2022)
3. Lai I.-K., Hung, S.-B., Hung, W.-J., Yu, C.-C., Lee, M.-J., Huang, H.-P., (2007), Design and control of reactive distillation for ethyl and isopropyl acetates production with azeotropic feeds, Chem. Eng. Sci., 62, (3), pp. 878-898.
4. Adams T. A. II, Warren D. Seider, (2009), Semi-continuous reactive extraction and reactive distillation, Chem. Eng. Res. & Des. 87, pp. 245–262.
5. Patel R., Singh, K., Pareek, V., Tadé, M.O. al. (2007), Dynamic simulation of reactive batchdistillation column for ethyl acetate synthesis, Chem. Prod. and Proc. Mod. 2, 2. Feasibility of reactive pressure swing batch distillation in a double column configuration 255

SUVNING QATTIQLIGI VA UNI YUMSHATISH USULLARI O'RGANISH

Bak. Asadullayev L.G., ass Ibodullayev M.X., ass Norqulov J.F.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Suv barcha tirik organizmlar, jumladan inson hayoti uchun eng zarur modda hisoblanadi. Tabiiy suvda har doim har xil tuzlar erigan holda bo'ladi. Ularning miqdori qor, yomg'ir suvlarida kam bo'ladi, dengiz va okean suvlarida uning miqdori ko'p bo'ladi. Tabiiy suvlarning tarkibida magniy, kalsiy, xloridlari, sulfatlari, gidrokarbonatlari va boshqa qo'shimchalar bo'ladi. Mana shu qo'shimchalarga qarab suvni qattiqligi. Doimiy qattiqlik vaqtinchalik qattiqlik va muvaqqat qattiqlik turlariga bulinadi. Bu qattiqlikni asosan quyidagi moddalar keltirib chiqaradi

Suvning qattiqligini keltirib chiqaradigan moddalar

Suvni qattiqligi	Keltirib chiqaradigan moddalar
Doimiy qattiqlik	CaSO ₄ , CaCl ₂ , MgSO ₄ , MgCl ₂
Vaqtinchalik (muvaqqat) qattiqlik	Ca(HCO ₃) ₂ , va Mg(HCO ₃) ₂

Bu qattiqliklarni yuqotishda bir qancha usullardan foydalaniladi bunga misollar:

Suvni qaynatish yo'li bilan vaqtinchalik qattiqlik yo'qotiladi.

Ohakli suv qo'shib.

Doimiy qattiqlikka ega bo'lgan suvga natriy fosfat qo'shish yo'li bilan qattiqlik yo'qotiladi.

Yer yuzasidagi tabiiy suv manbalari suvini vodoprovod tarmog'iga yuborishdan oldin tindiriladi, tiniqlashtiriladi va zararsizlantiriladi. Tozalash inshootlarida tindirish va tiniqlashtirishda suv tarkibidagi muallaq va kolloid (mayda) zarralar suv tagiga chukadi, suvga maxsus idishlarda alyuminiy sulfat va xlorli temir bilan ishlov beriladi, suv shag'al, qum qavati, ba'zan esa g'ovak sopol filtdan o'tkaziladi. Tiniq suvni zararsizlantirish turli mikroorganizm va viruslarni o'ldirish uchun unga suyuq yoki gaz holatdagi xlor, gipoxloritlar xlorli ohak qo'shiladi, tindirilgan suv va yer osti suvlarini zararsizlantirish maqsadida, shuningdek, ozon va ultrabinafsha nurlar ham qo'llanadi. Bunda simobkvarsli yoki argonsimobli lampalardan foydalaniladi. Agar suv qattiq tarkibida kalsiy va magniy tuzlari umumiy miqdori me'yordagidan yuqori bo'lsa, yumshatiladi. Yer osti suvlari ko'pincha aeratsiya usulida temirsizlantiriladi havo kislorodi bilan boyitiladi. Suvni kremniysizlantirish metasilikat kislotasi H₂SiO₃ va uning tuzlari miqdorini kamaytirish uchun ohak, natriy alyuminat NaAlO₂, ba'zan kuydirilgan dolomitdan foydalaniladi.

Suv tarkibidagi boshqa erigan tuzlarni ketkazish uchun u chuchuklashtiriladi yoki ionitlarda. tuzsizlantiriladi. Suv tarkibidagi vodorod sulfid, metan, radon, karbonat anhidrid va boshqa erigan gazlarni ketkazish uchun suv degazatsiyalanadi Suv tarkibidagi ortikcha ftorni kamaytirish uchun suv faollashtirilgan alyuminiy oksid orqali suzib o'tkaziladi. Agar suv tarkibida radioaktiv moddalar borligi aniklansa, u dezaktivatsiyalanadi Agar suvda noxush hid bo'lsa, faollashgan kumir, ozon, kaliy

permanganat yoki xlor ko'sh oksid bilan ishlanadi Oqova suvlar sanoat korxonalar, maishiy korxonalar va turar joylardan chiqadigan iflos suvlar va yog'in suvlarni tozalash masalalari tabiatni mahofaza qilishning muhim bir qismi hisoblanadi. Oqova suvlar tarkibidagi balchiq, kolloid va erigan moddalar tindirgichlarda cho'ktiriladi, zararli moddalar biologik usullarda zararsizlantiriladi, korxonalardan chiqayotgan suvlar tozalash inshootlarida tozalanadi. Suvni tozalashning fizik-kimyoviy, termik va boshqa usullari ham bor.

Tabiiy suvlarni sanoatda qo'llanadigan usullar yordamida mikroorganizmlar, tuzlar va gazlardan butkul tozalashning imkoni yo'q. Shu sababli ularning ichimlik suvidagi miqdori belgilangan ma'lum me'yordan ko'p bo'lmashligi talab etiladi. Masalan, ichimlik suvining 1 ml dagi mikroorganizmlarning umumiy soni 100 tadan oshmasligi, ichak tayoqchalari guruhi bakteriyalarining soni 3 tadan oshmasligi shart. Suvning umumiy qattiqligi 7 mmol/l gacha, quruq qoldiq 1000 mg/l gacha, vodorod ko'rsatkichi — Ph 6,0 dan 9,0 gacha bo'lishi kerak. Ayrim hollarda ichimlik suvining qattiqligi 10 mmol/l gacha, quruq qoldiq 1500 mg/l gacha, temir va marganets ionlarining miqdori tegishli 1 va 0,5 mg/l gacha bo'lishiga ruxsat etiladi.

Muborak gazni qayta ishlash zavodidan olingan suv namunasining fizik-kimyovi ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	Standart	Tajriba, n=5					
			I	II	III	IV	V	O'rtacha
Ta'mi	Ball	2,0	1,8	1,8	1,7	1,8	1,8	1,78 ± 0,02
Hidi	Ball	2,0	1,8	1,7	1,9	1,7	1,7	1,76 ± 0,04
Rangi	Daraja	20,0	19	18	18	18	19	18,4 ± 0,24
Loyqaligi	mg/dm ³	1,5	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,74 ± 0,02
Umumiy qattiqlik	mg/dm ³	7,0	8	9	9	10	10	9,2 ± 0,37
Nitratlar	mg/dm ³	45,0	53	54	53	55	53	53,6 ± 0,4
Xloridlar	mg/dm ³	250,0	280	264	260	260	268	266,4 ± 3,7
Mg (magniy)	mg/dm ³	12,0	14	13	13	15	14	14,2 ± 0,37
Ca (kalsiy)	mg/dm ³	23,0	23	23	24	23	23	23,2 ± 0,04

Adabiyotlar

1. Гулбаев Я. И. и др. Синтез и кристаллическая структура тиосемикарбазона о-оксиацетофенона //Узбекский химический журнал. – 1997. – Т. 2.
2. Gulbaev J. I. et al. Crystal and molecular structure of uranium dioxocomplex with benzoyl hydezone of salicylic aldehyde //Uzbekskii khimicheskii jurnal. – 1997. – С. 28-31.
3. Gulbaev J. I. et al. Synthesis and crystalline structure of thiosemicarbasons and o-oxo-acetophenon //Uzbekskii khimicheskii jurnal. – 1997. – С. 43-44.
4. Khudojarov A. B., Gulboev N. I., Sharipov K. T. Synthesis and crystal structure of [MoO~2 (2-OC~ 6H~ 4CH (CH~ 3) NNCOC~ 6H~ 5)(CH~ 3)~ 2SO] //Uzbekskii khimicheskii jurnal. – 1997. – С. 3-6.
5. Гулбаев Я. И., Рашидова Н. Т. Рентгенограмма молекулы семикарбазона параоксибензоальдегида с молибденом //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №.

САНОАТ ЧИҚИНДИСИ КРОТОН АЛЬДЕГИДИ ВА АЦЕТИЛЕН АСОСИДА АМИНОЭФИРЛАР СИНТЕЗИ

бак. Нуриддинов Д.Л., к.ўқ. Содиков М.Қ.
ТКТИ Шахрисабз филиали

Бугунги кунда дунёда ацетилен бирикмалар кимёси ривожланишида, ацетилен спиртлари синтезида янги инновацион технологияларни қўллаш, ацетилен спиртлари ҳосил бўлиш механизмини ва ацетилен аминоспиртлари, уларнинг ҳосилаларининг қўлланиш соҳаларини аниқлаш муҳим ҳисобланади. Органик моддалар синтезида юқори асосли системаларни қўллаш, улар асосида термодинамик ҳисоблашларни амалга ошириш, жараёнлар боришини таҳлил қилишда фойдаланиш таркибида бир вақтнинг ўзида учбоғ, азот, галоген ва кислород гуруҳлари тутган бирикмаларнинг эксплуатацион хоссаларини аниқлашда намоён бўлмоқда. Бундай моддаларни биологик фаол бирикмалар сифатида медицинада, кишлок хўжалигида, юқори сифатли хушбўй моддалар олишда ишлатиш, таркибига функционал гуруҳлар киритиш орқали кўплаб янги моддалар олиш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Ҳозирги вақтда жаҳонда алкинларнинг тузилиши ва реакция қобилиятини ўрганиш, оралик металллар билан комплекс бирикмалар ҳосил қилиш жараёнларини аниқлаш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада алкинларнинг электрон тузилиши ва физик хоссалари асосида уларни электрофил ва нуклеофил ҳамда металл комплекслари билан таъсир жараёнларини аниқлаш, ацетилен асосида янги органик бирикмаларни синтез қилиш, уларнинг физик-кимёвий хоссаларини аниқлашга алоҳида эътибор берилмоқда [1,2].

Мамлакатимизда кимёвий моддаларни, жумладан, органик моддаларни ишлаб чиқаришда маҳаллий хомашёлардан фойдаланиш орқали маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш, импорт ўрнини қопловчи ва экспортга мўлжалланган бирикмаларни олиш усулларини яратиш, уларнинг ҳосил бўлишини ва қўлланилиш соҳаларини аниқлаш бўйича илмий изланишлар олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда [3].

Ацетилен боғи тутган спиртлар бир қанча усуллар билан синтез қилинади. Ацетилен спиртларини ацетиленга мос равишдаги алдегидларни таъсир эттириб ҳам олиш мумкин. Бу туркум синтезлар учун Гриньяр-Иоцич усули амалий жиҳатдан қулай ҳисобланади. Бу ишда бошланғич модда кротон альдегидидан фойдаланилди, у “Навоийазот” АЖда ацетилиндан сирка алдегиди олиш жараёнидаги чиқинди ҳисобланади. Бу альдегиднинг ацетилен билан реакцияга кириш натижасида гексен-4-ин-1-ол-3 ҳосил бўлди. Реакция тенгламаси қуйидагича:

Иоцич комплекси ҳосил бўлиши ацетилендаги фаол водород ҳисобига боради. Бунда ацетилен этилмагнийбромид (Гриньяр реактиви)нинг эфирдаги эритмасига томизилиб, ацетиленнинг магний бромидли ҳосиласи тайёрлаб олинади. Реакция қуйидаги тенглама бўйича боради.

Ҳосил бўлган Иоцич реактиви кротон альдегиди билан таъсирлашади.

Олинган модда музли сув билан гидролиз қилинганда гексен-4-ин-1-ол-3 ҳосил бўлади.

Маҳсулот унуми альдегиднинг тузилиши ва молекуляр массасига боғлиқ. Агар қуйи молекуляр альдегидлар ишлатилса реакция тезлиги юқори ва олинадиган спиртлар унуми баланд бўлади. Олинган гексен-4-ин-1-ол-3 нинг унуми 71% ни ташкил этади. Синтез қилинган барча ацетилен спиртларининг физик-кимёвий доимийликлари ўрганилди.

Синтез қилинган гексен-4-ин-1-ол-3 нинг арилонитрил билан таъсирлашиши натижасида унинг β-цианэтилэфири қуйидаги схема асосида боради:

Шунингдек, гексен-4-ин-1-ол-3 ва бензил хлориднинг ўзаро таъсирлашиши, катализатор сифатида пиридиндан фойдаланилганда, юқори унум билан бензил эфири синтези қуйидаги схема асосида амалга ошади:

Худди шунингдек, гексен-4-ин-1-ол-3 нинг бензоил эфири юқорида келтирилган усулда бензоил хлорид ва пиридин катализатори иштирокида синтез қилиб олинди. Реакция схемаси қуйидагича:

Юқоридаги реакциялар натижасида олинган ацетилен спиртларининг эфирлари (β-цианэтил, бензил ва бензоил эфирлари) ҳосил бўлиш унуми 81-86% ни ташкил этади.

Ацетилен спиртларнинг бензил ва бензоил эфирларини Манних реакцияси ёрдамида иккиламчи аминлар билан параформальдегид ёрдамида аминотетиллаб мос аминоспиртларнинг эфирлари олинди.

R'' = -CH₂CH₂CN; -CH₂C₆H₅; -COC₆H₅.

Синтез қилинган ацетилен спиртларининг оддий ва мураккаб эфирлари тузилиши ва таркиби ИҚ- ва ¹H ЯМР спекртоскопия усуллар ёрдамида аниқланди.

Адабиётлар

1. Тургунов Э., Содиков М.К., Файзуллаева М.Ф., Сирлибаев Т.С., Рахматова С.Р. Новый способ синтеза ениновых соединений //Химия природных соединений (специальный выпуск), 1997. – С. 65-67.

2. Содиков М., Шарипов Я., Ҳақназарова М., Тургунов Э. Учламчи ацетилен спиртлари бензоил эфирлари асосида галогенли ҳосилалар синтези ва уларнинг қўлланилиши //ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2021. – № 3/1 Табиий фанлар. – Б. 307-311.

Содиков М.К., Хужаназарова С.Р., Тургунов Э. Синтез простых и сложных эфиров ацетиленовых спиртов //UNIVERSUM: химия и биология научный журнал.– Москва, 2021. – № 7 (85). – С. 85-90.

SYNTHESIS OF ZINCOID NANORODES BY HYDROTHERMAL METHOD AT LOW TEMPERATURE

¹bak. Tukhtoshev I. A., ²bak. Egamberdiyeva I. K., ¹teach. Nurolliyev N. Sh.,
³senior researcher Urolov Sh.A.,

¹Shahrisabz branch of Tashkent Institute of Chemical Technology,
²Samarkand State University, ³Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies, Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

The main part: The development of nanotechnology opens up new prospects for the creation of low-cost, high-efficiency solar cells, which are expected to create and recycle new nanomaterials for the efficient use of light energy. The National Renewable Energy Laboratory has released new data for the first quarter of 2020 on solar cell development trends. According to the data, the efficiency of multi-junction cells (Multi-junction Cells) is ~ 47%. In addition, silicon-based solar cells have the highest efficiency of ~ 27%.

Hydrothermal synthesis of zinc oxide nanorods. Prospective solar cells (Emerging Photovoltaics) play a special role in a wide class of solar cells. These types of solar cells include organic dyes, perovskite-based, electrically conductive polymers, and quantum dot photocells. The highest efficiency of solar cells of this class is ~ 29.1. There are many reasons why the elements of this class are promising solar elements. In particular, the high purity of the materials used, the relatively low cost of their synthesis, absorbs a large part of the spectrum of solar radiation. From this perspective, organic solar cells are a real prospect among alternative energy sources. Research in this area has been growing rapidly in recent years. In hybrid structural organic solar cells, the electrically conductive polymer and the inorganic material have a planar structure. Nanostructures of zinc oxide (ZnO), titanium oxide (TiO₂) and zinc sulfide (ZnS) are widely used as inorganic materials. In hybrid structural organic solar cells, ZnO nanorods are used as transparent, electrically conductive electrodes. This is because the surface area of the heterojunction layer increases when homogeneous, spatially oriented ZnO nanorods are grown on electrically conductive substrates. This leads to effective separation of charge carriers and increased efficiency.

1 – Figure. Ultrasonic bath and high-precision

Figure 3 a) an autoclave and its hydromal

Hydrothermal synthesis of zinc oxide nanorods. Hydrothermal methods were used to grow ZnO nanorods. One of the important features of the method is the need for the formation of nanocrystalline buds of ZnO on the surface of the substrate for the growth of ZnO nanorods. Glass plates (10 × 10 × 1 mm) coated with a thin film of indium-tin-oxide ((InSnO₂) ITO) were used as a base for the formation of nanocrystalline buds of ZnO. First, the trays were cleaned in an ultrasonic bath using acetone, alcohol, distilled water, respectively. After removal from the ultrasonic bath, the trays were dried on N₂ gas. The degree of purity was checked using optical microscopes (Fig. 1). Initially, the spin coating method was used to form nanocrystalline buds of ZnO on the substrates. The cleaned trays were mounted on a special device with a high-speed engine. A solution of zinc acetate dihydrate (ZnC₄H₆O₄ 2H₂O) in ethanol (20 mM) was then added to the trays and stirred for

2 min. The process was repeated 5 times, then the trays were heated in the open air at 350°C for 30 min. During heating, foreign matter glows from the bottom, and the nanocrystalline buds form a strong bond with the bottom. The uniform distribution of nanocrystalline buds on the surface of the substrates was examined using an optical microscope. The bases formed by ZnO nanocrystalline buds were mounted on a Teflon grater and placed in a special autoclave. A solution of HTMA (C₆H₁₂N₄) in dionized water and a solution of zinc nitrate hexahydrate (ZnN₂O₆ · 6H₂O) in deionized water were then autoclaved and ZnO nanorods were grown at 90 ° C for 5 h. Figure 3a below shows a description of the Teflon autoclave and its components, as well as the synthesis process. At the end of the growing season, the autoclave was cooled to obtain ZnO nanorods. Nanorode trays were dried in the open air. To study the effect of high temperature heating on the luminescence of ZnO nanorods, some of the nanorodes were heated in a muffle furnace at different temperatures. The morphology of ZnO nanorods was also studied by Scanning Electron Microscope (SEM) (S-4800, Hitachi).

Morphological properties of zinc oxide nanorods

The morphological properties of ZnO nanorods grown on ITO-coated glass plates at low temperatures were studied in SEM. The results obtained are shown in Figure 4 below.

Conclusion : Images from SEM show that ZnO nanorods grow almost vertically and

Figure 4 Images of ZnO nanoparticles obtained in SEM.

densely relative to the substrate. The cross sections of the nanorods are hexagonal, with nanorods about $\sim 1 \div 1.2$ mm in length and $\sim 50 \div 70$ nm in diameter. The fact that the nanorodes are almost equal in diameter and densely packed indicates that the nanocrystalline buds formed by the spin coating method are small in size and evenly distributed on the surface of the substrates. In organic solar cells based on ZnO nanostructures, it is important that the surface of the substrate is completely covered with nanorods. This is because if the ITO film, which acts as a bottom contact, is completely detached from the conductive polymer layer, no short circuit will occur between the bottom and top contacts. In this regard, it is appropriate to say that the grown ZnO nanorods are suitable for use in organic solar cells.

List of used literature

- [1] www.nrel.gov/pv/cell-efficiency.html
- [2] Y. Zhang, H.- L. Lu, T. Wang, Q.- H. Ren, H.- Y. Chen, H. Zhang, X.- M. Ji, W.- J. Liu, Sh.- J. Ding, D. W. Zhang. Photoluminescence enhancement of ZnO nanowire arrays by atomic layer deposition of ZrO₂ layers and thermal annealing. *Phys. Chem. Chem. Phys.*, 2016, 18, 16377-16385.
- [3]. Kim Y.-J., Hadiyawardman, Aram Yoon. Hydrothermally grown ZnO nanostructures on few- layer grapheme sheets // *Nanotechnology*. 2011. Vol. 22.

КРЕДИТ ТИЗИМИ БЎЙИЧА ТАЪЛИМ ОЛУВЧИ ТАЛАБАЛАРГА ЛАГРАНЖ ИНТЕРПОЛЯЦИОН КЎПҲАДИНИ ЎРГАТИШ ҲАҚИДА

**бак. Ҳамроев Ж.Ж., бак. Абдуғаниев Н.С., бак.Бозоров Б.А., к.ўқ. Примов Т.И.
ТКТИ Шаҳрисабз филиали**

Олий таълим тизимида олиб борилаётган бир неча йиллик тажриба шуни кўрсатадики, талабалар сонлар назарияси мавзуларига доир мавзуларни анча қийинчиликлар билан ўзлаштирадilar. Шундан келиб чиққан ҳолда кредит тизими бўйича таълим олаётган талабаларга Лагранж интерполяцион кўпҳадини ўргатиш мавзусини танладик.

$f(x)$ функция $[a, b]$ ораликда жадвал кўринишида берилган бўлсин.

X_i	x_1	x_2	...	x_n
Y_i	y_1	y_2	...	y_n

Номалум функциянинг кўринишини танлаш ва танланган функциянинг жадвал қийматларига яқинлашишини таъминлаш қандай амалга оширилади деган саволга жавоб кидирамиз.

Агар $f(x)$ функция сифатида $P_n(x)$ кўпҳад шаклида олинса, қўйилган масала ягона ечимга эга бўлади. Шунингдек, $P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ кўринишидаги кўпҳаддан ҳосила олиш ва интеграллаш қулай.

Биламизки, $P_n(x)$ кўпҳад интерполяцион кўпҳад, $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ лар эса интерполяцион тугунлар дейилади.

$f(x)$ функциянинг жадвал қийматларига яқинлашишини таъминлаш учун интерполяцион кўпҳаднинг жадвалда берилган $n+1$ та нуқтадан ўтишини талаб қиламиз ва қуйидаги чизикли алгебраик тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} a_0x_0^n + a_1x_0^{n-1} + a_2x_0^{n-2} + \dots + a_{n-1}x_0 + a_n = y_0 \\ a_0x_1^n + a_1x_1^{n-1} + a_2x_1^{n-2} + \dots + a_{n-1}x_1 + a_n = y_1 \\ \dots\dots\dots \\ a_0x_n^n + a_1x_n^{n-1} + a_2x_n^{n-2} + \dots + a_{n-1}x_n + a_n = y_n \end{cases}$$

Ҳосил бўлган чизикли алгебраик тенгламалар системасини $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ $n+1$ та ўзгарувчига нисбатан ечиб, $P_n(x)$ кўпҳаднинг кўриниши аниқланади. Мисол: Функция қуйидаги жадвал кўринишида берилган бўлсин.

X_i	0	3	-1
Y_i	2	2	6

$f(x)$ функциянинг кўринишини аниқлаймиз. Кўпҳаднинг кўриниши қуйидагича бўлади:

$$P_2(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2$$

Кўпхаднинг жадвалдаги қийматларни қаноатлантиришини талаб қилиб, қуйидаги уч номаълумли чизиқли алгебраик $P_n(x)$ кўпхад шаклида ол тенгламалар системасини ҳосил қиламиз:

$$\begin{cases} a_0 \cdot 0^2 + a_1 \cdot 0 + a_2 = 2 \\ a_0 \cdot 3^2 + a_1 \cdot 3 + a_2 = 2 \\ a_0 \cdot (-1)^2 + a_1 \cdot (-1) + a_2 = 6. \end{cases}$$

Бундан
$$\begin{cases} a_2 = 2 \\ 9a_0 + 3a_1 = 0 \\ a_0 - a_1 = 4 \end{cases} \Rightarrow a_2 = 2; a_1 = -3; a_0 = 1$$

эканлиги келиб чиқади.

Топилган қийматлар бўйича $P_n(x)$ кўпхаднинг $P_2(x) = x^2 - 3x + 2$ кўринишда эканлиги аниқланади. Номаълумлар сони ортиши билан бу усул ноқулайлашиб боради, яъни бир неча номаълумли чизиқли алгебраик тенгламалар системасини ечишга тўғри келади.

Интерполяцион тугунлар сони кўп бўлганда ҳар бир интерполяцион тугун учун алоҳида кўпхад тузиш мумкин. Бундай ёндошиш Лагранж томонидан таклиф қилинган учун усулда ҳосил қилинган кўпхад Лагранж интерполяцион кўпхад деб юритилади. Кўпхаднинг кўриниши қуйидагича танланади:

$$P_n(x) = L_n(x) = y_0 P_{0n}(x) + y_1 P_{1n}(x) + y_2 P_{2n}(x) + \dots + y_n P_{nn}(x)$$

кўпхадни қуйидаги шарт асосида тузамиз:

$$P_{in}(x_j) = \begin{cases} 0, & \text{агар } i \neq j; \\ 1, & \text{агар } i = j. \end{cases}$$

$P_{in}(x)$ кўпхадни илдизлари $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n$

кўринишда бўлган кўпхад шаклида танланади. Ҳақиқатан ҳам $P_{in}(x) = A(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{i-1})(x_j - x_{i+1}) \dots (x_j - x_n)$ кўпхаднинг

илдизлари $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{j-1}, x_{j+1}, \dots, x_n$ каби бўлади. Шартга кўра

$$P_{in}(x_j) = A(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{i-1})(x_j - x_{i+1}) \dots (x_j - x_n) = 1 \quad \text{бўлиши керак.}$$

Бундан қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:

$$A = \frac{1}{(x_j - x_0)(x_j - x_1) \dots (x_j - x_{i-1})(x_j - x_{i+1}) \dots (x_j - x_n)}$$

У ҳолда

$$L_n(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\dots(x_0-x_n)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\dots(x_1-x_n)} + \dots$$

$$\dots + y_n \frac{(x-x_0)(x-x_2)\dots(x-x_n)}{(x_n-x_0)(x_n-x_2)\dots(x_{n-1}-x_n)} =$$

$$= \sum_{j=0}^n \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_{j-1})(x-x_{j+1})\dots(x-x_n)}{(x_j-x_0)(x_j-x_1)\dots(x_j-x_{j-1})(x_j-x_{j+1})\dots(x_j-x_n)}.$$

Юқорида келтирилган мисолдаги жадвал учун Лагранж интерполяцион кўпҳаддини ҳосил қиламиз:

X_i	0	3	-1
Y_i	2	2	6

$$L_2(x) = y_0 \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} + y_1 \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} + y_2 \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} =$$

$$= 2 \cdot \frac{(x-3)(x+1)}{(0-3)(0+1)} + 2 \cdot \frac{(x-0)(x+1)}{(3-0)(3+1)} + 6 \cdot \frac{(x-0)(x-3)}{(-1-0)(-1-3)} =$$

$$= 2 \cdot \frac{(x-3)(x+1)}{-3} + 2 \cdot \frac{x(x+1)}{12} + 6 \cdot \frac{x(x-3)}{4} =$$

$$= \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{6} + \frac{3}{2}\right)x^2 + \left(\frac{4}{3} + \frac{1}{6} - \frac{9}{2}\right)x + 2 = x^2 - 3x + 2.$$

Натижадан кўришиб турибдики, ҳосил бўлган иккита кўпҳаднинг кўриниши бир хил. Жадвалдаги устунлар кўп бўлган ҳолда, яъни интерполяцион тугунлар сони кўп бўлган ҳолда бу усулни қўллаш анча қулай бўлиб, вақтни тежаш ҳамда самарали натижага олиб келади. Интерполяцион тугунлар сони кўп бўлган ҳолларни ҳам талабаларга мустақил ишлашлари учун бериш мумкин.

Адабиётлар

1. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методы. Физматгиз, 1989.
2. Колдаев В.Д. численные методы и программирование: учебное пособие. Москва, 2009.
3. Мирзаев А.Н., Абдурахманова Ю.М. Сонли усуллар ва дастурлаш фанидан маъруза матнлари. 2017

YUQORI TARTIBLI DETERMINANTLARNI HISOBLASH

Bak. Norboyev Z.D., o'q. Rahmonov E.S.
TKTI Shahrizabz filiali

Ta'rif: Determinant- berilgan sonli jadval elementlari asosida maxsus qoida bo'yicha hisoblanadigan son bo'lib, jadvalning tartibiga qarab, uni hisoblash qoidasi aniqlanadi. Masalan A matritsaning determinantini $|A|$ yoki $\det A$ orqali belgilanadi. Ixtiyoriy haqiqiy sonni birinchi tartibli determinant deb qarash mumkin.

Ta'rif: Ixtiyoriy kvadrat matritsa elementlari asosida ma'lum bir qoida asosida aniqlangan son bu matritsaning determinanti (aniqlovchisi) deb ataladi.

Yuqori tartibli determinantlarni hisoblashni 2 xil usuli bilan tanishib chiqamiz.

1. Algebraik to'ldiruvchilar orqali hisoblash;
2. Elementar almashtirishlar orqali hisoblash;

Misol 1: Quyidagi $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ -2 & -4 & -6 & 1 \end{vmatrix}$ determinantni hisoblaymiz.

Bu determinantning qiymatini topish uchun determinantni biror ustunini o'zgarmas k songa ko'paytirib boshqa ustuniga qo'shilsa, determinant o'zgarmaslik xossasidan foydalanamiz. Buning uchun uning birinchi yo'lini ikkiga ko'paytirib to'rtinchi yo'lga qo'shib elementar almashtirish

bajaramiz. Natijada qaralayotgan determinant ushbu $\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 5 & 9 \\ 0 & 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$ ko'rinishga keladi.

Endi oxirgi determinantni biror yo'lida turgan barcha elementlarning ularga mos algebraik to'ldiruvchilari bilan ko'paytmasidan tashkl topgan yig'indi shu determinantning qiymatiga tengligidan foydalanib, birinchi ustun elementlari bo'yicha algebraik to'ldiruvchilar orqali yoyadigan

bo'lsak, quyidagi $\Delta = 1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 \\ 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 9 \end{vmatrix}$ ko'rinishdagi determinant hosil bo'ladi.

Bu determinantning qiymati $\Delta = 2 \cdot 3 \cdot 9 + 5 \cdot 7 \cdot 0 + 0 \cdot 0 \cdot 4 - (4 \cdot 3 \cdot 0 + 7 \cdot 0 \cdot 2 + 9 \cdot 0 \cdot 5) = 54$ ga teng. Demak yuqori tartibli determinantlarni hisoblashda yuqoridagi usullar qulaylik tug'diradi.

Misol 2: Quyidagi 5×5 o'lchamli $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 5 & 1 & -2 & 1 & 2 \\ 9 & -1 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 3 \\ 5 & 2 & 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}$ determinantni hisoblaymiz.

Determinantning biror ustunini o'zgarmas k songa ko'paytirib, uning boshqa ustuniga qo'shilsa determinant qiymati o'zgarmasligidan foydalanib, ikkinchi va to'rtinchi ustunlarning har biriga

besinchi ustunni qo'shadigan bo'lsak, quyidagi $\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 5 & 3 & -2 & 3 & 2 \\ 9 & 3 & 1 & 7 & 4 \\ 3 & 3 & 6 & 2 & 3 \\ 5 & 3 & 3 & -1 & 1 \end{vmatrix}$ ko'rinishdagi determinant

hosil bo'ladi. Endi beshinchi ustunni uchga ko'paytirib birinchi ustundan ayiradigan bo'lsak, quyidagi

$$\Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -2 & 3 & 2 \\ -3 & 3 & 1 & 7 & 4 \\ -6 & 3 & 6 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} \text{ ko'rinishdagi determinant hosil bo'ladi. So'ngra beshinchi ustunni ikkiga}$$

$$\text{ko'paytirib, uchinchi ustundan ayirish natijasida keyingi determinant } \Delta = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & -6 & 3 & 2 \\ -3 & 3 & -7 & 7 & 4 \\ -6 & 3 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

ko'rinishga keladi. Determinantning biror ustunida turgan barcha elementlarning ularga mos algebraik to'ldiruvchilari bilan ko'paytmasidan tashkil topgan yig'indi shu determinantning qiymatiga tengligidan foydalanib topamiz.

$$\text{Determinantning } \Delta = 1 \cdot (-1)^{1+5} \begin{vmatrix} -1 & 3 & -6 & 3 \\ -3 & 3 & -7 & 7 \\ -6 & 3 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} \text{ ixtiyoriy ustunida turgan barcha elementlarini}$$

o'zgarmas k songa ko'paytirilsa, determinantning qiymati ham k ko'payishiga ko'ra, quyidagi

$$\Delta = 3 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & -6 & 3 \\ -3 & 1 & -7 & 7 \\ -6 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix} \text{ determinant hosil bo'ladi. Determinantni birinchi satrni barcha satrlardan}$$

$$\text{ayiradigan bo'lsak, quyidagi } \Delta = 3 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & -6 & 3 \\ -2 & 0 & -1 & 4 \\ -5 & 0 & 6 & -1 \\ 3 & 0 & 7 & -4 \end{vmatrix} \text{ determinant hosil bo'ladi.}$$

Determinantning biror ustuniga turgan barcha elementlarning ularga mos algebraik to'ldiruvchilari bilan ko'paytmasidan tashkil topgan yig'indi shu determinantning qiymatiga teng ekanligidan,

$$\text{quyidagi } \Delta = 3 \cdot 1 \cdot (-1) \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 & 4 \\ -5 & 6 & -1 \\ 3 & 7 & -4 \end{vmatrix} = (-3) \cdot (-155) = 465 \text{ tenglik hosil bo'ladi.}$$

Demak, 5×5 determinantning javobi 465

Adabiyotlar

1. Соатов Ё.У. Олий математика. Т.: Ўқитувчи. 1992
2. Sanginov.M.B. Matematika Т.: Navro'z nashriyoti. 2017
3. Жўраев Т., Саъдуллаев А., Худойберганов Г., Мансуров Х., Ворисов А.. Олий математика асослари. Т.:Ўзбекистон. 1995.
4. Хуррамов SH.R.. Oliy matematika. Т.: Fan va texnologiya. 2015
5. Курош А.Г.. Олий Алгебра курси. Т.:Ўқитувчи. 1976

O`RTA OSIYO XALQLARINI BOSHQA XALQLAR BILAN IQTISODIY-MADANIY ALOQALARI

bak. Sattorova K. A., bak. Eshaliyev A.Y., k.o`q. Sattarov A. E.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

O`rta Osiyo xalqlari juda qadim zamonlardan boshlab turli o`lka va xalqlar bilan – Ural, Sibir va Volgabo`yi, Xitoy, Hindiston, Gretsiya, Eron, Suriya, Messopotamiya, Vavilon, Misr va boshqa o`lkalar bilan iqtisodiy-madaniy aloqada bo`lib kelishgan. Shu bilan birga O`rta Osiyo Sharq bilan G`arb o`lkalarining savdo-sotiq va madaniy aloqalarning bir markaziy chorsusi sifatida ham katta ro`l o`ynagan.

Volgabo`ylari, Uraloldi, Janubiy Sibir, Qozog`iston va O`rta Osiyo qabilalarining qadimgi madaniyatidagi ayrim mushtarak jihatlar ular orasida yaqin etnik va madaniy aloqalar mavjud bo`lganini tasdiqlash uchun asos bo`ladi. Shu bilan birga neolit va bronza davri yodgorliklari bu qabilalarning O`rta va Yaqin Sharq o`lkalari bilan ham mol-buyum ayrboshlash munosabatida bo`lganini ko`rsatadi. Quldorlik va ilk feodalizm bosqichida esa O`rta Osiyoning chet ellar bilan iqtisodiy va madaniy aloqalari keng quchoq yoyadi, bu aloqalar O`rta Osiyo aholisiga ham, u bilan aloqa bog`lagan o`zga xalqlarga ham katta foyda keltiradi.

Iqtisodiy va madaniy aloqalar tufayli eramizdan avvalgi birinchi ming yillik o`rtalarida O`rta Osiyo va Eronga Suriyadan oromiy yozuvi kirib keldi va bu yozuv xorazm, sug`d va boshqa yozuvlarning vujudga kelishiga asos bo`ldi. Ayni zamonda sug`d yozuvi tasiri bilan paydo bo`lgan turkiy run yozuvi mo`g`il va manjur yozuvlarining shakllanishiga asos bo`ldi. Bunday o`zaro aloqa va tasir jamiyat hayotining boshqa sohalarida ham ravshan ko`rinadi.

O`rta Osiyo va Gretsiya o`rtasidagi iqtisodiy-madaniy aloqalar juda qadim zamonlarda boshlandi. Ellin madaniyati O`rta Osiyo madaniyatining ravnaq topishiga va O`rta Osiyo madaniyati ellin madaniyatining ravnaq topishiga samarali tasir etdi. Selevkiylar davrida O`rta Osiyoda grek xudolariga atab ibodatxonalar qurildi, Zevs bilan zardushtiylikning bosh xudosi Axura Mazda, Appolon bilan Mitra, Afrodita bilan Anaxita bir-biriga yaqinlashib, hatto qo`shilib ham ketdi. Selevkiylar va Grek-Baqtrya hukmronligi davrida Gretsiyadan uzoqda O`rta Osiyo, Eron va boshqa o`lkalar aholisining aktiv ishtirokida sharqiy ellinizm madaniyati vujudga keldi, u grek madaniyatini ham boyitdi, uning gullab-yashnashiga samarali tasir qildi. Zardushtiylikdagi yorug`lik kuchlari bilan qorong`ulik kuchlari o`rtasidagi kurash to`g`risidagi ta`limot grek diniy falsafasining, jumladan so`ngi grek gonstisizmining taraqqiy etishiga ma`lum hissa qo`shdi. Shu bilan birga, O`rta Osiyo va Eron grek madaniyati bilan bir qator Sharq o`lkalari madaniyatining o`zaro aloqasi uchun bir sabab bo`ldi.

O`rta Osiyo bilan Hindiston o`rtasidagi iqtisodiy-madaniy aloqa ham juda boy va uzoq tarixga ega. Aleksandr Makedoniskiyning yurishlarida unga hamroh bo`lgan tarixchi Aristobul Oks (Amudaryo)dagi kemalar qatnovi haqida so`zlab, Orta Osiyoning Hindiston bilan ham yaqin savdo aloqasida bo`lganini aytadi. Keyingi asrlarda bu aloqalarning yanada rivojlangani, O`rta Osiyo madaniyatining Hindiston madaniyati taraqqiyotida, Hindiston madaniyatining O`rta Osiyo madaniyati taraqqiyotida o`z izini qoldirganini ko`ramiz. Masalan, Hindistondagi Taksila va Madura yodgorliklarida, Sharqiy Yevropa qadimgi yodgorliklarida bo`lganidek, Kushan imperiyasi (I-IV-asrlar) madaniyatining izi ravshan ko`rinadi. Ajoyib hind eposi “Pancha tandra” (“Besh kitob”) juda qadim zamonlardayoq Eron va O`rta Osiyoda ma`lum bo`lib, dong taratgan edi. VI asrda sasoniy podshohlaridan Anushirvonning buyrug`i bilan Hakim Burzoye “Pancha tantra”ni Sanskrit (qadimgi hind) tilidan pahlaviy (qadimgi fors) tiliga tarjima qiladi. Biroq bu tarjima bizgacha yetib kelmagan. 759 yilda dinsizlikda ayblanib tiriklayin o`tda kuydirilgan Ibn Muqaffaning Burzoye tarjima qilgan “Pancha tantra”dan arab tiliga qilgan tarjimasini bizgacha yetib kelgan. Keyinroq “Pancha tantra” O`rta Osiyoda “Kalila va Dimna” nomi bilan juda mashhur bo`lib ketdi. “Pancha tantra” asosida bir necha original asarlar (masalan, Rudakiy dostoni) yaratildi. “Kalila va Dimna” turli tillarga tarjima qilindi, jumladan, u o`zbek tiliga ham bir necha bor tarjima qilingan.

Juda qadim zamonlarda O`rta Osiyo bilan Xitoy o`rtasida yanada yaqin iqtisodiy va madaniy aloqalar vujudga keladi. Bu aloqalar dastavval mashhur "Ipak yo`li" bilan bog`liqdir. Eramizdan avvalgi II asrda ochilgan Xitoy yo`li-"Ipak yo`li" O`rta Osiyo orqali o`tardi. O`rta Osiyo Xitoy bilan boshqa o`lkalarning savdo munosabatlarida juda aktiv ro`l oynay boshlaydi. Shu bilan birga O`rta Osiyo xalqlari bilan Xitoy xalqlari iqtisodiy va madaniy taraqqiyot sohasida bir-birlaridan ko`p narsani o`rganib oladi. Chunonchi, Xitoy xalqi paxtachilik, uzumchilik, vinochilik va shisha quyish ishlarini O`rta Osiyodan o`rganadi. Xitoy yilnomalarida 424-yil voqealari munosabati bilan O`rta Osiyoning shisha quyishdagi shuhrati haqida bunday ma`lumot beriladi:

"Yuz-Chji (Xitoy) viloyatlarining poytaxtida savdo qilgan (O`rta Osiyo) aholisi, biz toshni eritib, undan har xil rangli shisha yasashni bilamiz deb aytdilar va tog`lardan, konlardan ruda keltirib, poytaxtda ulardan shisha quyish ustida tajriba o`tkazdilar: tajriba muvaffaqiyatli chiqdi. Ularning shishasi shunchalar yaltiroq ediki, bu jihatdan hatto G`arbiy davaltlarnikidan (Rim yoki Suriya shishasi ko`zda tutilsa kerak) ustun chiqdi. Shuning uchun ham podsho ularning shishalaridan taxt turadigan zallarda yoki saroylarda foydalanishni buyurdi. Shishalar yaltiroq rangda bo`lib, juda tiniq edi; ularga qarab hamma taajjubga tushar va bu shishalarni ilohiy deb hisoblar edi." Shuningdek Farg`ona vodiysining otlari ham Xitoyda juda shuhrat qozongan.

Ayni zamonda O`rta Osiyo xalqlari ham Xitoydan ko`p narsani, jumladan, ipakchilik, qog`oz ishlash va boshqalarni o`rganib oladilar. Xitoylik ustalardan qog`oz ishlashni o`rgangan Samarqand qog`ozi ilk o`rta asrdan boshlab arab xalifaligi o`lkalorida, XII asrda esa Yevropada keng shuhrat qozonadi.

O`rta Osiyo bilan qadimgi Eronning iqtisodiy va madaniy hayotida ham juda yaqin aloqa va ma`lum mushtaraklik mavjud bo`lgan.

Xulosa

Shunday qilib, xalqlar o`rtasidagi iqtisodiy va madaniy aloqalar ijobiy natijalarga olib keldi, ularning do`stligi va hamkorligini mustahkamladi, iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga ma`lum hissa qo`shdi. Bosqinchilik urushlari esa bu aloqalarga zarba berib, xalqlarning iqtisodiy va madaniy hayotiga ofat keltirar edi. Axmoniy shohlarning bosqinchiligi va istibdodi, Aleksandr Makedonskiyning istilosi O`rta Osiyo aholisining iqtisodiy va madaniy hayotiga kata talofat keltirib, minglab kishilarni qirib tashlagan edi.

O`rta Osiyo xalqlari VII asrning oxirlari VIII asrning boshlarida yanada daxshatliroq istilochilar – arab bosqinchilari istilosiga duchor bo`lgan edilar.

Adabiyotlar

1. Nabiyev. R. N. XV asrda Movarounnahrning siyosiy-iqtisodiy hayotidan. Toshkent-1948 y
- 2 Shishkin. V.A. O`rta Osiyo xalqlarining Xitoy xalqi bilan qadimgi madaniy aloqalari. Toshkent-1954 y
3. Avdiyev. V. A. Qadimgi dunyo tarixi. Toshkent-2009.
4. Kabirov. A. Qadimgi Sharq tarixi. Toshkent-2016.

CHIMQO'RG'ON VA PACHKAMAR SUV OMBORLARIDA TARQALGAN BAKTERIYALARNING MORFOLOGIYASINI TADQIQ QILISH.

¹Bak. Toshmatov Sh., ¹k.o'q. Zokirov B.U., ¹Abduraxmanov J.M.,
²k.i.x. Hasanov Sh.Sh.

¹Toshkent kimyo-texnologiya institutining Shahrisabz filiali

²Akad.S.Yu.Yunusov nomidagi O'simlik moddalari kimyosi instituti

Suvda doim uchraydigan bakteriya turlariga *Bac. fluorescens*, *Bac. aquatilis*, *Micrococcus candidans* va boshqalar kiradi. Hovuz suvlarida esa vibrionlar, spirillalar, temir va oltinguturt bakteriyalari va ular orasida yuqumli ichak kasalliklari qo'zg'atuvchi vakillari ham uchraydi [1-2].

Patogen mikroorganizmlardan brusellez, dizenteriya tayoqchalari, vabo vibrioni va boshqalar oqava suvda uzoq muddat yashaydi. Qorin tifi tayoqchasi 21 kun suvda, 60 kun muzda va 6-30 kungacha oqava suvda yashaydi. Demak, ochiq suv havzalari yuqumli ichak kasalliklarining tarqalishida xavfli bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, suv havzalariga chiqindi suvlar bilan birga patogen mikroorganizmlar tushib, u epidemiologik nuqtai nazardan ancha xavfli hisoblanadi.

Shularni inobatga olib biz Qashqadaryo viloyatida mavjud bo'lgan va aholi istemoli hamda ekin maydonlarni sug'orishga mo'ljallangan Chimqo'rg'on va Pachkamar omborlarida uchraydigan bakteriyalarning morfoloziyasini o'rganishni maqsad qildik.

Suv tarkibidagi saprofit bakteriyalarni aniqlashda olingan suv namunalarini bir necha marta suyultirib, Qattiq peptonli agar (Agar Miller, g/l), Kazein peptoni (10.0 g/l), Suyuq peptonli sho'rva (Broth Miller, g/l) va bir qancha suyuq selektiv muhitlardan foydalanildi. Ekilgan mikroorganizmlar 37°C haroratda 24 soat mobaynida o'stirildi.

Suv omborlarida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarimiz asosida olingan mikrobiologik ma'lumotlarning tahlili shuni ko'rsatdiki, suv namunasida xloridlar, sulfatlar, saprofitlar, ichak bakteriyalar guruhlarini topildi.

Tadqiqot natijalaridan ko'rinib turibdiki, mikroorganizmlarning soni yil bo'yi va yil fasllariga qarab bir xil bo'lmas ekan, ya'ni mikroorganizmlarning soni boshqa fasllarga nisbatan ayniqsa, yoz va kuz fasllarida eng ko'p miqdorda bo'ladi.

Olib borilgan mikrobiologik va fizik-kimyoviy tahlillar asosidagi umumiy xulosa shundan iboratki, Chimqo'rg'on hamda Pachkamar suv ombori suv havzalarida saprofit bakteriyalardan tashqari Protozoalar ham uchrashi kuzatildi. Bularga *Paramecium caudatum*, *Colpidium colpoda* va boshqa infuzoriya turkumiga kiruvchi sodda hayvonlarni keltirish mumkin.

Adabiyotlar

1. Fenwick A. Waterborne Diseases—Could they be Consigned to History? Science. 2006;313:1077–1081. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
2. Seas C, Alarcon M, Aragon JC, Beneit S, Quiñonez M, Guerra H, Gotuzzo E. Surveillance of Bacterial Pathogens Associated with Acute Diarrhea in Lima, Peru. Int. J. Infect. Dis. 2000;4:96–99. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]

O‘ZBEKISTONDA ELEKTRON TA’LIM RESURSLARINI YARATISH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

To‘raqulov A.S.², Norqobilov A.T.², Akromxodjayev Y.T.¹.

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, ²Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Zamonaviy jamiyatni axborotlashtirish jarayonida xorijiy oliy o‘quv yurtlari tomonidan foydalanilayotgan innovatsion texnologiyalarni qo‘llash va strategik reja asosida ta’lim texnologiyalarini milliy ta’lim tizimimizga joriy etish mexanizmlarini ishlab chiqish muhim masalalardan biridir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarorida ta’lim jarayoniga raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish bo‘yicha quyidagi chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilab qo‘yilgan:

- zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta’lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyalashuvini ta’minlash, ushbu yo‘nalishda pedagog kadrlarning kasb mahoratini uzluksiz oshirish uchun qo‘shimcha shart-sharoitlar yaratish;
- raqamli texnologiyalar asosida ta’lim jarayonlarini individuallashtirish, masofaviy ta’lim xizmatlarini rivojlantirish, vebinar, onlayn, “blended learning”, “flipped classroom” texnologiyalarini keng joriy etish[1];

Hozirgi kunda masofaviy va mustaqil ta’lim berish bilan shug‘ullanayotgan ta’lim muassasalarida darslarni tashkil etish bo‘yicha ko‘plab munozaralar vujudga kelmoqda. Oliy ta’lim muassasalarida o‘tkazilgan so‘rovnoma natijalaridan xulosa qilib o‘qitish turi parallel ravishda: ta’lim tarmoqlari (Moodle LMS, Google Classroom) va ijtimoiy tarmoqlarida (misol uchun telegram) olib borilmoqda.

Ayni paytda masofaviy va mustaqil ta’lim bilan shug‘ullanuvchi ta’lim muassasalarida darslarni tashkil etish masalasi ko‘p muhokama qilinmoqda. Oliy ta’lim muassasalarida o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, o‘qitish turi parallel ravishda amalga oshiriladi: ta’lim tarmoqlarida (Moodle LMS, Google Classroom) va ijtimoiy tarmoqlarda (masalan, telegram). Qiyosiy tahlil o‘tkazishda test savollari va so‘rovlar turi, auditoriyani qamrab olish darajasi, virtual laboratoriyalar tashkil etish, zahira nusxa olish, off-layn rejimda ishlash imkoniyatlari mezonlari ko‘rib o‘tildi.

Imkoniyatlar	Ijtimoiy tarmoqlar	LMS
Guruhda ishlash	+	+
Turli viktorinalar va so'rovlar	+	+
Virtual laboratoriyalar taqdimoti	-	+
Zaxiralash / tiklash tarkibi	-	+
Oflayn rejimda ishlash	-	+
Plagiat tekshiruvi	-	+
SCORM paketini qo'llab-quvvatlash	-	+

Ijtimoiy tarmoqlarda auditoriyani chalg‘itish sabablari yetarli va ta’lim sifatini pasaytiradigan asosiy omil hisoblanadi. Ta'lim tarmoqlari (LMS) faqat o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishga xizmat qiladi, chunki ular o'rganishga qaratilgan. Shuningdek, ta'lim tarmoqlarida ma'lum toifadagi o'quvchilar auditoriyasini qamrab olish mumkin. Bu imkoniyat guruhlarni optimal boshqarish, topshiriqlarni saralash, baholash ishlarini sezilarli darajada yengillashtiradi[2].

COVID19 pandemiyasi sharoitida oliy ta’lim muassasalarida tezkorlik bilan yaratilgan elektron ta’lim resurslarining aksariyati juda zerikarli va ma’nosiz bo‘lib qoldi. Talabalarning faqat

majburiy topshiriqlarni bajarishi va darsning qolgan elementlariga qiziqishni yo'qotishi ushbu resurslarni o'zgartirish masalasini ko'tardi.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti va institutning Shahrisabz filialidagi 2020 va 2021 yillarda talabalarning umumiy tashkillashtirilgan va qayta ishlanmagan elektron ta'lim resurslarini boyitish ko'rsatkichlari o'rganildi [3]. Dastlabki minimal talablarga ko'ra, topshiriqlar va yakuniy nazorat ishlari bajarilib, ma'ruza elementlari talabalar tomonidan o'zlashtirilishi (60%) ko'zda tutilgan. Ammo semestr yakunlari bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra, talabalar tomonidan elektron resurslarning asosan majburiy topshiriqlar va imtihonlar qismini bajarishgan. Ushbu muammolarni hal qilish uchun topshiriqlar xilma-xilligini oshirish, dars mazmunini yaxshilash va interfaol usullardan foydalanish hamda talabalar o'zlashtirishini doimiy monitoring qilish natijasida talabalarda darsga qiziqish ortadi. Talabalar tomonidan bajariladigan topshiriqlarda o'zaro ko'chirishning oldini olish maqsadida talabalarga topshiriqlar yoki viktorinalarni tasodifiy taqsimlash va elektron o'quv platformasiga plagiat modullarini qo'shish kerak.

Elektron ta'lim resurslarini ishlab chiqishda namuna sifatida 5311000 – “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish” bakalavriat mutaxassisligi uchun “Muhandislar uchun dasturlashga kirish” fani tanlandi.

Elektron ta'lim resursida talabaning bajargan har bir ishini rag'batlantirish, har bir bosqichdan keyin turli keys bosqichlarini taqdim etish kursning asosiy talablaridan biridir .

Har bir mavzu quyidagi kurs elementlarini o'z ichiga oladi:

- mavzu bo'yicha kirish vazifalari;
- ma'ruzalar (o'qish va yuklab olish tanlovi bilan);
- videomateriallar (manba sifatida striming xizmatlari tanlangan);
- virtual laboratoriyalar (ixtiyoriy);
- interaktiv savollar (ixtiyoriy);
- majburiy topshiriqlar;
- mustaqil ish topshiriqlari;

Shuningdek, tanlangan fan bo'yicha yordamchi elektron dastur ishlab chiqilmoqda. Elektron dasturning asosi mijoz-server prinsipida tuzilayotganligi munosabati bilan turli qurilmalarda (mobil telefon va kompyuter) foydalanish imkonini beradi. Ushbu elektron resursda foydalanuvchi (talaba) o'quv kursi elementlarini (o'qish uchun materiallar, savol va topshiriqlar) bajarishi hamda o'zlashtirish monitoringini kuzatishi mumkin. Dastur fanga qo'shimcha resurs sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan.

An'anaviy darslar boshlangan muddatdan buyon ba'zi fanlar o'qitilishida ta'lim tarmoqlaridan foydalanilish ko'lamining pasayishi holatlari ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar hamda zamonaviy usullarni joriy etish vazifasiga zid kelayotganligidan darak beradi. Oliy ta'lim kredit-modul tizimiga o'tilganidan keyin talabalarning o'zlashtirilishida mustaqil ta'limning o'rni oshganligi munosabati bilan har bir fan uchun interfaol elektron resurslar ishlab chiqish va uni amaliyotga joriy etish sifatli ta'limning asosiy shartlaridan biridir.

Adabiyotlar

1. PF-5847-сoн 08.10.2019. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4545884> (accessed Mar. 01, 2022).

2. A. H. Duin and J. Tham, The Current State of Analytics: Implications for Learning Management System (LMS) Use in Writing Pedagogy. *Computers and Composition*, vol. 55, p. 102544, Mar. 2020, doi: 10.1016/j.compcom.2020.102544.

3. Turakulov A.S. Turakulov Z.S, Creating e-learning resources in Uzbekistan: problems and solutions. *Молодой ученый*, vol. 51, no. 393, pp. 408–411, 2021.

TEXNOLOGIK JARAYONLARNI BOSHQARISHDA NOANIQ BOSHQARUVNI TAHLIL QILISH

bak. Tuxtoshev I. A., ass. Doliyev Sh.Q., ass. Farxodov S.U.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Noaniq mantiqni qo'llash boshqarish tizimlarini loyihalashga yangicha yondashishni ta'minlaydi, yangi axborot texnologiyalaridagi yorib o'tishlar keng doiradagi muammolarni yechish imkoniyatlarini kafolatlaydi, bu muammolarga ma'lumotlar, maqsad va chegaralar juda murakkab yoki yomon aniqlanganlik hamda shu sababli aniq matematik tavsifning berilmasligi kiradi.

Dinamik tizimlarning noaniq modellari ishlatilishi mumkin bo'lgan vaziyatlarni ko'rsatib o'tamiz:

- jarayonni sifatli aks ettiradigan va bevosita noaniq mantiqiy qoidalar to'plamini qurish imkonini beradigan lingvistik tavsifga ega bo'linadigan vaziyatlarda;
- boshqariluvchi jarayon xulqini tavsiflaydigan ma'lum tenglamalarga ega bo'linganda, lekin bu tenglamalarning parametrlari aniq identifikatsiyalanmasligi mumkin;
- jarayonni tavsiflovchi ma'lum tenglama juda murakkab hisoblanganda, bu tenglamalar lingvistik modellarni qurish uchun noaniq tarzda aks ettirilgan bo'lishi mumkin;
- kirish/chiqish ma'lumotlari asosida tizim xulqining noaniq mantiqiy qoidalari baholanadigan vaziyatlarda.

Noaniq boshqarish tizimining klassik strukturaviy sxemasi (1-rasm) ko'rsatilgan.

Ushbu holda noaniq boshqarish (fuzzy control) deganda obyektning faoliyatiga nisbatan empirik orttirilgan bilimlarga asoslanuvchi boshqarish strategiyasi tushuniladi va u ba'zi qoidalar to'plami ko'rinishidagi lingvistik shaklda beriladi.

1-rasm. Noaniq boshqarish tizimining strukturali sxemasi.

Noaniq rostlagich o'ziga odatda tajribali va aqlli xizmat ko'rsatuvchi personal bajaradigan funksiyalarni oladi. Bu funksiyalar tizim xulqining sifatli baholari, o'zgarayotgan joriy vaziyat tahlili va bu vaziyat uchun obyektning boshqarishning eng maqbul yo'lini tanlash bilan bog'liq. Boshqarishning ushbu konsepsiyasi ilgari boshqarish (yoki ogohlantiruvchi) (feed-forward control) deb nom oldi. Noaniq rostlagichning blok-sxemasi umumiy ko'rinishda 1-rasmdagi holatni qabul qiladi. Ushbu sxemaga muvofiq u_1, u_2, \dots, u_m boshqarish ta'sirlarini shakllantirish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- boshqariluvchi koordinatalar va ularning o'zgarish tezliklarini og'ishi olinadi – x_1, x_2, \dots, x_n ;
- bu ma'lumotlarni fazzifikatsiyalash, ya'ni olingan bilimlarni lingvistik o'zgaruvchilar shaklidagi noaniq ko'rinishga o'tkazish;
- qoidalar bazasida yozilgan mantiqiy xulosaning oldindan shakllantirilgan qoidalari asosida u_1, u_2, \dots, u_m chiqish o'zgaruvchilarining noaniq (sifatli) qiymatlarini aniqlash (ularning noaniq to'plamlariga mos keluvchi tegishlilik funksiyalari ko'rinishida);
- "defazzifikatsiyalash", ya'ni obyektlarni boshqarish uchun ishlatiladigan u_1, u_2, \dots, u_m chiqishlarning real sonli qiymatlarini hisoblash.

Noaniq boshqarishdan foydalanishning keltirilgan varianti bilan birgalikda noaniq rostlagichli BIT larini qurishga bo'lgan boshqa yondashuvlar ham mavjud. Rostlashning klassik nazariyasida chiqish signali quyidagi formula bilan aniqlanadigan proporsional-integral-differensial (PID) rostlagichlardan foydalanish keng tarqaldi:

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(t) dt + K_D \frac{de(t)}{dt},$$

bu yerda parametrlar K_P , K_I va K_D mos ravishda boshqariluvchi u ning proporsional, integral va differensial tashkil etuvchilarini tavsiflaydi. u ning parametrlari, rostlashning berilgan sifat ko'rsatkichlari (rostlash vaqti, qayta rostlash, o'tish jarayonining so'nishi) dan kelib chiqib, tanlanishi lozim [1].

Noaniq rostlagich (inglizcha fuzzy controller) – noaniq mantiq asosida qurilgan rostlagich.

Noaniq boshqarish (noaniq to'plamlar nazariyasi usullari asosida boshqarish) boshqarish obyekti haqida bilim yetarli bo'lmaganda, lekin ularni boshqarish bo'yicha tajribaga ega bo'linganda ishlatiladi. Asosan bunga identifikatsiyalash nihoyatda qiyin bo'lgan, shuningdek, masala shartiga ko'ra ekspert bilimlaridan foydalanish zarur bo'lgan hollardagi nohiziq tizimlar kiradi. Malakali operator bunday obyektlarni asboblarning ko'rsatishlari va to'plangan tajribadan foydalanib, juda yaxshi boshqaradi. Operatoridan olinadigan axborot so'z bilan ifolanganligi bois ulardan PID-rostlagichlarda foydalanish uchun lingvistik o'zgaruvchilardan va noaniq to'plamlar nazariyasi apparatidan foydalaniladi. PID-rostlagichlarda noaniq mantiq ikki yo'lda samarali qo'llanilmoqda: rostlagichni o'zini qurish uchun hamda PID-rostlagich koeffitsiyentlarini sozlashni tashkil etish uchun; ikkalasi ham bir vaqtda PID-kontrollerida ishlatilish mumkin. Rostlagich kirishiga xatolik e kelib tushadi va uning vaqt bo'yicha hosilasi de/dt hisoblanadi. Dastlab kattaliklarning ikkalasi ham fazzifikatsiyalanadi (noaniq o'zgaruvchilarga o'zgartiriladi), keyin olingan noaniq o'zgaruvchilar boshqarish ta'sirini ishlab chiqish uchun noaniq mantiqiy xulosa blokida ishlatiladi, defazzifikatsiya (noaniq o'zgaruvchilarni qaytadan aniq o'zgaruvchilarga o'zgartirish) dan so'ng rostlagichning chiqishiga boshqarish ta'siri u sifatida kelib tushadi.

Noaniq rostlagichlardan foydalanishning, an'anaviy boshqarish algoritmlari bilan solishtirganda, matematik modellar ishlay olmaydigan ilovalar (matematik tavsifga tushmaydigan o'ta murakkab jarayonlar, boshqarish uchun empirik bilimlar bilan bir qatorda olingan o'lchash axborotlaridan foydalaniladi) [2]. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki standart rostlagichlar yaxshi ishlaydigan ilovalar, biroq, bu holda noaniq mantiq asosida boshqarish rostlash masalasini yechishning muqobil yechimlarini taklif etadi va lingvistik o'zgaruvchilar bilan ishlash imkonini beradi, optimallashtirish uchun keng imkoniyatlarni ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. Yusupbekov N.R., Aliyev R.A., Aliyev R.R., Yusupbekov A.N. Boshqarishning intellektual tizimlari va qaror qabul qilish. Darslik. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, - Toshkent: 2015.-572 b. 200-208 b.

2. Алиев Р.А., Алиев Р.Р. Теория интеллектуальных систем и ее применение. - Баку: Чашыюглы, 2001. - 720 с

HO'L USUL BILAN OLINGAN NATRIY PERKARBONATNI FAOL KISLORODINI MIQDORIY ANALIZI

bak. Mustafoyev A.N., bak. Usmonov A.N., ass. Haqnazarova M.Sh.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Keyingi yillarda Respublikamiz kimyo sanoatida tub o'zgarishlar ro'y berdi. Mahalliy xomashyo bazasidan foydalanish, birlamchi va ikkilamchi sanoat xomashyosini qayta ishlash asosida import o'rnini bosuvchi birikmalar ishlab chiqarish dasturining amalga oshirilishi ishlab chiqarishni rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir. Kimyo sanoatida xom ashyoni qayta ishlashning muhim bosqichlaridan biri qo'shimcha qiymatli mahsulot ishlab chiqarish hisoblanadi. Bunday mahsulotlardan biri "Qo'ng'irotda soda zavodi" MChJ qo'shma korxonasi ishlab chiqarilgan kalsinirlangan soda bo'lib, uning asosida natriy perkarbonat ishlab chiqarishni tashkil etish mumkin. Bu jarayonda ishlatiladigan asosiy kimyoviy moddalar kalsinirlangan soda, 50-60% vodorod peroksid suvli eritmasi. Natriy perkarbonat asosan sintetik yuvish vositalarida oqartiruvchi sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari, to'qimachilik va kimyo sanoatida bo'yoqlarni oksidlash va matolarning o'lchamlarini tozalash uchun, dezinfeksiyalovchi, bakteritsid va zararsizlantiruvchi vosita sifatida ishlatiladi.

Natriy perkarbonat barcha gidroperokso solvatlar kabi kimyoviy jihatdan beqaror va qizdirilganda parchalanadi:

Xuddi shu jarayon xona haroratida, ayniqsa namlik va ba'zi katalizatorlar (Fe, Mn, Cu tuzlari) ishtirokida sekin kechadi. Quruq holatda va ingibitorlar (silikatlar, Trilon B va boshqa komplekslar) qo'shilishi bilan bir necha oy davomida saqlanishi mumkin [1].

Shunday qilib, kub, termometr, vakuum nasosiga ulangan sovutish moslamasi bilan jihozlangan laboratoriya apparatida "Qo'ng'irotda soda zavodi" MChJ QK tomonidan ishlab chiqarilgan kalsinirlangan soda va vodorod peroksidning 60% li suvdagi eritmasi bilan natriy perkarbonat namunasi nam usulda sintez qilindi. GOST 32387 - 2013 ga muvofiq faol kislorod miqdori bo'yicha tajribalarni sinash uchun 400 g miqdorida ikkita namuna olindi.

Natijalar quyida 1-jadvalda ko'rsatilgan.

№	Parametrlar	TU 2144-002-24345844-2004 bo'yicha norma, P-70 marka	GOST 32387-2013 bo'yicha natija
1.	Tashqi ko'rinishi	Oq rangli kukun	Oq rangli kukun
2.	Faol kislorodning massa ulushi, %	13,1±0,3	15,12

Faol kislorodning massa ulushi permanganometrik titrlash usuli bilan GOST 32387-2013 bo'yicha aniqlandi va quyida keltirilgan [2].

Titrlash uchun dastlab natriy perkarbonat $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 1,5\text{H}_2\text{O}_2$ ning 1% li, sulfat kislotasi H_2SO_4 ning 30% li va kaliy permanganat KMnO_4 ning 0,1n li eritmalaridan tayyorlab olindi. Dastlab natriy perkarbonatdan analitik tarozida 0,5 g o'lchab olib, 50 ml li o'lchov kolbasiga belgisigacha distillangan suv qo'yib, 1% li eritma tayyorlab olindi. Kaliy permanganatning esa 0,1 n li eritmasini tayyorlash uchun 0,316 gr moddadan analitik tarozida o'lchab olib, 100 ml li o'lchov kolbasiga solib belgisigacha suv qo'yildi. Titrlashni boshlashdan oldin titrlash analizi olib boriladigan stakanga sulfat kislotaning 30 % li eritmasidan 10 ml, natriy perkarbonat 1% li eritmasidan 20 ml o'lchab olindi. So'ngra magnitli aralashtirgich yordamida 100 ml o'lchovdagi byuretkadagi kaliy permanganat 0,1 n li eritmasi yuqoridagi moddalar aralashmasiga eng so'ngi tomchi 1 minut davomida yo'qolmaydigan och pushti rang hosil bo'lguncha tomchilatib qo'yildi.

GOST 32387-2013 ning 5.2.1 paragrafga muvofiq tayyorlangan namunadagi faol kislorodning massa ulushi, % quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$X = \frac{V \cdot 0,0008}{m} 100$$

bu yerda, V - molyar konsentratsiyasi (1/5 KMnO₄) = 0,1 mol/dm³ bo'lgan kaliy permanganat eritmasining hajmi - sm³;

0,0008 - molyar konsentratsiyasi aniq 0,1 mol/dm³, g/sm³ bo'lgan kaliy permanganat eritmasining 1 sm³ eritmasiga to'g'ri keladigan faol kislorodning grammdagi massasi;

m - vositalar namunasi massasi, g.

GOST 32387-2013 ning 5.2.2 paragrafga muvofiq tayyorlangan namunadagi faol kislorodning massa ulushi, %, quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$X1 = \frac{V \cdot 0,0008 \cdot 50}{mV1} 100$$

Bu yerda, V- titrlash uchun molar konsentratsiyasi aniq(1/5 KMnO₄) = 0,1 mol/dm³ bo'lgan kaliy permanganat eritmasining hajmi, sm³;

0,0008 - molar konsentratsiyasi aniq 0,1 mol/dm³, g/sm³ bo'lgan kaliy permanganat eritmasining 1 sm³ eritmasiga to'g'ri keladigan faol kislorodning grammdagi massasi;

50 - 5.2.2 bo'yicha tayyorlangan namuna eritmasining hajmi (hajm kolbasining sig'imi), sm³;

m - vositalar namunasi massasi, g;

V₁- 5.2.2 ga muvofiq tayyorlangan namuna eritmasining alikvoti, ml

$$X1 = \frac{37,8 \cdot 0,0008 \cdot 50}{0,5 \cdot 20} 100; X=15,12\%$$

O'lchov natijasi takrorlanish (konvergentsiya) sharoitida olingan ikkita aniqlash natijalarining o'rtacha arifmetik qiymati sifatida qabul qilinadi, ular orasidagi mutlaq nomuvofiqlik 0,95 ishonch ehtimoli bilan 1-jadvalda ko'rsatilgan qiymatlardan oshmaydi.

Rasm-1. Kaliy permanganat konsentratsiyasi uchun kalibratsion egri chizig'i.

Oksidlanishdan keyin qolgan permanganat konsentratsiyasini o'lchash uchun 10 g/l permanganat eritmasi yordamida quyidagi kalibratsion egri chizig'i ishlab chiqilgan. Kalibratsion egri chizig'i uchun konsentratsiyalar DI suvi yordamida suyultirildi. Kalibratsion egri chizig'i kaliy permanganatning quyidagi dastlabki konsentratsiyasi bilan ishlab chiqilgan; 0,03125, 0,0625, 0,1250., 0,25 g/l. Kislotalar standartlarga 1,5 dan 1 gacha bo'lgan ratsionda qo'shilgan (permanganat eritmasi 20% (w/w) sulfat kislotasi). 1-rasmda tahlil uchun ishlatiladigan kalibratsion egri chizig'i ko'rsatilgan [3].

Adabiyotlar

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D%82B8%D1%8F>
2. GOST 32387-2013

NATRIY PERKARBONATNI HO'L USUL BILAN OLIISH VA UNING IK SPEKTRI

ass. Haqnazarova M.Sh., ass. Abduhomidova F.O., ass. Xayriyeva D.U.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Maqolada natriy perkarbonat kristal solvatining eritmada sintez qilish usuli yoritilgan, hamda olingan tuzning IK spektri tahlil qilingan.

Olingan mahsulot tarkibi IK spektroskopiya analizi usulida ko'rsatib berildi.

Noorganik aktiv kislorod saqlagan peroksi birikmalar sintezi ham nazariy, ham amaliy ahamiyat kasb etadi. Perboratlar, perkarbonatlar, perfosfatlar va boshqalar kabi birikmalar alohida o'rin tutadi, shu jumladan ba'zi organik peroksidlar ham. Perokso birikmalar moddaning molekulyar formulasiga mos keladigan haqiqiy birikmalar va vodorod peroksidning molekulyar qo'shilish qo'shimchalari shaklida mavjud bo'lishi mumkin. Haqiqiy perokso birikmalar, adduktardan farqli o'laroq, barqaror tuzilishga, yuqori kislorod miqdoriga va shu bilan birga, uzoq saqlash muddatiga ega [1].

[2-4] ishlarda vodorod peroksidning natriy karbonatga molekulyar birikib addukt qo'shimchalari bo'lgan faol kislorodli birikmalarini olish shartlari va turli usullari keltirilgan. Asosan, bu birikmalar natriy karbonat eritmalarining turli konsentratsiyali vodorod peroksid eritmalarini bilan o'zaro ta'siridan olinadi. $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}_2$ umumiy formulali natriy perkarbonatning turli shakllari mavjudligi isbotlangan [5].

Karbonat perokso birikmasini olish usulining mohiyati natriy karbonatning suvli eritmalarini va vodorod peroksidning suvli eritmalarining o'zaro ta'siridan iborat. Shunday qilib, kub, termometr, vakuum nasosiga ulangan sovutish moslamasi bilan jihozlangan laboratoriya apparatida "Qo'ng'iroq soda zavodi" MChJ QK tomonidan ishlab chiqarilgan kalsinatsiyalangan soda suvli eritmasi va vodorod peroksidning 60% li suvdagi eritmasi bilan natriy perkarbonat namunasi nam usulda sintez qilindi. Olingan natriy peroksikarbonatning tuzilishini aniqlash uchun turli xil tahlil usullari qo'llaniladi.

Riesenfold va Reinhold [1] usuliga ko'ra, haqiqiy perokso birikmasi sovuqda ($<5^\circ\text{C}$) molekulyar yodni birikmalardan ajratib chiqaradi. Biz taklif qilgan usulda olingan natriy perkarbonat birikmasi sovuqda molekulyar yodni ajratib chiqaradi, lekin nazorat tajribasida (natriy karbonat bilan vodorod peroksid eritmasi) sovuqda molekulyar yodni chiqarmaydi.

Olingan birikmaning tuzilishini o'rganish IK spektroskopiya usullari bilan amalga oshirildi.

IK spektrlari Infralum FE-801 spektrometrida ATR (frustratsiyalangan umumiy ichki aks ettirish) biriktirma bilan qayd etilgan. $-\text{C}(\text{O})$ (1788 cm^{-1}) va $-\text{CO}$ ($1370, 922 \text{ cm}^{-1}$) tebranishlariga mos keladigan guruhlar uchun xarakterli yutilish diapazonlari natriy perkarbonatining adabiyot ma'lumotlariga to'g'ri keladi [4,5] (1-rasm). Natriy perkarbonat spektrlarini tahlili shuni ko'rsatadiki, natriy perkarbonat molekulasidagi $-\text{C}(\text{O})-\text{O}$ va $-\text{CO}$ cho'zuvchi tebranishlarga xos bo'lgan 1472 va 922 cm^{-1} diapazonlari dubletga aylanadi (1580 va 1480 cm^{-1}) va uchlik ($996, 857$ va 580 cm^{-1}) natriy perkarbonat holatida $-\text{C}(\text{O})-\text{OO}-$, $\text{COO}-$ va $-\text{O}-$ tebranishlariga mos keladi.

Biz olgan birikma, natriy perkarbonatni quyidagi oddiy formula bilan ifodalash mumkin:

Rasm 1. Natriy perkarbonatning IK spektri

Shunday qilib, vodorod peroksidning suvli eritmasi natriy karbonatning to'yingan suvli eritmasi bilan 10 - 12⁰C haroratda o'zaro ta'siri natijasida perokso birikma - natriy perkarbonat hosil bo'ldi.

Adabiyotlar

1. Перекись водорода и перекисные соединения / под ред. М.Е. Позина. – Л.–М.: ГНТИ Хим. лит., 1951. – 475 с.
2. Anorg. Z. Chem. Пат. Герм. № 542157204. 318. 1932.
3. Лурье И., Петрова К. Труды ГИПХ № 19. 31. 1971.
4. Rietz G., Корр Н. Z. // Anorg. Allg. Chem. 382. 31. 1973.
5. Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия / пер. с англ. А.А. Мальцева. – М.: Мир, 1982. – 328 с.

3.

DASTURIY MAHSULOTLARNI YARATISH VA UNING INNOVASION ISTIQBOLLARI OPENCV KOMPYUTER KO'RISH KUTUBXONASI

bak.Ulashev G'., k.o'q. Hamrayev J.H., k.o'q. Shoyimov Sh.Sh.
Toshkent kimyo texnologiyalar instituti Shahrisabz filiali talabasi

OpenCV (open source computer vision) - bu ochiq manbali kompyuter ko'rishdir, ya'ni dasturlash tillarida ishlatiladigan ochiq kodli kutubxonasi. OpenCV Intel kompaniyasida 1999 yilda Gary Bradsky tomonidan ishlab chiqilgan va birinchi versiyasi 2000 yilda paydo bo'lgan.

Hozirgi kunda OpenCV kutubxonasi zamonaviy kompyuter ko'rish bilan bog'liq ko'plab algoritmlarni o'z ichiga olgan, 2500 dan ortiq optimallashtirilgan algoritmlarga ega va kun sayin rivojlanib bormoqda. Bu algoritmlar tasvirdagi insonlar yuzlarini va ob'ektlarni aniqlashda, videolarda inson harakatlarini hamda kamera tasviridagi harakatlarni kuzatib borishda, harakatlanuvchi moslamalarni kuzatishda, ob'ektlarning 3D modellarini chiqarishda, rasm va shunga o'xshash tasvirlarni ma'lumotlar bazasidan qidirib topishda, ko'z harakatlarini kuzatishda keng foydalanib kelinmoqda. Bu kutubxonadan Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony, Honda, Toyota kabi mashhur kompaniyalar foydalanmoqda.

OpenCV kutubxonasi birga ishlaydigan dasturlash tillari hamda operatsion tizimlar quyidagilardan iborat.

Dasturlash tillari:

1. Python
2. C++
3. Java
4. MATLAB (muhitida ham)

Operatsion tizimlar:

1. Windows
2. Linux
3. Android
4. Mac

Python – bu dasturlash tili bo'lib, u C++ ga nisbatan sekin ishlasada dastur kodlarni kam yozgan holda dastur yaratish mumkinligi bilan qulay hisoblanadi. Uning eng yaxshi yutuqlaridan biri, C va C++ dasturlash tillari bilan oson bog'lanadi. Python tilida dastur yaratayotganda murakkab hisob-kitob qismlarini C++ da yozgan holda Pythonga komponenta sifatida qo'shib foydalanish mumkin.

OpenCVdan foydalanishga misol sifatida Python dasturlash tiliga bog'lab dastur yaratib ko'ramiz. Buning uchun quyidagi amallar ketma-ketligini bajaramiz:

1. Python tili kompilyatorini kompyuterimizda foydalanayotgan operatsion tizim tipiga mos ravishda (x32/x86, x64) yuklab olamiz.
2. Yuklab olingan kompilyatorimizni o'rnatish uchun ishga to'shiramiz. Bunda tegishli oyna chiqqanida "Add Python 3.7.1 to PATH" ko'rsatmasini belgilab, "Install now" buyrug'ini tanlaymiz.
3. O'rnatib bo'lingandan keyin tegishli oynadan "Close" tugmasini tanlaymiz va tekshirib kurish uchun Win+R tugmalarini bosib, consolga "py" buyrug'ini yozamiz.
4. Numpy va Matplotlib kutubxonalarini buyruq (python -m pip install --user numpy scipy matplotlib ipython jupyter pandas sympy nose) orqali cmdga yozish bilan o'rnatib olamiz.

NumPy - Python uchun ochiq kodli kutubxonasi bo'lib, umumiy matematik va raqamli operatsiyalar bajaruvchi tayyor funksiyalar jamlanmasidir. U yuqori darajadagi paketlardan tashkil topgan, MatLab funksiyalariga nisbatdan funktsionalligi yuqori. NumPy katta massivlar va matritsalarini boshqarish uchun asosiy usullarni taqdim etadi.

Matplotlib - Python dasturlash tili va Numpy raqamli matematik kutubxonasi uchun mo'ljallangan kutubxonadir. U Tkinter, wxPython, Qt yoki GTK+ kabi vositalarini qo'llashda ob'ektlardan foydalanish uchun ishlab chiqilgan kutubxonadir.

5. OpenCV kutubxonani "pip install opencv-python" buyruq orqali cmdga yozish bilan o'rnatib olamiz.

Python va OpenCV kompyuterimizga o'rnatildi. Endi tekshirib ko'rish uchun quyidagi ketma-ketlikni bajargan holda dastur tuzib ko'ramiz.

1. Kompyuterimizda katalog (“myproject”) ochamiz. Katalogimiz ichiga “TATUQF.jpg” rasmni joylashtiramiz va “.py” formatdagi fayl ochamiz (bizda fayl nomi “myprogram”).

2. “myprogram” faylini “Edit with IDLE” kompilyatorida ochib quyidagi dastur kodini yozamiz.

```
# kerak bo`ladigan kutubxonalarni yuklab olish
import cv2
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
# rasmni yuklab olish
# cv2.IMREAD_GRAYSCALE - rasmni kul ranga o`zgartirish
img = cv2.imread('TATUQF.jpg')
# rasmni oynada ochish
cv2.imshow('image',img)
cv2.waitKey(0)
cv2.destroyAllWindows()
```

3. Ishga tushirish uchun “Edit with IDLE” menyular panelidan Run->Run Module tugmasini tanlash orqali amalga oshiramiz.

1-rasm. Ob'jektning asl holdagi tasviri.

2-rasm. Ob'jektning rangsiz tasviri.

Matni yuqorida keltirilgan dastur yordamida OpenCV kutubxonadan foydalangan holda 1-rasmdagi ko`rinishdan 2-rasmdagi ko`rinish hosil qilindi.

Adabiyotlar

1. Richard L., Halterman. Learning to program with Python, 2011.
2. Joseph Howse. OpenCV Computer Vision with Python, 2013
3. <https://opencv.org/about.html>
4. <https://www.python.org/downloads/release/python-371/>
5. <https://pythonprogramming.net/loading-images-python-opencv-tutorial/>

CHIZIQLI AVTOMATIK BOSHQARISH SISTEMALARINING TURG'UNLIGINI GURVITS MEZONI ORQLI ANIQLASHNI O'RGANISH

bak. Xursanov Sh.O' , ass. Doliyev Sh.Q., ass. Farxodov S.U.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Avtomatik boshqarish tizimlarini ishlash qobiliyatiga qo'yilgan talab, ularning turli xil tashqi qo'zg'atuvchi ta'siriga nosezgir bo'lishidir. Agarda tizim turg'un bo'lsa, unda u tashqi qo'zg'atuvchi ta'sirlarga bardosh bera oladi va o'zining muvozanat holatidan chiqarilganda yana ma'lum aniqlikda dastlabki holatiga qaytib keladi (1-rasm).

1-rasm. Avtomatik boshqarish sistemalarining turg'unligini ifodalaydi

Agarda tizim noturg'un bo'lsa, unda u tashqi qo'zg'atuvchi ta'sir natijasida muvozanat holati atrofida cheksiz katta amplitudaga ega bo'lgan tebranishlar hosil qiladi yoki muvozanat holatidan cheksiz uzoqlashadi

Biz chiziqli avtomatik boshqarish sistemalarining turg'unligini algebraik me'zonlar bo'yicha tekshirishni amliy masala sifatida qarab aniqlashni ko'rib chiqamiz. Aniqlashdan oldin shartlarni bilshimiz kerak va bular quydagicha. Sistemaning turg'unligi xarakteristik tenglamalarning ildizlarini hisobga olmasdan turib aniqlaydigan qoidalar turg'unlik mezonlari ekanini bildiradi. Turg'unlikning algebraik mezonni xarakteristik tenglamaning koeffitsiyentlari orqali sistemaning turg'unligi haqida fikr yuritish imkonini beradi [1].

$$D(p) = a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (1)$$

Turg'unlikning algebraik mezonidan Gurvits mezonlari eng ko'p qo'llaniladi. Xarakteristik tenglamaning hamma koeffitsiyentlarini musbat bo'lishi sistemaning turg'un bo'lishi uchun zaruriy shartdir.

$$a_0 > 0, \quad a_i > 0, \quad \dots, \quad a_n > 0 \quad (2)$$

Gurvits turg'unlik mezonni. Bu mezon 1877-yilda ingliz olimi Rauss va 1893 yilda nemis matematigi Gurvits tomonidan ta'riflangan:

n -tartibli chiziqli tizimning turg'un bo'lishi uchun berilgan tizimning xarakteristik tenglamasida koeffitsiyentlardan tashkil topgan n ta aniqlovchilar musbat bo'lishi zarur va yetarli:

$$a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + a_2 p^{n-2} + \dots + a_{n-1} p + a_n = 0 \quad (3)$$

Bunda quyidagi qoidalarga asosan koeffitsiyent $a_0 > 0$ bo'lishi kerak:

- 1) bosh diagonal bo'yicha « a_1 » dan to « a_n » gacha o'sish tartibi bilan yozib chiqiladi;
- 2) bosh dioganalga nisbatan qatorlarning pastga tomon indeksleri kamayuvchi, yuqoriga tomon indeksleri o'sib boruvchi koeffitsiyentlar bilan to'ldiriladi;
- 3) indeksleri noldan kichik hamda « n » dan katta bo'lgan koeffitsiyentlar o'rniga nollar yoziladi;
- 4) Gurvits aniqlovchisining yuqori tartibi xarakteristik tenglamaning darajasiga teng bo'ladi;
- 5) Gurvits aniqlovchisining oxirgi tartibi $\Delta_n = a_n \cdot \Delta_{n-1}$ ga tengdir.

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \dots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & a_n \end{vmatrix}$$

Gurvits me'zonining ta'rifi: Agarda $a_0 > 0$ bo'lib, Gurvitsning hamma aniqlovchilari noldan katta bo'lsa, u holda sistema turg'un bo'ladi, ya'ni $a_0 > 0$ bo'lganda $\Delta_1 > 0$; $\Delta_2 > 0$; $\Delta_3 > 0 \dots \Delta_n > 0$ bo'lishi kerak. $\Delta_n = a_n \cdot \Delta_{n-1}$ bo'lishi Gurvits aniqlovchisining tuzilish strukturasidan kelib chiqadi.

Shunga ko'ra, agar $\Delta_n = a_n \cdot \Delta_{n-1} = 0$ bo'lsa, sistema turg'unlik chegarasida bo'ladi. Bu tenglik esa ikki holda, ya'ni $a_n = 0$ yoki $\Delta_{n-1} = 0$ bo'lganda bajarilishi mumkin.

Agarda $a_n = 0$ bo'lsa, unda tekshirilayotgan sistema turg'unlik holatining aperiodik chegarasida bo'ladi (ya'ni xarakteristik tenglamaning bitta ildizi nolga teng bo'ladi). Agarda $\Delta_{n-1} = 0$ bo'lsa, unda tekshirilayotgan sistema turg'unlik holatining tebranma chegarasida bo'ladi (ya'ni xarakteristik tenglama juft mavhum ildizga ega bo'ladi). Endi $n=1,2,3,4$ ga teng bo'lgan tenglamalar bilan ifodalangan sistemalar uchun Gurvits mezonining shartlarini ko'rib chiqamiz:

$$a) \quad n = 1, \quad a_0 p + a_1 = 0.$$

Bunda $a_0 > 0$; $\Delta_1 = a_1 > 0$ turg'unlik sharti bo'ladi. Demak, birinchi tartibli sistemalar turg'un bo'lishi uchun xarakteristik tenglama koeffitsiyentlarining musbat bo'lishi yetarlidir.

$$b) \quad n = 2, \quad a_0 p^2 + a_1 p + a_2 = 0.$$

Bunda turg'unlik shartlari quyidagicha bo'ladi: $a_0 > 0$; $\Delta_1 = a_1 > 0$; $\Delta_2 = a_1 \cdot a_2 > 0$;

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 \cdot 0 = a_1 a_2 > 0$$

Demak, ikkinchi tartibli tenglama bilan ifodalangan sistemalarning turg'un bo'lishi uchun xarakteristik tenglama koeffitsientlarining musbat bo'lishi yetarli shart hisoblanadi.

$$c) \quad n = 3, \quad a_0 p^3 + a_1 p^2 + a_2 p + a_3 = 0$$

Turg'unlikning zaruriy shartlari: $a_0 > 0$; $\Delta_1 = a_1 > 0$; $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0$;

$$\Delta_3 = a_3 \cdot \Delta_2 > 0$$

Shunday qilib, uchunchi tartibli tenglama bilan ifodalangan sistema turg'un bo'lishi uchun xarakteristik tenglama koeffitsientlarining musbat bo'lishi yetarli bo'lmay, bunda $(a_1 a_2 - a_0 a_3) > 0$ tengsizlikning bajarilishi zarur shart hisoblanadi.

Xarakteristik tenglamaning darajasi «n» ortgan sari yuqoridagi kabi bajarilishi kerak bo'lgan shartlar ham ko'payib boradi. Shuning uchun turg'unlikning Gurvits mezonining $n \leq 4$ bo'lgan sistemalar uchun qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi [2].

$12p^3 + 10p^2 + 8p + 10 = 0$ xarakteristik tenglama berilgan bo'lsa, Gurvis mezonini bo'yicha turg'unlikka tekshiring.

$$\text{Aniqlash: Bu yerda} \quad a_0 = 12 > 0, \quad a_1 = 8 > 0, \quad a_2 = 10 > 0, \quad a_3 = 10 > 0.$$

Demak, Gurvis mezonining yetarli sharti bajarilgan. Endi zaruriy shartini aniqlaymiz. Buning uchun Δ_2 va Δ_3 larni aniqlaymiz

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 = 10 \cdot 8 - 12 \cdot 10 = -40 < 0$$

$$\Delta_3 = a_3 \cdot \Delta_2 = 10 \cdot (-40) = -400 < 0$$

Noldan kichik bo'lganligi sababli tizim noturg'un bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda chiziqli avtomatik boshqarish sistemalarining turg'unligini Gurvits me'zoni orqali aniqlash uzatish funksiyasi yoki biz xarakteristik tenglama deb qaralayotgan algebraik ifodamizning ildizlarini aniqlamasdan ham turib koeffitsientlar orqali turg'unlik holatlarini aniqlash imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Sevinov J.U. Avtomatik boshqarish nazariyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: 2016.- 240 b.90-b.

2. Yusupbekov N.R, Muhamedov B.I., G'ulomov SH.M. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish :- T.: O'qituvchi, 2011,-576 b. 305-b.

KIMYO SANOATIDA XOM-ASHYO MATERIALLARINING O'RNI VA AHAMIYATI.

bak. Elbekov H., k.o'q. Qiyomov Y.T.
Toshkent kimyo-texnologiya institute Shaxrisabz filiali

Kimyo sanoati og'ir sanoatning asosiy tarmog'i bo'lib, xalq xo'jaligida ahamiyati kattadir. O'zbekiston kimyo sanoati ancha yaxshi taraqqiy etgan bo'lib, hozirgi zamonga mos kimyo mahsulotlarini ishlab chiqariladi, plastmassalar, sun'iy tola va sintetik kauchuk, lak-buyoqlar, kislota va ishqorlar, dori-darmonlar, shuningdek ko'plab kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqaradi. Hozirgi vaqtda kimyo sanoati mahsulotlariga bo'lgan talab kundan kunga ortmoqda, shuning uchun Respublikada bu sanoat tarmog'ini rivojlantirishga juda katta e'tibor berilmoqda. Bu sanoatni rivojlantirish uchun O'zbekistonda ham Osiyo mamlakatlari singari katta manbalarga egadir, ayniqsa gaz, neft, gaz kondensatlari, elektr quvvati, ko'mir, sanoati va qishloq xo'jaligi chiqindilari, mineral xom ashyolar hamda mehnat resurslari juda ko'pdir.

O'zbekistonda bundan tashqari osh tuzi, fosforit, kaliy tuzi, ohak, gips, oltingugurt konlari, rangdor metallurgiya va paxtachilik sanoat chiqindilari va boshqa xom ashyolarga boydir. Shuning uchun hozirgi zamon kimyo sanoati O'zbekistonda rivojlanishi qulay va zururdir.

Hozirgi kunda O'zbekistonda kimyo sanoatini barpo etish va uni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan xomashyo bazasi va shart-sharoitlar hammasi yetarli darajada mavjud bo'lgan bo'lsa ham kimyo sanoati nisbatan ancha kech paydo bo'ldi.

O'zbekistonda eng keksa kimyoviy ishlab chiqarish korxonasi (kichik –kichik sopol buyumlari ishlab chiqarishni hisobga olmaganda) 1906-yil Farg'onada qurilgan Neftni qayta ishlash zavodidir. Ikkinchi shunday zavod Farg'onada (Melnikov nomli) 1915-yilda qurildi. Ularda asosan kerosin olinar edi va yoritish maqsadida ishlatilgan (chiroqlarda yoqilgan). Keyinchalik Toshkentda lak-bo'yoq va soda zavodlari (1920 yil), Bekobod sement va ohak zavodlari (1926 yil) qurilib ishga tushirilgan. O'zbekiston sobiq ittifoq tarkibida eng yirik paxta yetkazib beruvchi xo'jalik bo'lgani uchun, unda kimyo sanoatining vujudga kelishi asosan paxtachilik uchun zarur bo'lgan mineral o'g'itlar ishlab chiqarish korxonalarining qurilishidan boshlandi. 1940-yilda Respublikamiz kimyo sanoatining gigant Chirchiq elektrokimyo kombinati qurilib ishga tushirildi. Kombinat o'sha yilning o'zidayoq qishloq xo'jaligimiz uchun 1 ming 600 tonna mineral o'g'it ishlab chiqarildi. 1942-yilda Qo'qon superfosfat zavodi, 1965-yilda Navoiy kimyo kombinati, 1975-yilda Olmaliq ammos fosfat zavodlari, 2001-yilda Qizilqum fosforit zavodi qurilib ishga tushirildi. 1985-yilga kelib Respublikamizda to'yimli moddalarni 100% ga aylantirib hisoblaganda 1 mln. 592 ming tonna mineral o'g'it ishlab chiqarildi va o'g'it ishlab chiqarish bo'yicha Bolgariya, Vengriya, Polsha, Yugoslaviya, Chexoslovakiyadan ham o'zib ketdi. Hozirgi paytda O'zbekiston Yaponiya bilan taxminan teng miqdorda o'g'it ishlab chiqarmoqda.

Respublikamizda qurilish materiallarining asosi bo'lgan sement ishlab chiqarishning to'ng'ich korxonasi Bekobod sement zavodidir (1926-yil), keyingi yillarda Quvasoy (1932-yil) va Angren (1949-yil) sement zavodlari, 1968-yilda Ohangaron, 1978-yilda Navoiy sement zavodlari qurilib ishga tushirildi. Natijada Respublikamizning sementga bo'lgan ehtiyoji to'la qondirildi. Bu esa O'zbekistonda qurilish ishlarining rivojlanishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Ikkinchi jahon urushidan keyingi tinch qurilish yillarida, chinni sanoati barpo etildi. Eng avval Toshkent chinni zavodi (1954-yil), keyinchalik Samarqand chinni zavodi (1975-yil), Angren chinni va sopol buyumlari ishlab chiqarish kombinati (1976-yil), Quvasoy chinni va shisha buyumlari

zavodlari (1979-yil), Olmaliq (1980-yil) sulfat kislota ishlab chiqarish zavodlari, ko'pgina boshqa anorganik moddalar ishlab chiqarish korxonalari: Olmaliq tog'-kon metallurgiya kombinati, Angren kimyometallurgiya zavodi, Qo'ytosh ruda kombinati, Muruntov tog' metallurgiya kompleksi, Zarafshon gidrometallurgiya zavodi va boshqalar qurilib ishga tushirildi. O'zbekistonda organik kimyo sanoati boshqa sanoat tarmoqlariga qaraganda juda tez sur'atlar bilan rivojlandi. Organik kimyo sanoatining xomashyosi asosan, ko'mir, neft, gaz, yog'och chiqitlaridir. Bizda ayniqsa, gaz, ancha katta neft va ko'mir zahiralari ham bor. Mana shu ashyolar respublikamiz organik kimyo sanoatining paydo bo'lishi va rivojlanishiga sabab bo'ldi. O'zbekistonda 1976-yilda 361 mlrd. m³ gaz ishlab chiqarildi va bu sohada shu yiliyoq Polsha, Yaponiya, Fransiya kabi yirik mamlakatlaridan ham o'zib ketdi. Organik moddalar ishlab chiqarish sanoatining gigantlaridan biri 1965-yilda qurilib ishga tushirilgan Navoiy azot ishlab chiqarish birlashmasidir. Unda tabiiy gaz kompleks qayta ishlanadi. Ushbu korxonaning ishga tushirilishi natijasida respublikamizda birinchi marta yangi sanoat mahsulotlari, yuzlab organik sintez mahsulotlarining xomashyosi hisoblangan atsetelin: atsetaldigid, sirka, kislota, metilspirti, akrilonitril va boshqa bir qancha mahsulotlar ishlab chiqarila boshlandi. Hozirgi paytda bu kombinat yiliga 41 ming tonna turli rangda bo'yalgan nitron ishlab chiqarila boshlandi.

1969-yilda Farg'ona sun'iy tola –atsetat ipagi ishlab chiqarish zavodi ishga tushirildi. Bu zavod yiliga 70-80 ming tonna atsetat ipagi ishlab chiqaradi. 1982-yilda Chirchiq elektrokimyo kombinatida kaprolaktram ishlab chiqaruvchi yirik sex ishga tushirildi. Shuningdek, 1979-81-yillarda ishga tushgan Olmaliq kimyo zavodida endilikda sintetik kir yuvish vositalari, shampunlar, mashina matolari, naftalin, loklar, bo'yoqlar, bolalar o'yinchoqlari va boshqa o'nlab mahsulotlar ishlab chiqarilmoqda.

Namangan kimyo zavodida polietilen plyonkalari, Jizzax va Ohangaron plastmassa quvurlari ishlab chiqarilmoqda. Sho'rtan gaz kompleksi 2002-yilda qurilib ishga tushirildi. Unda har yili 125 tonna polietilen, 100 ming tonna oltingugurt va 1000 tonna suyuq propan gazi ishlab chiqarilmoqda. Bulardan tashqari respublikamizda Farg'ona furan birikmalari kimyo zavodi (1942-y), Yangiyo'l biokimyo zavodi, Andijon gidroliz zavodi (1953-y), Toshkent va Farg'onada polivinilxlor asosida sun'iy charm zavodi, Toshkent va Guliston margarin zavodlari, Toshkent farmatsevtika, Farg'ona sun'iy qorako'l zavodlari va boshqa o'nlab qorxonalar organik kimyo mahsulotlari ishlab chiqarmoqda.

Hozirgi paytda respublikamizda jami 36 ta kimyo va neft kimyosi sanoati korxonalari, 3 ta qora metallurgiya sanoati korxonasi, 9 ta chinni va shisha buyumlari sanoati korxonalari, 13 ta yoqilg'i sanoati korxonalari ishlab turibdi.

Adabiyotlar

1. Мухамедов Б.Э. Метрология, технологик параметрларни ўлчаш усуллари ва асбоблари. – Т.: Ўқитувчи, 1991.
2. Yusupbekov N.R. va boshqalar. Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish. - Т.: О'qituvchi, 2011.
3. Ismatullayev P.R., Qodirova Sh.A. "Metrologiya asoslari" o'quv qo'llanma. Т.: Tafakkur nashryoti. 2012. 304 b.
4. Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Сборник задач и вопросов по теплотехническим измерениям и приборам, - М.: Энергоатомиздат, 1985.
5. Зайцев Ю.В. и др. Электронные приборы и методы контроля воздушной среды. - М.: МЭИ, 1997.
6. Иванова Г.М. и др. Теплотехнические измерения и приборы М.: МЭИ, 2005-460 с.

SUYUQLIK VA GAZLARDA BOSIMNI O'LCHASH USULLARINI TAHLIL QILISH

bak. Ergashev N.P., bak. Ro'ziyev A.F., ass Axmedov A.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

Suyuqlik materiya agregat holatlaridan biri bo'lib, unda hajm saqlanadi, biroq shakl o'zgaradi. Suyuqlik bir-biri bilan kimyoviy bog'langan atom va molekulardan iborat. Yerdan eng keng tarqalgan suyuqlik suvdur. Suyuqlik gaz kabi oquvchan va idish shaklini oladi. Ba'zi suyuqliklar bosimga chidamli, boshqalari esa siqiladi. Gazdan farqli o'laroq suyuqlik kengayib butun idishni to'ldirmaydi, sobit zichlikni saqlaydi. Suyuqlikning farqli xossasi sirt tarangligidir, u namlanish hodisasiga sabab bo'ladi. Suyuqlik zichligi qattiq moddanikiga yaqin, gaznikidan esa ancha yuqori.

Suyuq va gazdagi bosim. Ular notekis, tartibotik harakat qiluvchi gazli molekular o'zaro ta'sirga ega emas yoki juda yomon bog'liq emas, shuning uchun ular barcha partiyalarda faoliyat yuritib, ular tomonidan taqdim etilgan hajmni to'ldiradi, ya'ni Gaz hajmi gazni o'z ichiga olgan kema hajmi bilan belgilanadi. Gaz singari, suyuqlik kesuvning shaklini oladi. Ammo suyuqlikda, gazlardan farqli o'laroq, molekular orasidagi o'rtacha masofa deyarli doimiy bo'lib qolmoqda, shuning uchun suyuqlik deyarli o'zgarmas hajmga ega. Mexanikada yuqori darajadagi suyuqlik va gazlar sifatida ko'rib chiqiladi **qattiq** Doimiy ravishda ular tomonidan egallab olingan kosmosda tarqatiladi. Suyuqlikning zichligi bosimga bog'liq. Bosim bo'yicha gazlarning zichligi sezilarli darajada bog'liq. O'z tajribasidan ma'lumki, ko'plab vazifalarni tarqatish va bitta kontseptsiyadan foydalanish mumkinligi ma'lum. **ajablanarli suyuqlik** - suyuqlik, zichlik hamma joyda bir xil va vaqt bilan o'zgarmaydi.

Bosim bog'liq **suyuq yoki gaz turidan; Haroratdan**. Issiqlashganda, molekula kema devoriga tezroq va kuchayadi.

Suv bilan stakanni namoyish etdi. Tortishish kuchi suyuqlik ustida harakat qiladi. Uning og'irligi har bir qatlami boshqa qatlamlarga bosimni keltirib chiqaradi.

1-rasm. Suyuqlik va gazlarning siqilishi.

Agar bosim orttirmasini $\Delta p = p - p_0$ deb, hajm o'zgarishini $\Delta V = V - V_0$ deb va zichlik orttirmasini $\Delta \rho = \rho - \rho_0$ deb qabul qilsak yuqoridagi hajmiy siqilish koeffitsientini hisoblash ifodasidan quyidagilar kelib chiqadi:

$$V_0 = V(1 - \Delta V / \Delta p); \quad \Delta \rho = \rho(1 - \Delta V / \Delta p).$$

Tomchili suyuqliklar uchun ΔV ning qiymati juda ham kichik: $(3 - 7,4) \cdot 10^{-9} \text{ Pa}^{-1}$. Suv uchun uning o'rtacha qiymati $\Delta V = 5 \cdot 10^{-10} \text{ Pa}^{-1}$. Bu shuni anglatadiki, bosim 0,1 MPa ($\approx 1 \text{ atm}$) ga oshganda $\Delta V / V_0$ hajmning nisbiy o'zgarishi 1/20000 ni tashkil etadi, ya'ni u juda ham sezilarsiz. Shuning uchun ko'pgina hollarda tomchili suyuqliklarni siqilmaydigan suyuqliklar deb hisoblash mumkin. Gazsimon suyuqliklar esa, umuman olganda, juda ham siqiluvchan moddalardir (1-rasm).

Gazlarning siqiluvchanligi juda ham katta, masalan, izotermik jarayonda atmosfera havosining hajmiy siqilish koeffitsiyenti 10^{-5} Pa^{-1} .

Gaz bosimini o'lchash asboblari quyidagilarga bo'linadi.

-O'lchov bosimi muvozanatlashtiruvchi suyuqlik ustunining qiymati bilan aniqlanadigan suyuq qurilmalar uchun;

-Bahor moslamalari, unda o'lchangan bosim elastik elementlarning deformatsiyalanish miqdori (quvurli buloqlar, k6r6kler, diafragmalar) bilan belgilanadi.

Suyuq bosim ko'rsatkichlari 0,1 MPa gacha bo'lgan ortiqcha bosimni o'lchash uchun ishlatiladi. 10 MPa gacha bo'lgan bosim uchun manometrlar suv yoki kerosin bilan to'ldiriladi (salbiy haroratda), yuqori bosimlarni o'lchashda esa simob bilan to'ldiriladi. Differentsial bosim ko'rsatkichlari (differentsial bosim ko'rsatkichlari) ham suyuq manometrlarga tegishli. Ular bosimning pasayishini o'lchash uchun ishlatiladi. Gaz hisoblagichlari. Aylanadigan yoki turbinali hisoblagichlar hisoblagich sifatida ishlatilishi mumkin.

2-rasm. Suyuqlik va gazlar uchun Paskal qonunini ifodalovchi eksperiment sxemasi.

Paskal qonunining ma'nosini tushunish uchun avvalo quyidagi eksperimentni qaraymiz (2.7-rasm). Tiqin bilan yopilgan idishda suv saqlanadi. Tiqinga diametrlari bir xil uchta naycha qo'yilgan bo'lib, ularning suyuqlikdagi quyi teshiklari bir xil chuqurlikda joylashgan, ammo ular har xil tomonga (quyiga,

yonga va yuqoriga) yo'naltirilgan, yana bitta naycha esa suvga yetmaydigan qilib, purkagichga rezinali ballon orqali ulangan. Uning yordanida idishga havo haydab, idishda suv sirtidagi havo bosimini oshiramiz. Ta'kidlaymizki, bunda har uchala naychada ham suv bir xil balandlikka ko'tariladi. Natijada, yopiq idishdagi qo'zg'almas suyuqlik o'zining sirtiga qo'yilgan tashqi bosimni barcha yo'nalishlarda o'zgarishsiz bir xil uzatadi. Kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, yopiq idishdagi gazlar ham tashqi bosimni xuddi shunday uzatadi.

Sanoat korxonalarini va qozonxonalarni ommaviy gazlashtirish, asbob-uskunalar turlarining ko'payishi bilan bog'liq holda, katta hajmli o'lchov vositalariga va kichik o'lchamlari bilan sezilarli o'lchov oralig'iga ehtiyoj sezildi. Ushbu shartlar aylanadigan hisoblagichlar tomonidan ko'proq qondiriladi, unda 8-shaklli rotorlar konvertor element sifatida ishlatiladi.

Ushbu hisoblagichlarda volumetrik o'lchov kirish va chiqish joyidagi gaz bosimining farqi tufayli ikkita rotorning aylanishi tufayli amalga oshiriladi, rotorlarning aylanishi uchun zarur bo'lgan hisoblagichdagi bosim farqi 300 Pa ga teng, bu esa uni hosil qiladi ushbu bosim o'lchagichlaridan past bosimda ham foydalanish mumkin. Mahalliy sanoat RG-40-1, RG-100-1, RG-250-1, RG-400-1, RG-600-1 va RG-1000-1 hisoblagichlarini 40 dan 1000 m gacha bo'lgan gaz oqimlari uchun ishlab chiqaradi. 3 / soat va bosim 0,1 MPa dan oshmaydi (SI birliklarida oqim tezligi $1 \text{ m}^3 / \text{soat} = 2.78 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3 / \text{s}$). Agar kerak bo'lsa, siz hisoblagichlarni parallel o'rnatishingiz mumkin.

Suyuq bosimni o'lchash vositalari. Odatda o'lchagan bosim mos yozuvlar bosimi (atmosfera bosimi yoki boshqa bosim kabi) bilan taqqoslanadi, shuning uchun nisbatan bosim yoki bosim farqi o'lchanadi. Mehnat printsipligiga muvofiq suyuqlik ustuniga, elastik va sensor turiga 3 turga bo'lingan. U-trubali bosim o'lchagichi, quvur bosimi o'lchagichi va boshqalar kabi suyuqlik ustuni suyuqlikning ustunli balandligi signaliga suyuq statik bosim signaliga asoslanadi, ko'pincha suv, spirt yoki simobni bosim o'lchagichi sifatida ishlatadi. Mexanik deformatsiyaning elastik qismiga bosim signallari, markerni chayqalish chiqish signali kabi, elastik turdagi. Ushbu bosim o'lchagichi sanoat tizimlarida qo'llaniladi. Bosim sezgichi printsipligini bosim signalini chidamlilik turi kabi elektr signaliga qarshilik o'zgarishi natijasida hosil bo'lgan elastik element deformatsiyasi orqali aylantirish; piezoelektrik tipdagi, piezoelektrik ta'siridan foydalanish. Suyuq kolon bosim o'lchagichlari strukturada oddiy, yuqori sezuvchanlik va aniqlikda va ko'pincha boshqa turdagi bosim ko'rsatkichlarini sozlash uchun ishlatiladi. Kamchiliklari shundaki, ular katta hajmli, javob berishga sekin va avtomatik ravishda o'lchash qiyin. Elastik bosim o'lchagichi foydalanish oson, katta bosim oralig'i, ammo aniqligi past, xuddi shunday avtomatik ravishda o'lchanmaydi. Turli xil bosim sezgichlari, masalan, ko'p nuqtali turni aniqlash, signalni o'tkazish, uzoq masofali uzatish va kompyuterga ulangan, o'z vaqtida qayta ishlash va h.k. olish uchun dinamik bosimlarni o'lchash uchun minimallashtirilgan, aniq va tez o'lchash mumkin.

Adabiyotlar.

1. Xudoynazarov X., Abdirashidov A. Suyuqlik va gaz mexanikasi. Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma. – Samarqand: Zarafshon nashriyoti DK, 2017-yil, – 30-35.,60-62 bet.

FIZIKAGA OID MASALALARNI YECHISHDA MODELLASHTIRISH METODINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Eshtemirov A.N.

Toshkent kimyo texnologiyalar instituti Shahrisabz filiali o'qituvchisi

Ushbu maqola ta'lim jarayonidagi fizik masalalardan muammoni qo'yish va muammoli vaziyatni yaratish, yangi ma'lumotlarni yetkazish, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, bilimlarning teranligi va puxtaligini tekshirish, o'quv materialni mustahkamlash, umumlashtirish va takrorlash, ijodiy qobiliyatlar, bilishning turli usullarini o'rgatishni rivojlantirish uchun foydalaniladi. Maqolada o'quv fizik masalalarni yechish bosqichlari va modellashtirish metodi o'rtasidagi mos kelishlar, texnika oliy o'quv yurtlari talabalariga fizikadan turli xil murakkablikdagi masalalarni yechishda modellashtirish ko'nikmalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: modellashtirish, o'quv jarayoni, fizika, masala, bilim, ko'nikma.

Ta'lim sohasidagi islohotlar o'rganib chiqish va tahliliy xulosalariga ko'ra, ta'lim-tarbiya metodlarining yangilanish jarayoni juda sekin borayotganligi ta'kidlash mumkin. Gap ta'lim texnologiyalari va ularning tub mohiyati haqida borar ekan, shuni aytish kerakki, o'qitish va ta'lim berishning har qanday metod va metodikalariga muayyan o'rganish obyekti xosdir. Demak, dars berish metod va metodikasini ishlab chiqishda o'quv fanining o'ziga xosligi va o'quvchilarning yosh bo'yicha toifasi hisobga olinishi shart.

Texnika oliy o'quv yurtlari talabalarida fizikadan turli xil murakkablikdagi masalalarni yechishda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirish: nazariy, eksperimental, sifatli, miqdoriy, oddiy, murakkab, ijodiy, mavhum va aniq masalalarni yechish orqali amalga oshirilishi mumkin.

Fizikadan o'quv masalalariga birinchi ta'rif quyidagicha berilgan: "O'quv amaliyotidagi fizikaga oid masalalar odatda unchalik katta bo'lmagan muammo deb atalib, u fizikaning qonun va metodlariga asoslangan mantiqiy xulosalar, matematik harakatlar va tajribalar yordamida yechiladi.

Metodik va o'quv adabiyotlarida masalalar odatda to'g'ri tanlangan mashqlar, ularning asosiy maqsadi fizik hodisalarni o'rganish, tushunchalarni shakllantirish, o'quvchilarning fizik tafakkurini rivojlantirish va ularda o'z bilimlarini kundalik turmushda amaliyotda qo'llash ko'nikmasini shakllantirishdan iborat" [3, 6 -bet].

Shunday ta'riflash orqali mualliflar o'quv amaliyotida, metodik va o'quv adabiyotlarida masalani tushunishni turlicha shaklda angladilar.

Fizika ta'limi masalasini vaziyat sifatida talqin qilinib, talabalardan fizika haqidagi bilimlarni o'zlashtirishga, ularni amaliyotda qo'llash va tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan fizikaviy qonun va metodlardan foydalanishga asoslangan aqliy va amaliy harakatlarni talab qilishini ta'kidlangan [1, 16 -bet].

"Fizik masala-axborot jarayonlari majmuasi, ularning o'zgarishiga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradigan noaniq yoki hatto qarama-qarshi munosabatlar yig'indisidir" [2, 17 -bet].

Bunday ta'rif shuni ko'rsatadiki, berilgan tizim obyekti fizik masala sifatida o'ziga xos tarkibiy tuzilishga egadir. masalaning tarkibiy tuzilishi taqdim etilgan.

Shart-kirish ma'lumotlarining yig'indisi bo'lsa, talab-izlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlar to'plamini taqdim etadi.

Operatorning tarkibiy elementi orqali axborot jarayonlarining to'liq bo'lmagan tavsifidan eng to'liq o'tish jarayoni ya'ni aniq bo'lmagan obyektlar, hodisalar, jarayonlarga xos bo'lgan qonuniyatlarni aniqlash bilan dastlabki ma'lumotlarni o'zgartirishning aniq belgilanmagan jarayoni amalga oshiriladi.

Xuddi shuningdek shart, operator va talablarni masalalar tuzilishining elementlari sifatida aniqlanib, operator tomonidan "... uning talabini bajarish uchun masala sharti bilan bajarilishi kerak bo'lgan harakatlar amallar tushuniladi [4, 9-b.].

"Fizik masala-fizik hodisa, aniqrog'i, ushbu hodisani tavsiflovchi ba'zi ma'lum va noma'lum fizik kattaliklarga ega bo'lgan og'zaki modeli yoki hodisalar to'plamidir. Fizik masalani yechish - noma'lum bog'liklarni, fizik kattaliklarni va boshqalarni topish demakdir." [8, 13-b.].

Boshqa tomondan, fizik masala deganda o'qitish, tarbiyani va rivojlantirish maqsadida maxsus ishlab chiqilgan mashqni bajarish tushuniladi.

Ta'lim jarayonidagi fizik masalalardan muammoni qo'yish va muammoli vaziyatni yaratish, yangi ma'lumotlarni yetkazish, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirish, bilimlarning teranligi va puxtaligini tekshirish, o'quv materialni mustahkamlash, umumlashtirish va takrorlash, ijodiy qobiliyatlar, bilishning turli usullarini o'rgatishni rivojlantirish uchun foydalaniladi.

Qator mualliflar tomonidan masalani yechishning o'qitish metodikasi bo'yicha umumiy bir qator masalalarni yechish qoidalari [4,11-b], masalalarni yechish jarayonining tuzilishi [5, 27-b], masalani yechish bosqichlari, masalalarni yechimini topishning umumlashtirilgan usullari o'rganilgan.

Fizik masalaning yechimi murakkab dinamik tizim sifatida qarab chiqilgan. Bu tizimda o'zgartiriladigan obyekt sifatida masala qaraladi. Uning talabini hal qilish va faoliyatning o'zini egallash masala yechimining natijasi deb hisoblaydilar.

Kognitiv faoliyatni tahlil qilish asosida masalalarni yechishning umumlashtirilgan metodi belgilab berilgan bo'lib, fizikadan masalalarni yechishda quyidagilarni:

- 1) obyektini tanlash;
- 2) obyekt holatini ajratib ko'rsatish;
- 3) ta'sirni (shartlar, jarayonlar)ni ajratib ko'rsatish;
- 4) oqim holatini ajratib ko'rsatish;
- 5) tenglamalar tizimini tuzish;
- 6) tenglamalar sistemasini yechish;
- 7) natija yechimini tahlil qilish kabi ketma ket harakatlarni o'z ichiga oladi [6].

Masalani yechishning yaxlit jarayonini quyidagi: 1-bosqich - masalalarni tahlil qilish; 2-bosqich - masalaning sxematik yozuvi; 3-bosqich - masalaning yechimini topish; 4-bosqich - masalaning yechimini amalga oshirish; 5-bosqich - masalaning yechimini tekshirish; 6-bosqich - masalani tadqiq qilish; 7-bosqich - masalaning javobini shakllantirish; 8-bosqich - masalaning yechimini tahlil qilish kabi bosqichlarga ajratilgan.

Adabiyotlar

1. Antipin I.G. 6-7 sinflari uchun Fizika fanidan eksperimental vazifalar. 126 bet.
2. Belikov B.S. Fizikadan masalalar yechish: Umumiy metodlar: OTM talabalari uchun darslik. 256-258 bet.